

Universidad de Guadalajara Sistema de Universidad Virtual

Proyecto:
**Aplicación de Servicios Musicales para dispositivos
móviles**
“CADENZA”

Plan de Innovación
Que para obtener el grado de:
Maestro en Generación y Gestión de la Innovación

Presenta:
José Antonio Olivo Valencia

Dirigido por:
Mtra. María Hortensia Zúñiga Sánchez

"Un hombre que disfruta del privilegio de dedicarse a una profesión que le hace feliz, que hace lo que le gusta hacer, que le pagan por hacerlo y que además constantemente percibe que la gente le quiere, más que un mérito tiene una bendición."

Joan Manuel Serrat, músico y poeta catalán investido doctor honoris causa de la Universidad Complutense de Madrid.

Contenido	
Introducción	7
Presentación Ejecutiva	10
1. Identificación del Proyecto	14
2. Fundamentos del Proyecto	14
2.1. Contextualización del proyecto de Innovación Social <i>CADENZA</i>	14
2.2. Diagnóstico desde la Economía de la Cultura y la Industria Musical	17
2.2.1. Economía de la Cultura	18
2.2.2. Indicadores de la Economía de la Cultura	19
2.3. Industria Musical	23
2.3.1. Industria Musical en América Latina	24
2.3.2. Industria Musical en México	26
2.3.3. Descripción de entorno social	27
2.3.4. Perspectiva de la música en vivo en México	29
2.4. Bases del Modelo de Negocio	30
2.4.2. Competidores de <i>CADENZA</i>	34
3. Estrategia del Proyecto	40
3.1. Diseño del Modelo de Negocios Social.	41
3.1.1. Conocer al usuario.	45
3.1.1.1. Metodología del mapa de empatía	45
3.1.1.2. Resultados del Mapa de Empatía	47
3.1.2. Metodología del Lienzo de Propuesta de Valor	56
3.1.2.1. Resultados del Lienzo de Propuesta de Valor Canvas	57
3.1.3. Diseño de la Experiencia <i>CADENZA</i>	68
3.1.3.1. Customer Journey Map	70
4. Recursos del Proyecto	75
4.1. Construir el Business Model Canvas	76
5. Análisis de factibilidad	88
5.1. Solución a problemas derivados del proyecto	89
5.2. Gestión del proyecto	90
5.2.1. Alcance	92
5.2.2. Costos	92
5.2.2.1. Costo de hospedaje y soporte	95
5.2.2.2. Tiempo de desarrollo del software	95
5.2.3. Recursos Humanos	96

5.2.3.1.Organigrama de Recursos Humanos	98
5.2.3.2.Cronograma del proyecto.....	98
5.2.4.Riesgos.....	99
5.3.Probar y validar el modelo de Negocio	101
5.3.1.Metodología del Método de Kano.....	102
5.3.2.Resultados del Método de Kano	104
5.3.3.Producto Mínimo Viable (PMV)	113
5.3.4.Integración Kano – PMV	114
5.3.4.1.Software CADENZA para consumidores que solicitan un músico.	116
5.3.4.2.Software CADENZA para músicos que atienden a consumidores.....	119
5.4.Prueba piloto del Software CADENZA.....	123
6.Análisis de sostenibilidad y viabilidad.....	124
6.1.Validez Interna del software CADENZA	124
6.2.Usuarios potenciales	139
6.2.1.Páginas de Aterrizaje (Landing page)	140
6.2.2.Resultados de páginas de Aterrizaje promocionadas en Facebook	141
6.3.Análisis de Sostenibilidad	145
6.4.Implementación	148
6.5.Análisis de viabilidad.....	150
7.Conclusiones Generales	155
8.Fuentes consultadas.....	158
9.Anexos	162
A.Plan estratégico.....	162
B.Encuesta para Mapa de empatía.....	167
C.Encuesta para Value Proposition Canvas	169
D.Encuesta de Método de Kano	171
E.Convocatoria de COETSIJAL.....	187
F.Muestra de Paginas de Aterrizaje	190
G.Servicio de Promoción en Facebook y otros	193
Gráficas	
Gráfica 1. Economía de la Cultura como la cuarta economía.....	20
Gráfica 2. Noveno mayor exportador de bienes y servicios	21
Gráfica 3. La cuarta fuerza laboral.....	22
Gráfica 4. Top tres mercados de América Latina	25

Gráfica 5. Carreras con mayor porcentaje de jóvenes	26
Gráfica 6. Resultados Generales del Método de Kano.....	105
Gráfica 7. Requerimientos Atractivos del software CADENZA.....	107
Gráfica 8. Requerimientos Unidimensionales del software CADENZA.....	109
Gráfica 9. Requerimientos Indiferentes del software CADENZA.....	110
Gráfica 10. Requerimientos Inversos del software CADENZA.....	111
Gráfica 11. Combinación de Requerimientos del software CADENZA.....	111
Gráfica 12. Total, peso ponderado de las Matrices EFI Y EFE	137
Gráfica 13. Resultados de estrategias por nivel de ponderación.....	138
Gráfica 14. Interés manifestado en la Preventa.	141
Gráfica 15. Interés manifestado en la Venta	142
Gráfica 16. Interés manifestado en la Postventa.....	143
Gráfica 17. Total consumidores Interesados en la propuesta CADENZA.....	144

Tablas

Tabla 1. Competidores de CADENZA.....	34
Tabla 2. Qué piensa y siente el segmento de mercado analizado	48
Tabla 3. Qué ve el segmento de mercado analizado	49
Tabla 4. Qué dice y hace el segmento de mercado analizado	51
Tabla 5. Qué escucha al segmento de mercado analizado	53
Tabla 6. Qué le frustra al segmento de mercado analizado	54
Tabla 7. Qué le motiva al segmento de mercado analizado.....	55
Tabla 8. Actividades del Músico.....	58
Tabla 9. Frustraciones y molestias del músico.....	60
Tabla 10. Alegrías del Músico: Resultados y Beneficios	63
Tabla 11. Costos de ejecución del proyecto.....	94
Tabla 12. Costos de hospedaje y soporte.....	95
Tabla 13. Periodos de Instalación en servicios de testing /staging.....	96
Tabla 14. Fortalezas	125
Tabla 15. Debilidades	126
Tabla 16. Oportunidades	127
Tabla 17. Amenazas.....	127
Tabla 18. Matriz EFI.....	129
Tabla 19. Matriz EFE.	131

Tabla 20. Matriz MAFE.....	132
Tabla 21. Matriz Cuantitativa de Planeación Estratégica (Matriz CPE.)	135
Tabla 22. Resultados de Matriz EFI (MEFI)	136
Tabla 23. Resultados de Matriz EFE (MEFE).....	136
Tabla 24. Resultados de Matriz CPE (MCPE).....	137

Ilustraciones

Ilustración 1. Bases de Modelo de Negocio con enfoque Social	32
Ilustración 2. Propuesta	42
Ilustración 3. Mapa de Empatía	55
Ilustración 4. Lienzo Propuesta de Valor Canvas.....	58
Ilustración 5. Diseño de la Experiencia	70
Ilustración 6. Mapa de la Experiencia	72
Ilustración 7. Business Modelo Canvas	76
Ilustración 8. Recursos Humanos del Proyecto Social	98
Ilustración 9. Diagrama de Actividades	99
Ilustración 10. Ciclo del MPV	113
Ilustración 11. Inicio en el Software.....	116
Ilustración 12. Registro	117
Ilustración 13. Forma de pago	117
Ilustración 14. Contratación	118
Ilustración 15. Disponibilidad	118
Ilustración 16. Material musical.....	119
Ilustración 17. Inicio en el Software.....	119
Ilustración 18. Participación del usuario en el Software	120
Ilustración 19. Registro	120
Ilustración 20. Forma de pago	121
Ilustración 21. Comisión.....	121
Ilustración 22. Disponibilidad	122
Ilustración 23. Ganancias	122

Introducción

Usamos la tecnología para hacernos la vida más fácil y poder disfrutar de una mayor calidad de vida, de tal forma que, puede llegar a considerarse como una variante de la innovación del ser humano para poder desenvolverse de manera más fácil, armoniosa y expedita con su entorno. Hoy en día la tecnología está al alcance de cualquiera, a través de las aplicaciones para dispositivos móviles (teléfonos móviles, Smartphone, tablets, computadoras portátiles y iPad) mismas que son capaces de conectarnos con el resto del mundo, haciendo posible desde reservar una mesa en un restaurante, un boleto de avión e incluso comprar un ramo de flores, todo esto, contribuye a hacernos la vida más fácil.

Por todo lo anterior, aprovechar al máximo la comodidad y prontitud que obtenemos con la tecnología nos otorga múltiples ventajas. Es la finalidad de este proyecto ofrecer a los estudiantes del Centro Universitarios de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD), Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara (U. de G.)¹ una opción tecnológica con la cual tendrán acceso a la posibilidad de relacionarse con posibles consumidores de su música, y con ello, mejorar su economía sin tener que abandonar sus estudios. Por lo anterior, crear una aplicación para dispositivos móviles que sirva como puente o vínculo entre consumidores y músicos (estudiantes

¹ El CUAAD es el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, centro temático de la Red Universitaria de Jalisco, se estructuró a partir de las antiguas facultades de Arquitectura, así como de las escuelas de Artes Plásticas y de Música, la escuela de Música se encuentra ubicada en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No. 191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México.

de música) de forma fácil y efectiva es la idea que se plantea en el presente Plan de Innovación Social.

Los apartados que componen este documento son:

1) Identificación: Se señala cual será el título que identifica al proyecto de innovación social que se desarrollará a lo largo de todo el "Plan de Innovación" y el cual propone una solución al problema específico detectado en el segmento de mercado analizado.

2) Fundamentos del proyecto: Se realiza el diagnóstico del proyecto *CADENZA*² en donde se plantea como se identificó del problema específico planteado. Asimismo, se comprueba que el mercado al que se introducirá el proyecto es productivo lo que permite sugerir un modelo de negocio con enfoque social autosustentable. También se exponen la fundamentación científica conceptual que define a que área de conocimiento pertenece *CADENZA*.

3) Estrategia del proyecto: En este apartado se describe la construcción de *CADENZA*, la forma en cómo se propone dar solución al problema encontrado en el segmento de mercado. Además, se muestran las metodologías utilizadas que permitieron conocer las necesidades y requerimientos de la población objetivo, las

² Cadenza (término italiano que significa cadencia) es una sección de una pieza de música, por lo general un aria o un concierto, que permite una actuación dramática en solitario. Por lo general cerca del final de un movimiento, o de la sección, la orquesta se detendrá, y un músico solista interpretará una pieza corta diseñado para mostrar sus habilidades. (Diccionario de arte y música, 2018)

cuales sirvieron como insumo en el diseño de la presente propuesta que sugiere dar solución al problema encontrado.

4) Recursos del proyecto. Se describe la propuesta de valor, esto es la forma o lógica de como *CADENZA* crea valor para los estudiantes de música del CUAAD de la U. de G. También se explica de forma general las dinámicas y relaciones comerciales que *CADENZA* planea establecer, ejecutar e implementar para generar recursos económicos que le permitan ser un proyecto de innovación auto sostenible.

5) Análisis de factibilidad: Esta atiende a la cualidad o condición de factible, esto es "que se puede hacer". Entonces, se procedió a tomar el conocimiento obtenido al momento de analizar el segmento de mercado y con esta información se construyó el modelo de negocio con enfoque social que sugiere dar solución al problema específico encontrado. La implementación describe los elementos y recursos económicos, tecnológicos y circunstanciales que materializarán la aplicación para dispositivos móviles *CADENZA*.

6) Análisis de sostenibilidad de la innovación: Se exponen las metodologías utilizadas que comprueban la existencia de consumidores potenciales que utilizaran los servicios musicales como los que ofrece *CADENZA*. Lo anterior justifica la viabilidad del presente Proyecto de Innovación Social. También se describen específicamente las dinámicas hacer financieramente sostenible al proyecto

CADENZA. Así mismo se define la viabilidad del proyecto por medio de la TIR y la VAN.

7) Listado de Anexos: En este apartado se agrega la investigación de campo, el plan estratégico del proyecto; las encuestas de mapa de empatía, Value Proposition Canvas y Método de Kano; la convocatoria de COETSIJAL; una muestra de páginas de aterrizaje; cotización de Aixa Soluciones Avanzadas. S.C.; y servicio de promoción en Facebook.

8) Graficas: Se presentan 17 graficas, que facilitan el análisis del proyecto, en estas se presentan los resultados de la encuesta Método de Kano, los requerimientos del software *CADENZA*, el interés de preventa, venta y postventa, entre otras.

9) Tablas e ilustraciones: Para finalizar, el proyecto cuenta con 24 tablas las cuales muestran detalladamente, los sentidos del segmento de mercado analizado y 23 ilustraciones que explican y muestran la viabilidad del trabajo.

Presentación Ejecutiva

La presente propuesta lleva por nombre "*CADENZA*" la cual es una aplicación para dispositivos móviles que tiene como objetivo vincular a los estudiantes de música del CUAAD con consumidores potenciales que deseen música en vivo y/o clases de música. Este es un proyecto social por el aporte cultural que genera, sin fines de lucro que busca apoyar a los estudiantes permitiéndoles obtener recursos para sacar adelante sus estudios y al mismo tiempo poner en práctica lo aprendido en

sus programas de estudio. Una iniciativa que apoya, promociona y promueve al talento musical tapatío.

Justificación: Dicha herramienta tecnológica funge como vínculo entre estudiantes de música del CUAAD y consumidores potenciales de su música en vivo. La importancia de esta propuesta reside en la necesidad no atendida de vinculación que presenta la comunidad de estudiantes de música y para dar solución se sugiere la implementación de *CADENZA*. Una vez logrado el propósito de contactar al estudiante con un consumidor potencial el subsecuente objetivo de *CADENZA* es seguir atendiendo a las próximas y futuras generaciones de estudiantes de no cuentan con este vínculo. La presente propuesta se construyó con base en los resultados de estudios de mercado que se realizaron y los cuales fueron pieza clave para construir una aplicación que cumpliera los requerimientos del segmento de mercado analizado, los estudiantes de música del CUAAD de la U. de G.

Objetivos: A) crear un vínculo entre los estudiantes de música del CUAAD y consumidores potenciales que deseen música en vivo y /o clases de música. B) Una vez concretado este vínculo se continuará vinculando a las nuevas generaciones de estudiantes que necesiten dicho contacto y así generación tras generación. C) Ofrecer una opción de trabajo a los estudiantes de música que les permita obtener recurso para sacar adelante sus estudios y aplicar lo aprendido en el plan de estudios. D) Ofrecer trabajo que se ajuste a los horarios escolares de los estudiantes de música. E) Promover y promocionar el talento musical universitario de forma continua.

Descripción de la innovación: Un vínculo entre estudiantes de música del CUAAD y los consumidores potenciales de música en vivo y / o clases de música. Dicha vinculación es efectuada por medio de una aplicación para dispositivos móviles que lleva por nombre "CADENZA".

Ventajas competitivas: *CADENZA* proporcionará un servicio musical con estudiantes del conservatorio de música de la U. de G. los cuales se encuentran en camino a profesionalizarse, esto da garantía a los consumidores de que recibirán música y servicio de calidad proveniente de la máxima casa de estudios de Jalisco. Aunado a esto, la transacción electrónica efectuada antes de que se lleve a cabo el servicio musical garantiza formalidad y seguridad en sus transacciones monetarias con tarifa definida. Asimismo, *CADENZA* es un proyecto sin fines de lucro que no cobrará membresía a sus usuarios. Para ser auto sostenible tomara una cuota de recuperación del 5% por transacción que realice cada estudiante, rentara espacio publicitario en su plataforma a las tiendas de música donde los estudiantes compran sus libros he instrumentos y recolectara donaciones voluntarias provenientes de los consumidores que deseen apoyar a los nuevos talentos que respalda *CADENZA*.

Tiempo de desarrollo e implementación: En este momento *CADENA* se encuentra es la fase de diseño interactivo o prototipo interactivo. Teniendo el recurso económico necesario se contempla un periodo de 3 meses para llegar a la fase de implementación de la prueba piloto en el segmento de mercado analizado. Una vez aplicada la prueba piloto se contempla un periodo de 4 meses para atender las modificaciones resultantes de dicha prueba y entonces colgar la aplicación *CADENZA*

en Play Store donde los estudiantes de música y consumidores potenciales podrán descargar *CADENZA* de forma gratuita en sus dispositivos móviles.

La inversión que se necesita para poder ejecutar la prueba piloto es de \$1,773,970.00 y el tiempo de recuperación de la inversión es de 2 años. La Tasa de Interés de Retorno (TIR) es de 44.8%, es positiva comparado con tasas de interés del mercado.

1. Identificación del Proyecto

Aplicación de Servicios Musicales para dispositivos móviles: "CADENZA".

2. Fundamentos del Proyecto

2.1 Contextualización del proyecto de Innovación Social CADENZA

"Enfrentarse, siempre enfrentarse, es el modo de resolver el problema. ¡Siempre enfrentarse a él!"

Joseph Conrad (1857 -1924); narrador británico de origen polaco.

El presente apartado describe como con base en la observación se detectó la falta de oportunidades de empleo y de ingreso que viven los estudiantes de música de CUAAD. Esto los limita al momento de cubrir sus necesidades escolares y para obtenerlo muchos de ellos terminan dedicándose a otras actividades que no tienen relación con lo que están estudiando, la música. Por lo anterior, se vislumbra la necesidad de una aplicación llamada CADENZA la cual ejerce como vínculo entre los estudiantes de música y consumidores potenciales de música en vivo. Con CADENZA se propone ofrecerles a los estudiantes la oportunidad de adquirir experiencia y la posibilidad de obtener el recurso que les permita cubrir sus gastos escolares. Asimismo, en una investigación documental que tiene como base teórico- científica los conceptos de Economía de la Cultura y la Industria Musical se comprueba la existencia de un mercado activo y fértil de consumidores de música en vivo y de oferentes que son los estudiantes de música. En seguida, se presentan las bases del Modelo de Negocio Social que tiene como actores principales a los oferentes y demandantes antes mencionados, estos tienen como intermediario y objeto de vinculación a la aplicación CADENZA la cual define los términos de esta relación

comercial o mercado³ desde una perspectiva social sin fin de lucro puesto que persigue no sacar ganancia del trabajo de los estudiantes de música si no por el contrario promover el talento musical universitario con un proyecto auto sostenible. Al contacto con los consumidores de música en vivo los estudiantes cobrarán por sus presentaciones musicales y con ese dinero podrán sacar adelante sus estudios y al mismo tiempo obtener contactos que solicitaran el servicio musical de nueva cuenta en eventos futuros.

Teniendo las bases del modelo de negocio de *CADENZA* definidas se procedió a identificar a los competidores directos, para esto, se realizó una investigación de campo en la cual se contactó vía telefónica a cada uno de los proveedores o competidores identificados en el mercado y se indago sobre sus servicios y herramientas tecnológicas que utilizan para llegar a los consumidores potenciales de música en vivo. En esta investigación se identificó a *TARARAPP* como la competencia directa de *CADENZA*. De igual manera, se rectificó que dicho competidor no tiene el mismo factor de innovación que *CADENZA*; Empresa sin fines de lucro que garantiza la calidad del servicio musical puesto que el talento musical que *CADENZA* ofrece son estudiantes que se encuentran en camino a ser profesionales de la música. Asimismo, busca promover el talento musical universitario en proceso a de formación profesional.

Tomando todo lo anterior se logró identificar de forma concreta el problema y ámbito de mejora el cual responde a la necesidad de los estudiantes de música del CUAAD

³ producen los bienes y servicios con los que se lleva a cabo la actividad comercial, dicha actividad se concreta en un lugar físico o abstracto donde interactúan la oferta (productores) y la demanda (familias) con el fin de realizar transacciones en forma regular, el cual se denomina mercado. (Parkin, 2001.)

por un vínculo confiable que les ofrezca la oportunidad de promover su talento y obtener un ingreso que los apoye con sus necesidades escolares y al mismo tiempo practicar lo aprendido en el aula.

En el CUAAD sede Música se realizaron diversos estudios de mercado que se analizaran a detalle a lo largo del documento. Sin embargo, es importante resaltar que en este proceso de investigación de campo la comunidad universitaria manifestó el desempleo y la falta de ingreso que viven siendo estudiantes de música y cómo esta situación los obliga a dedicarse a otra actividad que no tiene nada que ver con su carrera con tal de obtener el ingreso que cubra sus necesidades personales y escolares.

La remuneración inestable e intermitente que tienen los estudiantes de música por falta de trabajo aún a pesar de tener habilidades musicales desarrolladas pareciera ser algo común entre estos. Con respecto a ello, los estudiantes comentan que, aunque saben que hay mucho trabajo en el ambiente musical, en realidad ignoran a dónde acudir para encontrarlo, sin descuidar sus estudios y que se acomode con sus horarios de clase, entonces, terminan realizando actividades que no les son afines. Aquí se vislumbra la necesidad de una herramienta que genere un vínculo entre los estudiantes de música y consumidores potenciales de música en vivo. Esto generaría un factor de cambio positivo porque les facilitaría un trabajo formal, además, sería un proyecto innovador dentro del CUAAD sede Música ya que actualmente no se cuenta con nada parecido que apoye e impulse el desarrollo de esta comunidad estudiantil. Con esta idea innovadora que lleva por nombre

CADENZA, los estudiantes podrán solventar los gastos necesarios para sacar adelante sus estudios y al mismo tiempo adquirir experiencia que impulsará su carrera profesional. Así mismo, se daría a conocer una oferta de servicio musical variada por ser los estudiantes el principal insumo con el que se alimentaría la aplicación CADENZA, se contaría con una veta infinita de músicos que se renueva semestre a semestre.

Actualmente los alumnos instalan en sus dispositivos móviles aplicaciones que los ayudan a desarrollar habilidades musicales y solucionar problemas simples como afinar su instrumento, por ejemplo. De tal manera que las aplicaciones forman parte de su vida cotidiana ya que les brindan servicios a los que pueden acceder de forma inmediata sin costo. Asimismo, comprobar la existencia de un mercado activo de consumidores de servicios musicales por medio de las herramientas digitales (demanda) y un mercado de músicos que vende sus servicios musicales (oferta), es la intención de la investigación documental que se desarrolla a continuación teniendo como base los conceptos de la Economía de la Cultura y la Industria Musical.

2.2 Diagnóstico desde la Economía de la Cultura y la Industria Musical

La Industria Musical y Economía de la Cultura son conceptos que muestran una perspectiva general de la situación en este sector de la economía. Los indicadores revelan que se generan grandes cantidades de capital y que actualmente los consumidores de servicios musicales compran por medio de plataformas en línea. Estas son transacciones que nos hablan de un mercado que se encuentra activo.

De hecho, actualmente ya existen aplicaciones que dan trabajo y promoción a músicos, pero no existe ninguna aplicación que brinde la oportunidad exclusivamente a estudiantes de música de desarrollarse y tener acceso a una parte del capital que genera el sector de la Industria Musical. A *grosso modo*, estos serán los puntos a desarrollar y comprobar en el presente diagnóstico.

2.2.1 Economía de la Cultura

La aplicación para dispositivos móviles *CADENZA* ofrece un servicio musical que da empleo y genera transacciones, esto la hace formar parte de la Economía de la Cultura. Por tal motivo, se analiza la definición del concepto que ha generado discusión pues los nombres son muchos, industrias culturales, industrias creativas, industrias del ocio, industrias del entretenimiento, industrias de contenidos, industrias protegidas por el derecho de autor, economía cultural, economía creativa (Buitrago, 2013). Sin embargo, cada quién debe ajustar ese concepto según sus propósitos.

Para efectos de esta investigación es importante encontrar puntos en común que determinen una sola definición, los cuales son: la creatividad, las artes y la cultura que son la materia prima de la Economía de la Cultura. La conceptualización que escribió Felipe Buitrago engloba lo que esta economía representa:

"La economía naranja como el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. El universo naranja está compuesto por: la Economía Cultural y las Industrias Creativas, en cuya intersección se encuentran las Industrias Culturales Convencionales; y las áreas de soporte para la creatividad" (Buitrago, 2013, p 70.)

Después de analizar la definición vemos que el proyecto *CADENZA* pertenece sin dudar, a la Economía de la Cultura, pues en la aplicación se busca sistematizar una actividad cultural y transformarla en un servicio musical que ofrece solamente música en vivo, no ofrece servicios de música digital como Itunes, Spotify, vevo por ejemplo. De hecho, este documento detalla el proceso de creación de un software, por esto se contemplará también la definición de la Economía de la Cultura que proporciona la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) la cual toma como parte de su capital a los contenidos para celular, para web y los contenidos producidos para la convergencia digital.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): Las industrias de contenidos son: editorial, cine, televisión, radio, discográfica, contenidos para celulares, producción audiovisual independiente, contenidos para Web, juegos electrónicos, y contenidos producidos para la convergencia digital (Cross media) (Castro, 2008).

De esta forma encontramos una relación directa entre la aplicación para celular que conectará a los estudiantes de música con los consumidores potenciales y el concepto de Economía de la Cultura.

2.2.2 Indicadores de la Economía de la Cultura

Teniendo definida a la Economía de la Cultura es momento de visualizar lo que representa en la economía mundial para detectar el impacto de este sector y asimismo comprobar que el mercado al que pertenecen los estudiantes de música de la U de G es productivo, desafiando la creencia de que si eres músico no tendrás dinero para vivir. La estadística ayudará a visualizar de manera general la presencia de la Economía Naranja en comparación con otros países. Es importante resaltar

que la "Economía Naranja" se puede contrastar con el sector de alimentos, automotriz, electrónicos, calzado, etc. pero no de manera agregada con el comportamiento económico de una nación. La Economía Naranja es un sector del aparato productivo de un país, del mundo en lo global. Sin embargo, para efecto de este documento tomaremos el enfoque de Buitrago en donde se toma estadística de la Economía Naranja y la compara y analiza con otros países con el objetivo de resaltar la capacidad productiva de este sector y dejar claro que la cultura gratis y la música no es gratis, también es generadora de capital. Así pues, suponiendo que la Economía de la Cultura fuera un país del mundo, esta sería la cuarta economía (Gráfica 1), el noveno mayor exportador de bienes y servicios (Gráfica 2) y la cuarta fuerza laboral (Gráfica 3):

Gráfica 1. Economía de la Cultura como la cuarta economía

Fuente: Buitrago Restrepo, Felipe (2013) La economía naranja, una oportunidad infinita ¿A cómo la economía naranja?, Bogotá Colombia, editorial Aguilar pág. 96.

La gráfica 1 muestra lo que producen las economías de Alemania, Japón, China y Estados Unidos. Se hace una comparación con lo que producen estas potencias económicas y la Economía de la Cultura, demostrando que con 4.29 billones de

dólares la Economía de la Cultura produce más que Alemania con 3.60 billones de dólares y se encuentra a un nivel cercano al de Japón. La Economía de la cultura se podría posicionar como la cuarta economía a nivel mundial.

Gráfica 2. Noveno mayor exportador de bienes y servicios

Fuente: Buitrago Restrepo, Felipe (2013) La economía naranja, una oportunidad infinita ¿A cómo la economía naranja?, Bogotá Colombia, editorial Aguilar pág. 96.

La gráfica 2 muestra los miles de millones de dólares que exportan los países de Corea del Sur, Holanda, Reino Unido, Francia, Japón, Alemania, Estados Unidos y China. Aquí se desea resaltar que la Economía de la Cultura exporta 646 mil millones de dólares en bienes y servicios, un nivel de exportación similar al del Corea de Sur con 647 mil millones de dólares y Holanda con 652 mil millones de dólares. La Economía de la Cultura produce al nivel de una economía de primer mundo como lo son Holanda y Reino Unido.

Gráfica 3. La cuarta fuerza laboral

Fuente: Buitrago Restrepo, Felipe (2013) La economía naranja, una oportunidad infinita ¿A cómo la economía naranja?, Bogotá Colombia, editorial Aguilar pág. 96.

En este caso, la gráfica 3 muestra los millones que trabajadores con los que cuentan los países como Indonesia, Estados Unidos, India y China. Aquí se desea destacar que la Economía de la Cultura cuenta con 144 millones de trabajadores un nivel parecido al de países como Indonesia con 116 millones de trabajadores y Estados Unidos con 159 millones de trabajadores.

A grandes rasgos las gráficas dan cuenta de lo producido por la Economía de la Cultura a nivel mundial, comprobando que La Economía de la Cultura es significativa, lo cual da la pauta de que el sector al que pertenece el proyecto *CADENZA* es un terreno fértil. Sin embargo, es importante ir delimitando nuestro análisis hacia lo que es el proyecto *CADENZA*. Por eso, a continuación, se examinará el sector musical o Industria Musical, ya que es ahí a donde se desarrolla nuestro segmento de mercado, los estudiantes del CUAAD recinto de Música.

2.3 Industria Musical

La teoría con respecto a este tema señala que la Industria Musical se representa por la construcción, distribución y venta de un material discográfico físico y digital (Abitia, 2012). Sin embargo, cuando un estudiante de música toma un éxito musical de un disco y hace una presentación o concierto en donde interpreta dicho material, en ese momento se adentra a este sector. Así pues, para ser parte de la Industria Musical no es necesario grabar un CD, ya que esta es el apoyo de donde se nutren los músicos para desarrollar su trabajo. La industria musical en este caso solo es un enlace o puente entre esta y los artistas musicales o músicos. Para fortalecer lo anterior se sugiere en el presente proyecto de innovación la implementación de la aplicación *CADENZA* que es un servicio de vinculación entre estudiantes de música y consumidores de música en vivo.

Asimismo, la Industria de la Música constituye un sector clave de la Economía Naranja puesto que la música es el componente fundamental de productos culturales que generan transacciones dentro de esta economía (Buitrago, 2013, p 90.). Por lo anterior, podemos definir a la Industria Musical como el conjunto de empresas e individuos que ganan dinero creando, divulgando y vendiendo música como se hará con *CADENZA*. Este proyecto de Innovación se desarrolla en Jalisco, México por lo que pasaremos a analizar el concepto de Industria Musical en América Latina hasta llegar a México.

2.3.1 Industria Musical en América Latina

La Industria Musical de América Latina produce lo suficiente para generar empleos para los músicos. La gráfica 4 expresa el nivel de ingresos por la producción, distribución y venta de productos musicales en el mercado de productos físicos (discos, cd), mercado de productos digitales (iTunes⁴, soundtrack⁵ track; música que se descarga por internet) y el mercado de derechos de ejecución dentro de Venezuela, México, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia, América Central, Perú y Paraguay (Abitia, 2012).

La gráfica 4 refleja como la venta de los productos físicos predomina en la Industria Musical Mexicana proyectando así un mercado nacional productivo en el que se pueden implementar proyectos como *CADENZA*. Metafóricamente podemos decir que se estaría sembrando un proyecto de innovación social en un terreno fértil.

Como se puede observar en la gráfica mencionada, la generación de Ingresos por sectores; físico, digital y derechos de ejecución en países de América Latina. Lo que se desea resaltar de esta grafica es que México es el segundo mayor productor con 76% de producción física, 23%, de producción digital y 1% de derechos de ejecución.

⁴ iTunes es un reproductor de medios y tienda de contenidos multimedia desarrollado por Apple con el fin de reproducir, organizar y sincronizar iPods, iPhones, iPads y comprar música. (Apple Company, 2018)

⁵ Soundtrack es la parte de sonido y el resultado de la edición de diferentes pistas, ya sean diálogos, sonidos, música diegética y música incidental. Normalmente, y con raras excepciones, el término alude solamente a la música de una película o a la comercialización de los temas musicales de una obra como videojuegos, programas de televisión y radio, etc. (Fundación Wikimedia, Inc ,2016)

Gráfica 4. Top tres mercados de América Latina

Fuente: Abitia, Álvaro (2012) La nueva era de la industria musical: una mirada desde Latinoamérica, 1a ed., Guadalajara, Jalisco, Editorial Universitaria, pag.84.

Lo producido por sellos independientes⁶, la distribución digital⁷ y las producciones independientes⁸ son la forma en como los estudiantes de música pueden generar un producto para su venta y de esta forma emplearse. La promoción y venta de esos

⁶ Una compañía discográfica independiente o sello independiente es una discográfica que fue fundada de manera particular y que opera sin la intervención de una disquera de mayor renombre o presupuesto. (McDonald, 2014).

⁷ La distribución digital es el sistema de distribución de contenido digital a través de Internet; abarca productos como software, televisión, películas, música y libros. Esta investigación se centra en la música como producto (Fundación Wikimedia, Inc., 2016).

⁸ Productos musicales realizados con recursos financieros de los músicos interesados, sin apoyo de una disquera.

productos musicales a pueden obtener con CADENZA, por ejemplo. De esta forma, con base en lo mostrado en la gráfica 4 se puede afirmar que los estudiantes tienen oportunidades de crecimiento y desarrollo. Para sustentar esto, es importante mencionar que la industria independiente, a nivel mundial en los años recientes, retiene una cuota de mercado del 23% en promedio siendo México, Brasil y Argentina los que producen de forma más significativa en la Industria musical.

2.3.2 Industria Musical en México

En México la cantidad de músicos con disposición de trabajar es grande. La población de músicos dispuestos a tener una vida productiva ejecutando sus habilidades musicales es joven, tal como se muestra en la gráfica 5 donde el 53.9 % de los que estudian bellas artes son jóvenes que llega a la Universidad. Esta población de jóvenes músicos que cuenta con la preparación para ofrecer un servicio de calidad en el sector de la Industria Musical de México.

Gráfica 5. Carreras con mayor porcentaje de jóvenes

Fuente: Magali Téllez, "Las 10 carreras con mayor tasa de desempleo", periódico "El Universal" con base en la información de INEGI (9 de abril de 2014).

Los datos mostrados ponen en claro la oportunidad de negocio que existe en el ambiente musical de México con respecto al proyecto en cuestión ya que los jóvenes son el insumo principal. Los estudiantes ya cuentan con el conocimiento suficiente para tocar en eventos donde se solicite su servicio musical. Ofrecer trabajo a estudiantes de música es la razón por la se crea un servicio como *CADENZA* que vinculará a los músicos jóvenes con el mercado de la industria musical, dándoles oportunidad al usuario que consume *CADENZA* la posibilidad de acceder a músicos de calidad. Lo que se desea resaltar es que se tiene capital humano suficiente para ser empleado en proyectos como *CADENZA*. También esto da sustento en caso de que el proyecto se decidiera implementar a nivel nacional.

2.3.3 Descripción de entorno social

La Innovación Social son nuevas ideas, productos o servicios que cubren necesidades sociales de manera eficaz en comparación a otras alternativas y que también crean nuevas relaciones sociales mezclando varias disciplinas para satisfacer las necesidades de la sociedad.

La innovación social ha sido un factor clave para mejorar las condiciones de vida de la población de la región y, sin lugar a dudas, ha representado un aporte al avance hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y seguirá siendo fundamental para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (CEPAL ,2017).

Ahora estamos conscientes de que significa la innovación social y su impacto, pero ¿qué tiene que ver esto con el arte y la tecnología? A lo largo de la historia, la tecnología ha ofrecido nuevas herramientas de expresión a los artistas, actualmente, la tecnología y el arte están más relacionados que nunca, siendo la tecnología una fuerza fundamental en el desarrollo y evolución del arte.

En todo el mundo, hay gente diseñando nuestro futuro: Internet, la fabricación digital, la nano y biotecnología, auto modificación, la realidad aumentada o virtual, todo esto está alterando nuestras vidas y nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Los científicos, programadores de software informático⁹, emprendedores, músicos, artistas visuales, directores de cine y diseñadores están ocupados creando nuevas experiencias humanas. En el mundo del arte las reglas del juego también están cambiando. Las formas modernas en que se está creando, produciendo, distribuyendo, comercializando, preservando y apoyando el arte han cambiado (BBC, 2012). Por todo lo anterior, la sociedad tiene un vínculo cercano con los desarrollos tecnológicos conectados a Internet.

Tradicionalmente, los artistas acudían a las disqueras con sus obras y ellas decidían si el material era lo suficientemente bueno para ser expuesto. Ahora, acuden a Internet para exhibir y vender su trabajo. Socialmente, ¿Que ocasionará este cambio a largo plazo? No lo sé con certeza, pero cualquiera que sea la reacción, el cambio está ocurriendo.

⁹ Software informático es el soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. Fundación (Wikimedia, Inc., 2018)

A lo largo de la historia y hasta hace poco tiempo, era una élite la que participaba sobre todo en el desarrollo y creación del arte, mientras que el resto de la sociedad simplemente disfrutaba de las obras, el público era un mero observador pasivo. Hoy, gracias a Internet y a la tecnología se está teniendo una participación activa por parte de la sociedad.

Por otro lado, la rápida evolución de la tecnología ha tenido grandes efectos sobre la estructura de las industrias culturales. En particular, el cambio en las tecnologías de producción y de acceso a través del tiempo han modificado la forma de hacer negocios, los poderes de negociación y por lo tanto los tipos de contratos. Así pues, los costos para emprender un negocio han disminuido permitiendo una mayor competencia por el lado de la oferta. Un disco puede ser fácilmente fabricado en casa, dado que los costos de la tecnología han bajado sustancialmente, creando una mayor dinámica en la creación, distribución y venta de música y servicios musicales (Balmaceda, 2006). Crear un proyecto como *CADENZA* es posible gracias a las facilidades que brinda la tecnología actualmente y dar promoción a la música de que generan y crean los estudiantes de música del CUAAD es uno de los motores de *CADENZA*.

2.3.4. Perspectiva de la música en vivo en México

La música en vivo tiene buenos pronósticos, para finales del 2017 se muestra un repunte en la industria de espectáculos en vivo presentando un crecimiento del 3.5% y se estima que el 2018 habrá un crecimiento en esta área en dimensiones

similares. Los organizadores de Event Industry Show(EIS)¹⁰ apoyan este argumento con los datos mostrados en su responde del 2017 donde informan que la industria de producción¹¹ de eventos crecerá un siete por ciento en el 2018 (Mendez Josh, 2018). Por lo anterior podemos afirmar que *CADENZA* tiene oportunidades para ofrecer buenos resultados al ser implementado.

2.4 Bases del Modelo de Negocio

Teniendo contextualizado el origen de *CADENZA* y fundamentado con conceptos teóricos (Economía de la Cultura e Industria Musical) e indicadores, el presente proyecto se va a desarrollar y cultivar en un terreno fértil en donde se buscará dar solución a los problemas de los estudiantes de música del CUAAD. Por lo tanto, es momento de describir las bases del modelo de negocio que se va a desarrollar.

Es importante aclarar que el modelo de negocio de *CADENZA* no busca como fin primordial obtener una ganancia. Es un Proyecto de Innovación Social, la prioridad de *CADENZA* es apoyar a los estudiantes ofreciéndoles un vínculo para que puedan conseguir un ingreso para sacar adelante sus estudios, que practiquen lo aprendido en la escuela de música y puedan crear relaciones públicas.

¹⁰ Event Industry Show es un evento de exposición que reúne a los profesionales y proveedores en la planeación, producción y materialización de eventos, puede consultarlo en www.eventindustryshow.com

¹¹ La industria de producción y organización de eventos engloba a industrias como la de reuniones, espectáculos, corporativos, sociales, deportivos, religiosos, ferias, festivales, políticos y de gobierno y marketing. (Velazco Jorge, 2018).

Todo, con el fin de contribuir en su desarrollo profesional. *CADENZA* no tiene interés en que los estudiantes sean usuarios permanentes o de planta, busca ayudar a todos y cada uno de los estudiantes que van ingresando semestre a semestre ayudándolos a sacar adelante sus estudios. *CADENZA* no trabaja con quienes no son estudiantes. Después de aclarar la intención de este proyecto social es momento de definir el modelo de negocio del mismo.

Las bases del modelo de negocio están preestablecidas o implícitas en el comportamiento y las necesidades de los actores siendo estos: los estudiantes de música y los consumidores de música en vivo y de clases de instrumento. Los estudiantes de música están preparándose para demostrar y ejecutar sus habilidades y conocimientos musicales con la disposición de hacerlo en el momento que se les solicite.

En contraparte tenemos a los consumidores que requieren músicos en las fiestas tradicionales de las familias mexicanas como son los quince años, los bautizos, fiestas y bodas y también a quienes desean aprender un instrumento musical, básicamente a cualquier consumidor que necesite, requiera y desee contratar a un músico o músicos.

Ilustración 1. Bases de Modelo de Negocio con enfoque Social

Fuente: Elaboración Propia.

El modelo de negocio (Ilustración 1) surte su efecto en el momento que el consumidor de música en vivo solicita un servicio musical o músicos y para contactarlo o adquirir sus servicios utiliza como vínculo a CADENZA. Ambos se vinculan por medio de la aplicación y establecen un contrato virtual que les permitirá satisfacer sus necesidades o requerimientos. En el momento del intercambio los estudiantes de música le brindan al consumidor un servicio musical, y el consumidor está recibiendo un servicio musical por el cual está dispuesto a pagar la tarifa preestablecida. Ambos satisfacen su necesidad por medio de esta relación comercial de "ganar – ganar". Llegando a su fin el tiempo que se contrató al músico o músicos se culmina el modelo de negocio. Es importante aclarar que este es un proyecto de innovación social puesto que el objetivo es apoyar a los estudiantes de música

brindándoles la oportunidad de obtener recursos para que puedan sacar adelante sus estudios, aplicar lo aprendido en su programa de estudios y promover el talento musical universitario. *CADENZA* es una propuesta de innovación sin fines de lucro donde el objetivo es vincular a los estudiantes de música con consumidores potenciales y no cobrar ningún porcentaje por transacción o servicio musical que se lleve a cabo. *CADENZA* es un proyecto sin fines de lucro siendo autosostenible por una cuota de recuperación, cobrando por el espacio publicitario que contrataran las tiendas de música donde los estudiantes compran sus libros he instrumentos y por las donaciones de los consumidores al proyecto que busca poyar a sus estudiantes y promover nuevos talentos que comienzan a desarrollarse en su ámbito.

2.4.1 Identificación de competencia

Teniendo las bases del modelo de negocio definido se puede detectar y analizar a la competencia de *CADENZA* con el objetivo de definir la ventaja comparativa y el factor de innovación con el que cuenta nuestro proyecto en relación con los establecidos. A continuación, se presenta un análisis minucioso de la competencia. Para realizar esta actividad se localizó a las empresas mediante búsquedas en la web y en Play Store¹² donde se localizó aplicaciones que fueran competencia significativa para el proyecto *CADENZA*.

¹² Play Store es la tienda de aplicaciones creada por Google que está disponible para cualquier dispositivo móvil que cuente con sistema operativo Android. (Organización GCF Aprende Libre, 2018)

2.4.2 Competidores de CADENZA

Tabla 1. Competidores de CADENZA

Empresa	Sitio web	Aplicación en Play Store	Características del Servicio
Click and Sound	www.clickandsound.es	No cuenta con aplicación	Contratar al artista para los organizadores de eventos
Grupos Musicales	www.grupos-musicales.mx	No cuenta con aplicación	Servicio de grupo norteño, trío romántico, marimba, tecladista y grupo versátil, banda sinaloense, grupo jarocho, norteño banda, trío huasteco, luz y sonido DJ y mariachis
Delamorabooking	www.delamorabooking.com	No cuenta con aplicación	Contratación de artistas, músicos, grupos musicales, ensambles, orquestas. Desde misas hasta conciertos masivos
Tararapp	www.tararapp.mx	Si cuenta con aplicación	Contratar grupos musicales como Mariachi, Norteño, Boleros, etc.
Animacionloca	www.animacionloca.com/servicios/musicos-y-cantantes/	No cuenta con aplicación	Servicio para eventos de empresa y fiestas privadas donde la banda toca para que los invitados canten
Kiuapp	https://kiuapp.com/	Si cuenta con aplicación	Música, shows y bebidas, en donde pueden navegar libremente entre las opciones, o bien filtrar resultados en base a ubicación, presupuesto, género o popularidad

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación de campo que se llevó a cabo en el periodo del 23 al 27 enero del 2017. Se consultó las ofertas de cada uno de los proveedores vía telefónica y por internet.

En la tabla 1 se muestra el nombre del competidor, si éste cuenta con un sitio web para promocionarse dentro de los buscadores de Internet en una computadora o laptop, también expresa si el competidor cuenta con aplicación que se pueda utilizar en un Smartphone o teléfono Celular así como las características del servicio que ofrece. De acuerdo con esta información los competidores directos de CADENZA son Tararapp y Kiuapp. Sin embargo, CADENZA ofrece el servicio de músicos solistas,

en grupo y clases particulares a domicilio impartidas por estudiantes de música en camino a ser profesionales. Aunque los competidores ofrecen servicios similares no cuentan con las características de *CADENZA*.

Click and Sound (www.clickandsound.es)

La empresa cuenta con página de Internet, no tiene aplicación en descarga por medio de *Play Store*. Su página es dirigida a los organizadores de eventos donde estos publican su evento para después recibir las ofertas de lo que están buscando y hacer una comparación de presupuestos para proceder a contratar al artista de su preferencia y así disfrutar un evento con buena música. Por otro lado, los músicos se le ofrece el poder crear una sesión personalizada en la que podrán ganar visibilidad desde el directorio de esta empresa y acceder a todos los eventos que tenga agendados esa empresa y esperar a que se les contrate.

Grupos Musicales (<http://www.grupos-musicales.mx/>)

Esta es una página web que no cuenta con aplicación en *Play Store* ofrece el servicio de grupo norteño, trío romántico, marimba, tecladista y grupo versátil, banda sinaloense, grupo jarocho, norteño banda, trío huasteco, luz y sonido DJ y mariachis. Sin embargo, la página presenta inconsistencias en sus herramientas pues fue imposible acceder a los videos donde se puede escuchar la calidad de música que se ofrece, asimismo fue imposible ponerse en contacto vía telefónica.

Delamorabooking (<http://delamorabooking.com/>)

Agencia constituida en México Distrito Federal para la contratación de artistas, músicos, grupos musicales, ensambles, orquestas y demás shows con la mejor calidad para cualquier tipo de evento. Desde misas hasta conciertos masivos este proveedor asegura que la calidad de los músicos o el talento que se ofrece es la mejor.

Tararapp (<http://www.tararapp.mx/>)

Aplicación cien por ciento tapatía diseñada para contratar grupos musicales como Mariachi, Norteño, Boleros, etc. Esta aplicación está disponible en tiempo real o agendar un evento especial. Se pueden ver los precios, la disponibilidad, número de integrantes, talento, opciones de otros clientes entre otras cosas. Esta aplicación acepta pagos con tarjetas de crédito o débito.

Animacionloca (<http://www.animacionloca.com/servicios/musicos-y-cantantes/>)

Servicio para eventos de empresa y fiestas privadas. Una banda de músicos profesionales tocará para para que el cliente cante. Se tiene una gran variedad y cantidad de repertorio, en donde nuestra banda de karaoke en vivo tocará temas actuales, música de los ochenta, pop, rock, música latina, cualquier cosa que te apetezca cantar.

El grupo de músicos está compuesto por 4 ó 5 miembros y llevan las letras impresas. Además, para poder realizar este servicio se necesita un equipo de sonido que la misma empresa ofrece. También ofrece el servicio de Músicos en tu evento;

Disponen de una gran cartera de músicos para todo tipo, aunque en su mayoría son de música electrónica.

Kiuapp (<https://kiuapp.com/>)

Plataforma digital que busca profesionalizar la forma en que el talento se promueve, unificando imagen, creando pequeños videos que transmitan lo que realmente son, respondiendo a las preguntas que siempre se tienen acerca de lo que hacen y de lo que no, y ayudando a los usuarios en la gestión de su contratación.

Los usuarios pueden elegir entre cientos de opciones divididas en 3 conceptos: música, shows y bebidas, en donde pueden navegar libremente entre las opciones, o bien filtrar resultados en base a ubicación, presupuesto, género o popularidad, ésta se irá nutriendo de acuerdo a las calificaciones y comentarios de los usuarios. Por su parte, los artistas pueden acceder a múltiples herramientas que la plataforma les ofrece para que su llegada al público sea más fácil. Kiuapp es la primera aplicación digital que funciona como un manager virtual de artistas.

La visión de esta plataforma está enfocada en desarrollarse en las principales ciudades del mundo en donde el talento se ve por todas partes, partiendo de la Ciudad de México, posteriormente Guadalajara, y visualizando expandirse en ciudades como Chicago, San Francisco, Londres y Barcelona. Esta aplicación cuenta con un grupo de expertos en todas sus áreas, quienes asesoran a los talentos que ingresan a la plataforma, al mismo tiempo que apoyan a los usuarios en la elección, gestión y seguimiento de sus contrataciones.

Después de analizar la competencia podemos concluir que ningún competidor ofrece clases particulares y presentaciones al mismo tiempo ni tampoco garantizan la capacitación profesional de su personal como lo propone *CADENZA*. También se detectó que ninguno de los competidores ofrece servicios musicales que se puedan solicitar al momento en el que surge la necesidad sin tener que anticiparse o hacer una previa cita. Así pues, lo que hay que resaltar en cuanto a ventajas competitivas es que *CADENZA* proporcionará un servicio musical con estudiantes del conservatorio de música de la U. de G. los cuales se encuentran en camino a profesionalizarse, esto da garantía a los consumidores de que recibirán música y servicio de calidad proveniente de la máxima casa de estudios de Jalisco. Aunado a esto, la transacción electrónica efectuada antes de que se lleve a cabo el servicio musical garantiza formalidad y seguridad en sus transacciones monetarias con tarifa definida. Asimismo, *CADENZA* es un proyecto sin fines de lucro que no cobrará membresía a sus usuarios. Para ser auto sostenible tomara una cuota de recuperación del 5% por transacción que realice cada estudiante, rentara espacio publicitario en su plataforma a las tiendas de música donde los estudiantes compran sus libros e instrumentos y recolectara donaciones voluntarias provenientes de los consumidores que deseen apoyar a los nuevos talentos que respalda *CADENZA*

2.5 Identificación de problema o de ámbito de mejora

La contextualización y el diagnóstico dio los fundamentos para la creación del proyecto *CADENZA*. El análisis sobre la evolución del entorno social, la definición de

situación de la música en vivo en el 2018, el diseño del modelo de Negocio *CADENZA* y la identificación tiene su origen en la identificación de un problema específico que sufre la comunidad de estudiantes de música del CUAAD de la U. de G.

El problema específico describe la necesidad de vinculación entre los estudiantes de música y consumidores potenciales de música en vivo. Este problema acarrea consigo la falta de ofertas de trabajo que les permitan obtener recursos para sacar adelante sus estudios, ofertas de trabajo que tengan relación directa con lo que están estudiando en su programa de estudios, formalidad en las ofertas de trabajo recibidas, actividades laborales de su área de conocimiento que se ajusten a sus horarios escolares y la necesidad de promover el talento musical universitario en más de una ocasión.

Como solución a este problema de vinculación es la propuesta de una herramienta tecnológica que funja como vínculo los estudiantes de música y consumidores de su música en vivo ya que esto les puede brindar la oportunidad para obtener ingresos que les ayuden a sacar adelante sus estudios, esto, es la razón de ser del proyecto de emprendimiento *CADENZA* que brindará trabajo a generaciones de estudiantes presentes y futuras del Centro Universitario (CU). Por medio de esta herramienta tecnológica los alumnos podrán encontrar la relación entre lo aprendido en la escuela y el ambiente laboral. Con el objetivo de comprobar que el proyecto satisface necesidades reales de los estudiantes se aplicaron diversos estudios que permiten la construcción de un prototipo de software que acercará a los estudiantes con usuarios que demandaran sus habilidades musicales.

En este apartado se concluye que la observación arrojó la identificación de la necesidad por parte de los estudiantes de la escuela de música del CUAAD de la Universidad de Guadalajara por una herramienta que los vincule con consumidores potenciales de música en vivo. Lo anterior permitió diseñar una propuesta de modelo de negocio con los actores antes mencionados persiguiendo el objetivo no lucrativo de ayudar a los estudiantes de música proporcionándoles trabajo durante su estancia en el conservatorio de música de la U. de G.

3. Estrategia del Proyecto

"El asunto es el problema; la forma, la solución."

Christian Friedrich Hebbel (1813 – 1863), poeta y dramaturgo alemán.

En el presente apartado se diseña la propuesta de Innovación social de *CADENZA* en donde se establece como propuesta de valor una oferta de trabajo específicamente para los estudiantes de música del CUAAD y donde estos podrán ofrecer su música en forma de grupos musicales, solistas y también ofreciendo clases particulares de instrumento o teoría musical.

Asimismo, con el objetivo de conocer a los estudiantes de Música del CUAAD que son el usuario final de este proyecto de Innovación Social. Para tener una mejor visión sobre los requerimientos de la demanda y así ajustar la propuesta de valor se realizó una investigación de campo. Se aplicaron encuestas con las metodologías del "Mapa de Empatía" y "Lienzo de Propuesta de Valor", con la información captada en ambos métodos se realizó un análisis de resultados que afinaron la propuesta de valor. Con base en lo anterior se realizó el "Diseño de la experiencia "CADENZA" para definir la usabilidad de la misma. Para enriquecer la

experiencia de este producto digital se realizó un "Customer Journey Map" en este se plasma todo el proceso de la experiencia del estudiante de música al utilizar CADENZA.

Estudiar a la población de estudiantes de música del CUAAD dio la oportunidad de conocer sus problemas y así saber lo que necesitan: recursos económicos para sacar adelante sus estudios y empleo que se ajusten a sus actividades escolares. Para dar solución a estas dificultades se propone crear un prototipo de software. Sin embargo, para asegurar que el software a desarrollar atendiera necesidades específicas y contara con las características que los estudiantes demandan en términos de funcionalidad se procedió a realizar investigación de campo. Los resultados de las diversas metodologías aplicadas en el segmento de mercado seleccionado dieron como resultado el desarrollo del modelo de negocio y tecnología desarrollados a continuación.

3.1 Diseño del Modelo de Negocios Social.

CADENZA, en un primer momento, presenta una Propuesta de Innovación Social que sugiere dar solución a la falta de vinculación con consumidores potenciales que padecen los estudiantes de música del CUAAD de la U. de G. La Propuesta de Valor de este Modelo de Negocio Social es como a través de nuestro servicio vamos a ofrecer resolver la necesidad social que nos ocupa, es importante expresar que nos hace diferente con respecto a otras soluciones, cuál es ese factor que marca la diferencia en relación a lo que ofrecen los competidores que se analizaron anteriormente. En la Ilustración 2. Se muestra el desarrollo de las características

que identifican y diferencian a la aplicación CADENZA del resto que se encuentran en el mercado:

Ilustración 2. Propuesta CADENZA

Fuente: Elaboración propia con base en las "Bases del Modelo de Negocio Social ". La figura hace manifiesto lo que se propone constituya CADENZA.

Estudiantes de Música: CADENZA es una aplicación que dará trabajo exclusivamente a estudiantes que cursen programas de estudio impartidos en las aulas del CUAAD escuela de Música la cual se encuentra ubicada en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No.191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México, y es allí donde reside su factor de innovación pues son estudiantes de música que se encuentran en camino a ser profesionales de la música y por esta razón se puede llegar a garantizar la calidad en el servicio musical ofrecido.

Ofertas de trabajo: Estas provienen de consumidores potenciales de música en vivo en esta etapa se consideran a los consumidores que organizan fiestas familiares o festejos tradicionales como bodas, quince años, bautizos.

CADENZA ofrecerá servicios musicales de música en vivo ofrecidos por estudiantes a cualquiera que desee consumirlos. Al momento que un usuario solicite a un músico o grupo musical, estas solicitudes serán las ofertas de trabajo que los estudiantes podrán tomar y cobrar por acudir a dar el servicio solicitado.

Contratación de todo tipo de música: El usuario podrá encontrar músicos que tocan música en vivo ejecutan todo tipo de música y seleccionará el de su preferencia y de acuerdo a sus necesidades ya sea grupos musicales o solistas, así como quien ofrezca el servicio clases de instrumento o teoría musical.

Propuesta de Valor: *CADENZA* proporcionará un servicio musical con estudiantes del conservatorio de música de la U. de G. los cuales se encuentran en camino a profesionalizarse, esto da garantía a los consumidores de que recibirán música y servicio de calidad proveniente de la máxima casa de estudios de Jalisco. Aunado a esto, la transacción electrónica efectuada antes de que se lleve a cabo el servicio musical garantiza formalidad y seguridad en sus transacciones monetarias con tarifa definida. Asimismo, *CADENZA* es un proyecto sin fines de lucro que no cobrará membresía a sus usuarios. Para ser auto sostenible tomara una cuota de recuperación del 5% por transacción que realice cada estudiante, rentara espacio

publicitario en su plataforma a las tiendas de música donde los estudiantes compran sus libros e instrumentos y recolectara donaciones voluntarias provenientes de los consumidores que deseen apoyar a los nuevos talentos que respalda CADENZA

Diseño tecnológico de la Aplicación: CADENZA tiene un diseño simple y limpio con manejo que el usuario puede deducir paso a paso. Las ofertas de música en vivo que se pueden ver en CADENZA son de estudiantes de música que están disponibles para ofrecer un servicio ya sea como músico solista, en grupos musicales o impartiendo clases. En CADENZA se puede saber el precio que cobran los estudiantes por el servicio. Se puede pagar con tarjeta de crédito o débito y apartar con anticipación. En caso de que el usuario que solicitó a los músicos cancela el servicio se cobra por la cancelación.

Los estudiantes serán contratados por usuarios que estén cerca de la ubicación en la que se encuentra el estudiante, lo que le permitirá a este dar un servicio con facilidad de traslado. Al terminar el servicio el estudiante recibirá el pago por haber tocado música en el evento, hasta aquí la propuesta de CADENZA. A continuación, se busca conocer al usuario, por lo cual, se utilizando la Metodología del Mapa de empatía, Lienzo de Propuesta de Valor y Diseño de la Experiencia; todas estas herramientas tienen como objetivo permitir conocer al segmento de mercado y proveer de información que servirá como insumo para construir el Business Model Canvas CADENZA.

3.1.1 Conocer al usuario.

Es indispensable identificar a nuestro segmento de mercado, los clientes o usuarios finales del proyecto social. Es fundamental conocer bien a nuestros clientes, sus problemáticas, lo que piensan, lo que sienten, lo que opinan para que podamos de esta manera construir una solución que realmente satisfaga esa necesidad social que en definitiva es lo que buscamos. En este caso nuestros clientes, segmento de mercado u objeto de estudio serán los estudiantes de música del CUAAD escuela de Música con ubicación en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No. 191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México. A una parte de la comunidad de estudiantes de este recinto se le aplicaron encuestas de los métodos de investigación de mercado como el "Mapa de Empatía" el cual permite empatizar con los gustos y preferencias de los estudiantes, también se aplicaron encuestas de la metodología "Lienzo de Propuesta de Valor" para conocer lo que realmente es valioso para el estudiante. Con base en los resultados de los estudios antes mencionados se procedió construir "Diseño de la Experiencia CADENZA" para definir de manera específica la dinámica de la propuesta, el Customer Journey Map se desarrolló para conocer de manera concreta el comportamiento del cliente y obtener información de calidad en proceso de construcción del mismo.

3.1.1.1 Metodología del mapa de empatía

El mapa de empatía es una herramienta desarrollada por XPLANE (posteriormente convertido en Dachis Group), que nos ayuda a entender mejor a nuestro cliente a través de un conocimiento más profundo del mismo, su entorno y su visión única

del mundo y de sus propias necesidades. Esta herramienta lleva tiempo utilizándose en el design thinking¹³. El objetivo de esta herramienta es ganar una mejor comprensión del estudiante de música y poder ajustar la Propuesta de Valor¹⁴ a las necesidades reales. El funcionamiento de esta es el siguiente:

Debemos entender que no se trata de un método inflexible que nos ofrecerá respuestas precisas, sino de algo que únicamente nos ayudará a conocer mejor a nuestro cliente, cuidado, las herramientas son el medio, no el fin. Para llegar a ese fin típicamente debemos seguir el siguiente camino:

1. Segmentar: Primero debemos identificar quienes son los clientes, y para ello deberíamos agruparlos de la forma tradicional, en base a atributos demográficos
2. Humanizar: no se trata de hablar de segmento, sino de personas... así que vamos a "dar vida" a una persona de cada segmento: ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica?
3. Empatizar: Éste es realmente el proceso de construcción del mapa de empatía, en el que vamos a intentar conocer mejor a nuestro cliente, haciéndonos una serie de preguntas sobre él.
4. Validar: a cosa no acaba con imaginarnos cómo es el cliente. Hay que ir más allá: Debemos salir a la calle, ensuciarnos las manos y validar que todas esas hipótesis que hemos realizado sobre lo que motiva al cliente son verdad (Gil ,2017).

El Mapa de Empatía, es método predictivo que brinda una forma aproximada de conocer cómo es y qué motiva al estudiante de música. Se trata de una vía por la cual se acerca a los estudiantes para saber sus aspiraciones, motivaciones, intereses y objetivos. Para desarrollar el Mapa de Empatía de *CADENZA* se acudió al CUAAD escuela de Música con ubicación en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No. 191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México. Se

¹³ El Design Thinking es una metodología usada por los diseñadores de una marca o empresa; el Design Thinking se refiere a generar cualquier tipo de ideas innovadoras a la hora de crear la imagen de por ejemplo, productos o servicios, que tiendan a satisfacer de mejor manera las necesidades de los usuarios (Instituto Internacional Español de Marketing Digital ,2018)

¹⁴ La propuesta de valor es el conjunto de beneficios que recibirán los clientes de parte de *CADENZA*.

aplicaron las encuestas (Encuesta Mapa de Empatía Anexo B) a los primeros 30 estudiantes que presentaron disposición y tiempo para responder las preguntas, la edad de los entrevistados era de entre los 16 a 41 años siendo en su mayoría de 18 a 22 años. Después de aplicar las encuestas se procedió a realizar la asimilación de la información obtenida este proceso se puede apreciar en los resultados del Mapa de Empatía. Teniendo asimilados los resultados se procedió a construir este Mapa.

3.1.1.2 Resultados del Mapa de Empatía

Al realizar la asimilación de los datos en las tablas se tomaron en cuenta todas las respuestas las cuales dan voz a los estudiantes. Al momento de construir las tablas, sólo se pusieron las ideas que fueron más recurrentes acompañadas de su frecuencia. Al momento de hacer el análisis únicamente se tomaron en cuenta las expresiones con mayor número de frecuencia.

El estudio mostró lo que realmente es importante a los estudiantes de música de la U. de G., lo que piensan y sienten con respecto a sus principales preocupaciones, inquietudes, aspiraciones, frustraciones, miedos, obstáculos, deseos, necesidades y su forma de medir el éxito. Se conoció lo que escucha, la opinión de las personas que rodean como son los amigos, el jefe y las personas más influyentes. Lo que ve en su entorno, con sus amigos y la oferta del mercado. Lo que dice y hace en cuanto a su actitud ante el público, su aspecto y comportamiento hacia los demás. Los resultados son los siguientes:

Tabla 2. Qué piensa y siente el segmento de mercado analizado

¿Qué piensa y siente?	Frecuencia
¿Cómo músico que es lo que lo mueve?	
Libertad de expresión con pasión	1
Desarrollarme en un proyecto profesional	4
Liberación de emociones en la ejecución	1
Tocar a mi ídolos	3
El gusto, amor y satisfacción por tocar un instrumento siendo mejor cada día	3
La bella música	5
La pasión y el gusto por interpretar y dominar mi instrumento	1
Transmitir sentimientos y emociones	4
Las ganas de vivir y ganarme la vida haciendo lo que me gusta	7
Ver la música desde diferentes perspectivas	1
¿Cómo músico cuáles son sus preocupaciones?	Frecuencia
No poder realizar mis objetivos por falta de apoyo	1
No encontrar un buen trabajo	2
No encontrar un lugar para mostrar nuestro trabajo	4
Que la música no se respete socialmente	1
No tener tiempo para ensayar y así poder tocar bien	6
Estudiar, la técnica, la salud	2
La competencia laboral	1
Reconocimiento y buena remuneración económica estable	11
Se va perdiendo el gusto por la buena música y su expresión	1
Perder el entusiasmo y terminar haciendo algo que no me guste	1
¿Cómo músico que es lo que realmente le importa y no dice?	Frecuencia
Poder mostrar mi trabajo y poder vivir de ello y no otra cosa	1
Hacer lo que me gusta, tocar	4
No se reconoce el valor de la música y los músicos profesionales	2
Salir y liberarme de mis problemas	1
El dinero	6
Logras que el que me escucha este satisfecho	4
Disfrutar el trabajo que consiga	2
La precaria situación del país con respecto al apoyo a la música	1
Estudiar	6
No respondió	3
¿Cómo músico cuáles son sus expectativas?	Frecuencia
Dedicarme toda la vida a la música	3
Convertirme en un maestro	3

Ser un ejecutante de alto nivel	9
Crear una escuela particular	1
Vivir de la música, aunque no sea famoso	2
Ser escuchado por muchos y viajar por la música	7
Tocar en vivo	2

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado en enero del 2017 en el CUAAD sede de Música ubicado en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No.191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México, donde se aplicó la "Encuesta para Mapa de Empatía (Anexo B).

La tabla 2 expresa que piensan y sienten los estudiantes de música del CUAAD. Cuando se les pregunto, ¿Cómo músico que es lo que lo mueve? 7 estudiantes respondieron que los mueven las ganas de vivir y ganarme la vida haciendo lo que me gusta, 5 La bella música, 4 Transmitir sentimientos y emociones, 4 Desarrollarme en un proyecto profesional; al cuestionarles, ¿Cómo músico cuáles son sus preocupaciones? 11 respondieron que el reconocimiento y buena remuneración económica estable, 6 No tener tiempo para ensayar y así poder tocar bien y 4 no encontrar un lugar para mostrar nuestro trabajo; al preguntarles ¿Cómo músico que es lo que realmente le importa y no dice? 6 respondieron que el dinero, 6 estudiar y 4 hacer lo que me gusta, tocar; cuando se hizo la pregunta, ¿Cómo músico cuáles son sus expectativas? 7 respondieron que su expectativa era ser escuchado por muchos y viajar por la música y 9 ser un ejecutante de alto nivel.

Tabla 3. Qué ve el segmento de mercado analizado

¿Qué ve?	
¿Cómo músico cuál es su entorno?	Frecuencia
Toco en lugares pequeños y particulares con bandas	5
Las personas me apoyan, es favorable, tranquilo	6
Fiestas, restaurantes y casas de grabación	2
Me veo rodeado de gente que quiere sobresalir, competencia que me ayuda a sobresalir	3
La escuela	8
De todo tipo de música	2
Gente que no aprecia el arte como tal	1

Poco favorable	1
Sin respuesta	3
¿Cómo músico que tipo de ofertas te ofrecen?	Frecuencia
Ofertas muy precarias, no ofrecen mucho efectivo, solo promoción y tristemente alimentos	1
Participar en agrupaciones, orquestas, bandas, solista para trabajar	8
Serenatas, festivales y Fiestas familiares	4
Clases de música	6
Bares y Restaurantes	2
Ninguna	3
Tocar en misas	2
Entrar a grupos sin paga	2
Sin respuesta	2
¿Cómo músico quienes son las personas clave en tu entorno?	Frecuencia
Personas decididas que trabajan duro	2
Músicos con ideas similares y con alto grado	6
Amigos familia y compañeros	11
Mis maestros	10
No respondió	1
¿Cómo músico que tipo de problemas se enfrenta?	Frecuencia
A la falta de apoyo, al poco espacio para mostrar la música	6
Falta de dinero	8
Competencia entre músicos y poco aprecio por la buena música por parte de la sociedad	8
no tener un buen sueldo	5
Dificultad en el acomodo en grupos musicales	2
Ninguno	1

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado en enero del 2017 en el CUAAD sede de música ubicado en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No.191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México, donde se aplicó la "Encuesta para Mapa de Empatía (Anexo B).

La tabla 3 expresa que ven los estudiantes de música del CUAAD. Cuando se les pregunto, ¿Cómo músico cuál es su entorno? 8 respondieron que la escuela, 6 manifiestan que las personas que los apoyan les proporcionan un entorno favorable y tranquilo y 5 expresan que su entorno son los lugares pequeños y particulares en donde tocan con bandas musicales. Al cuestionarles, ¿Cómo músico que tipo de ofertas te ofrecen? 8 respondieron que participar en agrupaciones, orquestas,

bandas, solista para trabajar, 6 clases de música y 4 serenatas, festivales y fiestas familiares. Cuando se les pregunto, ¿Cómo músico quienes son las personas clave en tu entorno? 11 respondieron que amigos familia y compañeros, 10 mis maestros y 6 músicos con ideas similares y con alto grado. Al preguntar, ¿Cómo músico que tipo de problemas se enfrenta? 8 respondieron que la falta de dinero, 8 Competencia entre músicos y poco aprecio por la buena música por parte de la sociedad y 6 a la falta de apoyo al poco espacio para mostrar la música.

Tabla 4. Qué dice y hace el segmento de mercado analizado

¿Qué dice y hace?	
¿Cómo se comporta el público después de ver tu trabajo?	Frecuencia
Sorprendidos ante el material diferencia a lo que siempre se presenta o escucha en el país.	6
Responde de buena manera	4
No estoy seguro	1
Bien, satisfecho y feliz	9
La mayoría exige mas	1
Agradecido	2
Receptivo, aunque algunas veces indiferente	3
¿Que opina el público de tu trabajo?	Frecuencia
Que se nota la visión y la dedicación	3
Parece ser de su agrado	2
Que es bueno, que lo hago bien	9
Que se escucha mejoría	1
En general no se quejan	2
A veces aceptable, otras veces increíble (muy pocas) y varias veces muy criticado	4
bien, en ocasiones hacen observaciones	1
Que no tendrá buena fuente de ingresos	2
¿Quienes hablan de tu trabajo?	Frecuencia
Espectadores, músicos, organizadores y promotores	1
Las personas con las que he trabajado	2
Colegas músicos	2
Amigos y familia	9
Mis maestros y directores de orquesta	3
Las personas que me conocen y me escuchan	4
Uno que otro desconocido	2

No lo sé	2
¿Existe diferencia entre lo que dice y lo que piensa con respecto a tu trabajo tus proyectos musicales?	Frecuencia
Si, de vez en cuando hay que hacer las cosas sin decirlas para sorprender a la gente	3
Algunas	4
En este oficio es importante concordar en los dos aspectos	1
No, son muy similares	15
Si	6
Sin respuesta	1

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado en enero del 2017 en el CUAAD sede de música ubicado en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No.191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México, donde se aplicó la "Encuesta para Mapa de Empatía (Anexo B).

La tabla 4 expresa que dicen y lo que hacen los estudiantes de música del CUAAD.

Cuando se les pregunto, ¿Cómo se comporta el público después de ver tu trabajo?

9 respondieron que bien, satisfecho y feliz, 6 manifestó que el público se mostró

sorprendidos ante el material diferencia a lo que siempre se presenta o escucha en

el país y 4 que responde de buena manera. Al cuestionarles, ¿Qué opina el público

de tu trabajo? 9 estudiantes expresan que el público les dice que su trabajo es

bueno, que lo hacen bien, 4 comentan que el público dice que su trabajo es a veces

aceptable, otras veces increíble (muy pocas) y varias veces es muy criticado su

trabajo por el mismo público. Cuando se les hizo la pregunta, ¿Quiénes hablan de

tu trabajo? 9 estudiantes respondieron que amigos y familia, 4 las personas que me

conocen y me escuchan y 3 dicen que sus maestros y directores de orquesta. A la

pregunta, ¿Existe diferencia entre lo que dice y lo que piensa con respecto a tu

trabajo tus proyectos musicales? 15 respondieron que no, son muy similares, 6 que

sí y 4 algunas.

Tabla 5. Qué escucha al segmento de mercado analizado

¿Qué escucha?	
¿Cómo músico que escuchas de tus colegas?	Frecuencia
Que, aunque es un poco difícil si hay oportunidades de trabajo	8
El trabajo no se valora y como consecuencia se prostituye el oficio	2
Que no sirve mucho el conocimiento en el mercado laboral	2
Apoyo y cosas sobre sus proyectos	7
Es raro que reconozcan logros, usualmente dan consejos	3
A veces cosas buenas otras no tan buenas	2
Que no pagan bien o que hay muchos huesos	3
Respuesta Invalida	3
¿Cómo músico que le dices sus amigos y familia de su profesión?	Frecuencia
Que esperan que logre mis metas, pero se les hace difícil	1
La familia no está convencida, pero no ponen barreras y me exigen mucho	2
Están contentos, lo consideran interesante	6
Algunos que es genial y otros que moriré de hambre	3
Rechazo que disminuyo al ver mi perseverancia	3
No dicen nada claro, apatía	3
Me apoyan y me piden que le eche ganas, que puedo encontrar la forma de vivir de ello	10
Que estudie otra cosa	2

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado en enero del 2017 en el CUAAD sede de música ubicado en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No.191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México, donde se aplicó la "Encuesta para Mapa de Empatía (Anexo B).

La tabla 5 expresa que escuchan los estudiantes de música del CUAAD. Cuando se les pregunto, ¿Cómo músico que escuchas de tus colegas? 8 respondieron que aunque es un poco difícil si hay oportunidades de trabajo, 7 escuchan apoyo y cosas solidarias sobre sus proyectos. Al preguntarles, ¿Cómo músico que le dices sus amigos y familia de su profesión? 10 estudiantes manifiestan que los apoyan y les piden que se esfuercen, que puedan encontrar la forma de vivir de ello, 6 expresan escuchar que sus colegas están contentos, lo consideran interesante. En el presente análisis no se tomarán en cuenta las respuestas de las preguntas: ¿Como músico quiénes son tus principales influenciadores? y ¿Cómo llego a influenciarte?

¿Atreves de qué medios te influencio?; la razón de esto es porque los alumnos respondieron nombres de músicos reconocidos a lo largo de la historia y esos datos no contribuyen al objetivo que se persigue en la metodología de mapa de empatía.

Tabla 6. Qué le frustra al segmento de mercado analizado

¿Qué le frustra?	
¿Qué le frustra como músico?	Frecuencia
El que los demás crean que no es buena profesión, el menos precio	2
El público no valora el buen arte y la carrera del músico	7
Que la gente tenga una mala percepción sobre ser músico	2
No desarrollar mis habilidades totalmente	6
trabajos mal pagados	2
No puedo estudiar cuando tengo que trabajar	1
Las personas no saben escuchar, comentarios no constructivos	2
¿Cómo músico que miedos o riesgos le preocupan?	Frecuencia
Que no pueda vivir de la música, estabilidad laboral	7
hacer algo que no me guste el resto de mi vida	1
La competencia	3
Accidente que me imposibilite tocar	5
Que se pierda el gusto por el arte	2
No ganar dinero	6
No triunfar o tener el trabajo de mi agrado	4
Sin respuesta	2
¿Cómo músico que obstáculos encuentra en el camino de sus objetivos?	Frecuencia
Mucha competencia y falta de trabajo	4
Una industria musical más sana	1
Malos maestros	5
Tiempo	2
Falta de recursos económicos y que apoyen mis estudios y proyectos	12
Fracasar en frente del publico	3
Sin respuesta	2

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado en enero del 2017 en el CUAAD sede de música ubicado en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No.191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México, donde se aplicó la "Encuesta para Mapa de Empatía (Anexo B).

La tabla 6 expresa que les frustra a los estudiantes de música del CUAAD. Al preguntarles, ¿Qué le frustra como músico? 7 respondieron que les frustra ver que

el público no valora el buen arte y la carrera del músico y a 6 les frustra no desarrollar mis habilidades totalmente. Cuando se les planteo la pregunta, ¿Cómo músico que miedos o riesgos le preocupan? 7 respondieron que tiene miedo a no pueda vivir de la música y tener estabilidad laboral, a 6 les da miedo no ganar dinero, 6 sufrir un accidente que me imposibilite seguir tocando su instrumento. A la pregunta, ¿Cómo músico que obstáculos encuentra en el camino de sus objetivos? 12 respondieron que un obstáculo es la falta de recursos económicos y que apoyen mis estudios y proyectos, 5 los malos maestros y 4 mucha competencia y falta de trabajo.

Tabla 7. Qué le motiva al segmento de mercado analizado

¿Qué le motiva?	
¿Cómo músico que es lo que de verdad le gustaría conseguir?	Frecuencia
Vivir de la música. No ser rico, no ser famoso. Solo vivir de esto.	9
Un alto nivel profesional	5
Grabar discos	1
Mayor apoyo	2
Buen trabajo	4
Compartir música con la gente todo el mundo	8
Sin respuesta	1

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado en enero del 2017 en el CUAAD sede de música ubicado en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No.191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México, donde se aplicó la "Encuesta para Mapa de Empatía (Anexo B).

La tabla 7 expresa lo que les motiva a los estudiantes de música del CUAAD. Cuando se les pregunto ¿Cómo músico que es lo que de verdad le gustaría conseguir? 9 respondieron que de verdad les gustaría conseguir es vivir de la música. No ser rico, no ser famoso. Solo vivir de esto, 8 compartir su música con la gente todo el mundo y 5 conseguir un alto nivel profesional en la música. Las respuestas manifestadas en las preguntas: ¿Para ti que es el éxito? y ¿Cómo intentas alcanzarlo? No se tomaron en cuenta porque el contexto en el que el

encuestado planteo la respuesta no contribuye a los objetivos que se persiguen. A continuación, se presenta el Mapa de Empatía de la población objetivo:

Ilustración 3. Mapa de Empatía CADENZA

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos en el trabajo de campo realizado el día 16 de enero del 2017 en el CUAAD sede de música ubicado en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No.191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México, donde se aplicó la "Encuesta para Mapa de Empatía (Anexo B).

3.1.2 Metodología del Lienzo de Propuesta de Valor

Este método ayudará a conocer lo verdaderamente importante en la idea de negocio, los estudiantes de música. El lienzo se centra en los dos bloques: Segmento de Mercado o mapa de valor y Propuesta de Valor. El mapa de valor contiene los creadores de valor, los productos o servicios esperados y los aliviadores de frustraciones dentro de ese servicio. Por otro lado, el lienzo de propuesta de valor que expresa los dolores del cliente en el servicio o producto que

se desea implementar, las ganancias que este cliente puede obtener con el servicio y los trabajos o actividades que realiza el cliente y que van relacionados con el producto o servicio que se desea implementar (Economistas sin fronteras, 2017).

Para desarrollar el lienzo de Propuesta de Valor Canvas de *CADENZA* se acudió al CUAAD escuela de Música con ubicación en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No. 191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México. Se ingresó a esta sede con autorización previa del Mtro. Sergio Eduardo Medina Zacarías jefe de departamento de Música del CUAAD (Ilustración 5. Recursos Humanos del proyecto).

Se aplicaron las encuestas (Encuesta Propuesta de Valor Canvas Anexo C) a los primeros 30 estudiantes que presentaron disposición y tiempo para responder las preguntas, la edad de los entrevistados era de entre los 19 a 27 años. Después obtenida este proceso se puede apreciar en los resultados de la Propuesta de Valor Canvas. Teniendo asimilados los resultados se procedió a construir esta propuesta de valor.

3.1.2.1 Resultados del Lienzo de Propuesta de Valor Canvas

La metodología en este apartado fue semejante al anterior, razón por la cual puede encontrar similitudes de metodología, lo importante son los resultados. Al realizar la asimilación de los datos en las tablas se tomaron en cuenta todas las respuestas las cuales dan voz a los estudiantes. Al momento de construir las tablas, sólo se pusieron las ideas que fueron más recurrentes acompañadas de su frecuencia. En

el análisis de las tablas y sus frecuencias, únicamente se tomó en cuenta las expresiones con mayor número de frecuencia.

Tabla 8. Actividades del Músico

Actividades del Músico	
¿Cómo músico que quieres ser o que deseas tener?	Frecuencia
Compositor	1
Director de agrupación coral	4
Maestro (a)	5
trabajo estable	5
Ejecutante Profesional	10
Desempeño Teórico - Practico	1
Más presupuesto y espacios	1
Arreglista	1
Estudio de grabación	1
Productor	1
¿Cómo músico qué actividades funcionales llevas a cabo? Tareas específicas como profesional de la música	Frecuencia
Maestro (Dando Clases) en su mayoría a niños de ejecución y teoría	14
Estudiar	4
Tocar en orquestas, bandas, música de cámara, mariachi, banda sinfónica, quintetos, recitales, misas, arreglista	8
Grabaciones en estudio	1
Componer canciones	2
Sin respuesta	1
¿Cómo músico que actividades sociales llevas a cabo? Por ejemplo, para quedar bien, ganar poder o estatus.	Frecuencia
Tocar en reuniones, en el camión , teatros y lugares públicos	8
Me relaciono con artistas que tienen experiencia	2
Toco gratis en reuniones familiares	7
Dar clases gratis	5
Buscar la manera de ganar dinero	1
Subir videos para que me escuchen	2
Tocar en un mariachi	2
No corresponde	3
¿Cómo músico como quieres que te perciban los demás?	Frecuencia
Como un músico profesional que puede vivir de lo que gana en la música, separando amistad y los negocios	11
Compositor	2
Músico Profesional trabajador, habilidoso, cumplido y de alto nivel	15
Estudioso de la música	1
No corresponde	1

¿Cómo músico que actividades personales llevas acabo para sentirte mejor?	Frecuencia
Ayudar a los demás compañeros con consejos sobre música	2
Tocando gratis o solo por ensayar	7
Practicar donde se involucren otras áreas de la música	2
Ir a conciertos	1
Ensayar mi instrumento todos los días	15
Dar Clases	2
Ser un profesional en mi presentación	1

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado en enero del 2017 en el CUAAD sede de música ubicado en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No.191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México, donde se aplicó la "Encuesta Volue Proposition Canvas (Anexo C).

La tabla 8 muestra las actividades de los estudiantes de música del CUAAD. Cuando se les preguntó ¿Cómo músico que quieres ser o que deseas tener? 10 respondieron que Ejecutivo Profesional, 5 respondieron que desena tener trabajo estable y 5 de que desean ser maestros.

Al momento de preguntarles ¿Cómo músico qué actividades funcionales llevas a cabo? Tareas específicas como profesional de la música, 14 respondieron que llevan a cabo la actividad de maestro (dando clases) en su mayoría a niños en el área de ejecución de instrumento musical y teoría, 8 se dedican a tocar en orquestas, bandas, música de cámara, mariachi, banda sinfónica, quintetos, recitales, misas, arreglista y 4 se dedican simplemente a estudiar.

Así también, en la pregunta ¿Cómo músico que actividades sociales llevas a cabo? Por ejemplo, para quedar bien, ganar poder o estatus, 8 respondieron que tocan en reuniones, en el camión, teatros y lugares públicos, 7 dicen tocar gratis en reuniones familiares y 5 dan clases de manera gratuita.

Así pues, al cuestionarles ¿Cómo músico como quieres que te perciban los demás? 15 manifestaron que desean que se les perciba como músicos profesionales trabajadores, habilidosos, cumplidos y de alto nivel y 11 desean ser percibidos como unos músicos profesionales que pueden vivir de la música separando amistad de los negocios.

Por último, se les consultó ¿Cómo músico que actividades personales llevas acabo para sentirte mejor? a lo que 15 respondieron que ensayan su instrumento todos los días y 7 expresan que tocan gratis en eventos solo por ensayar.

Tabla 9. Frustraciones y molestias del músico

Frustraciones y molestias del músico	
¿Cómo músico o en el ambiente musical menciona una necesidad que nadie atienda?	Frecuencia
Apoyo económico para seguir estudiando y que al mismo tiempo se busque valorar la música y la cultura	13
Espacios adecuados (más trabajo)	3
Publicidad al arte	2
Falta de compromiso de contratante	1
Nunca dan seguro social o de gastos médicos y prestaciones	4
Organización en las tocadás	6
Sin respuesta	1
¿Cómo músico que es lo que te molesta durante y después de intentar hacer o presentar un trabajo?	Frecuencia
Que no se valore el trabajo y no se pague en proporción	6
No te dan las condiciones adecuadas para llevar tu trabajo bien	3
No se te del trato de un profesional	8
Falta de atención del público	4
Mala organización en el evento	9
¿Cómo músico que es lo que ocasiona que quedes mal en tu trabajo?	Frecuencia
Falta de practica y preparación	3
Irresponsabilidad e impuntualidad	7
La paga (Recursos materiales)	3
Falta de Transporte o enfermedad	3

Nervios	3
Mala organización en el evento en tecnología y Logística	10
Sin respuesta	1
¿Cómo músico que te aburre o te frustra de tu trabajo?	Frecuencia
No le tomen importancia o no se valora el proyecto	4
Espacios adecuados	2
Cargar el equipo de sonido	1
Organización en las tocadas (logística)	7
La rutina del repertorio	6
Falta de trabajo	1
Nada	5
Poco salario o regalar trabajo	2
No corresponde	2
¿Cómo músico cuál es tu miedo más profundo?	Frecuencia
No alcanzar un nivel competitivo	6
No encontrar oportunidades para seguir desarrollándome en la música y crecer profesionalmente	9
No tener un ingreso solo de la música a corto y largo plazo	7
Dejar de tocar para siempre por un accidente	5
La respuesta no corresponde	1
Pánico escénico	1
Me roben el Instrumento	1

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado en enero del 2017 en el CUAAD sede de música ubicado en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No.191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México, donde se aplicó la "Encuesta Volue Proposition Canvas (Anexo C).

La tabla 9 describe las frustraciones y molestias de estudiantes de música del CUAAD. Al momento de preguntarles, ¿Cómo músico o en el ambiente musical menciona una necesidad que nadie atiende? 13 respondieron que no se atiende su necesidad de obtener o acceder a algún apoyo económico para seguir estudiando y que al mismo tiempo nadie busca la manera de que la sociedad valore la música y la cultura, de igual modo 6 estudiantes mencionan la necesidad de que se organicen eventos en donde ellos puedan tocar música en vivo.

Asimismo, al cuestionarles, ¿Cómo músico que es lo que te molesta durante y después de intentar hacer o presentar un trabajo? a 8 les molesta que no se les del trato de un profesional, 8 se sienten frustrados porque no se valora su trabajo y no se les pague en proporción al mismo.

Cuando se les preguntó, ¿Cómo músico que es lo que ocasiona que quedas mal en tu trabajo? 10 indicaron que la mala organización en el evento, los inconvenientes de último momento en tecnología asimismo asunto de logístico los limita a quedar mal en su trabajo y 7 se ven afectador por cuestiones de Irresponsabilidad e impuntualidad.

Así también, en la pregunta ¿Cómo músico que te aburre o te frustra de tu trabajo? 5 expresan que nada los aburre, 5 se sienten aburridos por la rutina del repertorio y a 4 los aburre que no le tomen importancia o no se valore el proyecto al nivel que ellos lo hacen.

Por último, cuando se les planteo ¿Cómo músico cuál es tu miedo más profundo? 9 estudiantes sienten miedo de no encontrar oportunidades para seguir desarrollándose en la música y crecer profesionalmente, 7 tienen temor a no tener un ingreso que provenga únicamente de la música a corto y largo plazo y 5 tienen miedo de dejar de tocar para siempre por un accidente donde pierdan sus manos o su voz, por ejemplo.

Tabla 10. Alegrías del Músico: Resultados y Beneficios

Alegrías del Músico: Resultados y Beneficios	
¿Cómo músico que es lo que te gusta durante y después de intentar o presentar un trabajo?	Frecuencia
Interacción con el público	1
La combinación de sonidos e instrumentos	1
Se valoré y respete el trabajo del músico	4
Exponer el talento y arte de la música	6
Satisfacción del cliente y su agradecimiento	17
No corresponde	1
¿Cómo músico que es lo que ocasiona que quedes bien en tu trabajo?	Frecuencia
La calidad como consecuencias de conocimiento y dominio de la pieza musical, mi profesionalismo	16
Puntualidad, responsabilidad y presentación	7
Tener toda la tecnología necesaria	1
Satisfacer el repertorio solicitado	6
¿Cómo músico que es lo que desearías de tu trabajo? Expectativa	Frecuencia
Que todos tengan interés en aprender mas	2
Que fuera bien valorado	4
Estabilidad en sueldos y salarios, mejor pagados para vivir de la música	14
Mejores espacios para presentarse	1
Tomen al músico como alguien serio	6
Ambiente libre de competencia	1
Que den prestaciones de Ley	2
¿Cómo músico que te gustaría encontrar en tu trabajo? Algo que va más allá de tus expectativas	Frecuencia
Gente importante en el medio dispuesta a participar en futuros proyectos	7
Reconocimiento por mi trabajo y buena reputación	3
Prestaciones como si fuera un trabajo formal	3
Condiciones adecuadas para trabajar	8
Público interesado que se involucre	1
Fama y satisfacción personal	5
Sin respuesta	3

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado en enero del 2017 en el CUAAD sede de música ubicado en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No.191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México, donde se aplicó la "Encuesta Volue Proposition Canvas (Anexo C).

La tabla 10 hace referencia a las cuestiones de que causa alegrías a los estudiantes de música del CUAAD. Cuando se les pregunto, ¿Cómo músico que es lo que te gusta durante y después de intentar o presentar un trabajo? a 17 estudiantes les

alegra la satisfacción del cliente y su agradecimiento, a 6 exponer el talento y arte de la música y a 4 que se valore y respete el trabajo del músico.

Así también, en la pregunta ¿Cómo músico que es lo que ocasiona que quedes bien en tu trabajo? 16 estudiantes respondieron que la calidad de su ejecución musical como consecuencias de conocimiento y dominio de la pieza musical, su profesionalismo, 7 señalaron que la puntualidad, responsabilidad y presentación, 6 Satisfacer el repertorio solicitado.

Asimismo, al cuestionarles ¿Cómo músico que es lo que desearías de tu trabajo? Expectativa, 14 estudiantes respondieron que desearían estabilidad en sueldos y salarios más altos, mejor pagados que les permita vivir de la música, y 6 desearían que se tome al músico como alguien serio.

Por último, cuando se les planteo ¿Cómo músico que te gustaría encontrar en tu trabajo? Algo que va más allá de tus expectativas, 8 manifestaron que desearían condiciones adecuadas en su espacio de trabajo o evento para así concentrarse en su ejecución, a 7 estudiantes les gustaría encontrar gente importante del medio musical dispuesta a invitarlos a participar en futuros proyectos y a 5 estudiantes les gustaría encontrar fama y satisfacción personal

De esta forma con base en los resultados de las encuestas en el Lienzo Propuesta de Valor Canvas de CADENZA (Ilustración 4) podemos encontrar que:

Ilustración 4. Lienzo Propuesta de Valor Canvas de CADENZA

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado en enero del 2017 en el CUAAD sede de música ubicado en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No.191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México, donde se aplicó la "Encuesta Volue Proposition Canvas (Anexo C).

1. Actividades del músico: a) El estudiante desea ser Ejecutante Profesional, desea tener trabajo estable y ser maestros. b) Actividades funcionales: actividad de maestro (dando clases) en su mayoría a niños en el área de ejecución de instrumento musical y teoría, tocar en orquestas, bandas, música de cámara, mariachi, banda sinfónica, quintetos, recitales, misas, arreglista y estudiar. c) Actividades sociales: tocan en reuniones, en el camión, teatros y lugares públicos, tocar gratis en reuniones familiares y dan clases de manera gratuita. d) Percepción de los demás: Que se les perciba como músicos profesionales trabajadores, habilidosos, cumplidos y de alto nivel y como músicos profesionales que pueden vivir de la música. e) Actividades personales: ensayan su instrumento todos los días y expresan que tocan gratis en eventos solo por ensayar.

2. Frustraciones del músico: Necesidad que nadie atiende: acceder a algún apoyo económico para seguir estudiando y que al mismo tiempo nadie busca la manera de que la sociedad valore la música y la cultura, la necesidad de que se organicen eventos en donde ellos puedan tocar música en vivo.
 - a) Lo que les molesta durante y después de intentar hacer o presentar un trabajo: que no se les del trato de un profesional, no se valora su trabajo y no se les pague en proporción al mismo. b) Lo que ocasiona que los estudiantes queden mal en su trabajo: la mala organización en el evento, los inconvenientes de último momento en tecnología asimismo asunto de logístico los limita a quedar mal en su trabajo y también se ven afectador por cuestiones de Irresponsabilidad e impuntualidad. c) Lo que les aburre y frustra de su trabajo: se sienten aburridos por la rutina del repertorio y los aburre que no le tomen importancia o no se valore el proyecto al nivel que ellos lo hacen. e) Miedos más profundos: sienten miedo de no encontrar oportunidades para seguir desarrollándose en la música y crecer profesionalmente, tienen temor a no tener un ingreso que provenga únicamente de la música a corto y largo plazo, así como dejar de tocar para siempre por un accidente donde pierdan sus manos o su voz, por ejemplo.

3. Alegrías del músico: a) Gustos durante y después de intentar o presentar su trabajo: La satisfacción del cliente y su agradecimiento, exponer el talento y arte de la música y que se valore y respete el trabajo del músico. b) Causas de que queden bien en tu trabajo: la calidad de su ejecución musical como consecuencias de conocimiento y dominio de la pieza musical, su profesionalismo, Puntualidad, responsabilidad y presentación personal y Satisfacer el repertorio solicitado.

- c) Deseos en el trabajo, expectativa: estabilidad en sueldos y salarios más altos, mejor pagados que les permita vivir de la música, y desearían que se tome al músico como alguien serio. d) Encontrar en su trabajo: condiciones adecuadas en su espacio de trabajo o evento para así concentrarse en su ejecución, encontrar gente importante del medio musical dispuesta a invitarlos a participar en futuros proyectos y fama, satisfacción personal.
4. Producto o servicio: Aplicación para dispositivos móviles que ofrece servicios musicales.
5. La propuesta de valor: Es una aplicación que ofrezca trabajo a los estudiantes de música vinculándolos con consumidores potenciales de música en vivo. Esta coincide en un 90% con lo que los estudiantes de música están solicitando (trabajo e ingreso que le permita vivir sólo de la música). Mi propuesta de valor no coincide al 100 % porque en las encuestas los músicos solicitan una aplicación fácil de usar y la idea de cómo funciona la aplicación cubre la necesidad, pero no es un diseño simple.
6. Aliviadores de Frustraciones: En las presentaciones que sean fuera de la ciudad deberá estar incluido siempre los viáticos y transporte. El trabajo será contante por medio del radar y programado por medio de la agenda siempre con el estándar en tarifa de pago por hora y de acuerdo al número de músicos, La calificación que los músicos les den a los clientes dará la pauta para saber si se encontrará con un evento bien organizado.

7. Creadores de Alegrías: Servicio profesional, músicos de calidad para todo tipo de música y encontrar músicos para lo que se necesite. Los creadores de ganancias digitales están integrados por; un radar que te indique que trabajos o tocadas hay cerca de tu lugar de ubicación, dentro del radar la selección del tipo de tocada sea solista o en grupo, una lista en donde los músicos puedan publicar los servicios que ofrecen y donde las personas pueda publicar los servicios que solicitan o necesitan, en esta lista se podrá ver el número de estrellas que tiene cada publicación para ver la calidad del servicio o propuesta, apartado en donde se podrá ver un video del el trabajo de los músicos que perteneces a la comunidad, un chat en donde los usuarios puedan comunicarse en compartir cosas sobre sus servicios o ponerse de acuerdo para hacer tocadas o grupos.

3.1.3 Diseño de la Experiencia CADENZA

CADENZA es una aplicación para estudiantes de música (músicos) donde se pueden vislumbrar ofertas de trabajo que consumidor de música en vivo publique, no importa si pertenece al mundo de la música o no, esto da un cambio de paradigma ya que una propuesta de este tipo no existe en el CUAAD. Esta aplicación tiene tres apartados o pantallas. En la primera pantalla los músicos encontraran ofertas de trabajo de manera inmediata por medio de un GPS¹⁵. En la segunda pantalla podrán consultar una agenda actualizada de todos los eventos que están programados y a los cuales puede calificar si son seleccionados por el organizador del evento. En el

¹⁵ Sistema americano de navegación y localización mediante satélites: Global Positioning System.

último apartado los músicos subirán material audiovisual o audio donde se pueda ver su trabajo y asimismo el usuario que no sea músico puede calificar su música.

a) Encontrar trabajo por GPS; El diseño de este apartado es con un mapa en la pantalla que muestre cuantos usuarios se encuentran conectados. Si este usuario es músico, se le mostraran las ofertas de trabajo que existen a la redonda, o si el usuario es alguien que desea música seleccionará a los músicos que sean de su interés y se encuentran a la redonda. Este mismo apartado tiene la intención de que el cliente encuentre lo que busca de manera inmediata si así lo necesita y pueda ver también el costo del servicio (solista o grupo musical) que selecciona en el mapa.

b) Consulta de agenda de eventos; El diseño de este apartado se estará actualizando constantemente, esto es, que los músicos que estén ocupados desaparezcan automáticamente al momento de comenzar el servicio. Aquí se visualizará una lista organizada por fechas. Se mostrará la fecha del evento el lugar, el precio en específico y su respectiva calificación con estrellas.

c) Clasificación de Músicos; Este apartado con un diseño tipo video resalta el material del músico, en la parte de la derecha superior se encuentre las estrellas para que puedas calificar el material. En la parte de abajo del video se encontrará un chat donde los estudiantes de música podrán compartir experiencias.

La siguiente ilustración esquematiza todas las funciones descritas anteriormente.

Ilustración 5. Diseño de la Experiencia CADENZA

Fuente:

Elaboración propia con base en lo expuesto en el Diseño de la experiencia CADENZA.

3.1.3.1 Customer Journey Map

Con el propósito de orientar con respecto a cómo funciona CADENZA se utilizará el Customer Journey Map (CJM), también conocido como Mapa de Experiencia de Cliente, este consiste en un mapa conceptual donde se plasma todo el proceso de

la experiencia del estudiante de música y el usuario que solicita la música (Ilustración 6. Mapa de la Experiencia). El origen del Customer Journey Map radica en el Design Thinking, disciplina en la que resulta una de sus más utilizadas herramientas "la organización es la clave para conseguir objetivos" (ICR evolution, 2017), este mapa brindará información de calidad para CADENZA.

Customer Journey es el viaje, el camino que recorre un cliente a lo largo de los diferentes puntos de contacto e interrelación con las diversas empresas y los consumidores que encuentra en CADENZA. Porque precisamente, cuando se habla de Customer Journey (CJ) o viaje del cliente, lo que se está poniendo en el centro del foco es al cliente que en este caso es el estudiante de música del CUAAD.

Cuando un estudiante necesita a CADENZA, al momento dispone de una gran variedad de otros servicios musicales virtuales para elegir en un mercado altamente competido. Para que CADENZA pueda sobresalir y construir una relación duradera con el estudiante de música debe ofrecerle la posibilidad de vivir una experiencia gratificante durante su viaje relacional con esta empresa de enfoque social, experiencia que en el proceso de construcción de esta herramienta pueden interactuar CADENZA- el estudiante- el consumidor potencial en su dinámica siempre persiguiendo el objetivo de satisfacer las necesidades del estudiante de música pues este es el cliente de CADENZA.

Ilustración 6. Mapa de la Experiencia

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado (ICR evolution, 2017).

25. Ejecuto mi instrumento lo mejor posible 26. Veo que el cliente se siente satisfecho 27. Mi banco me avisa que el deposito fue realizado 28 y 29. Al presionar terminar estoy seguro de que todo salió bien. 30. Me preparo para dar el próximo servicio 31, 32 y 33 me gusta saber que no solo tocaré, ahora confió mas en la app	34. Quiero asegurarme que el pago será igual de seguro que el anterior 35, 36, y 37. Trato de ser profesional , agradable, metodológico y didáctico. Me agrada saber que les gusto mi servicio 39 y 40. Es genial que la app pueda agendarme las clases de manera segura	41. Termino mi servicio satisfecho 42 y 43. La calidad de la app y mi servicio ofrecen transacciones confiables para ambas partes 44 y 46. Me siento cansado y ya no quiero trabajar 46. Termino contento porque lo clientes fueron bueno 47. La sensación de productividad efectiva esta presente	48. Me doy cuenta que puedo vivir de la música 49. Me doy cuenta que a mis clientes les gustó mi trabajo 50 y 51. Trato de perfeccionar mi servicio aunque no parece necesario 52. Les platico a mis amigos la experiencia 56. Voy a comprarme de cenar 54 y 55. Deseo que ya sea mañana para volver a trabajar
---	--	--	--

*Confianza en si mismo *Desconfianza en la transacción* Expectativa

* Seguridad *Eficiencia *Puntualidad

* Entusiasmo *Sorpresa * Estimulación

Talento no explotado	Falta de recursos que proporcionen trabajo El
Dispositivo Movil se tiene al alcance	Necesidad un ingreso rápido

Fuente:Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado (ICR evolution, 2017).

Las etapas mostradas en la Ilustración 6: Mapa de la Experiencia muestra los momentos a través de los cuales transcurrirá la experiencia *CADENZA*. De este proceso podemos rescatar:

a) Pre compra; es cuando el usuario se ve en la necesidad de contratar a un músico y busca en playstore si existe una aplicación que le pueda ofrecer ese servicio. Al bajar aplicaciones parecidas decide instalar *CADENZA* por la calidad de sus músicos con preparación académica.

b) Compra: El solicitante y el estudiante de música instalan la aplicación en su celular y ya con la aplicación instalada comienzan a formar parte de *CADENZA*. El cliente solicita un servicio musical y el músico acude a atender la solicitud para cubrir el servicio.

c) Post Compra: El solicitante del servicio musical queda satisfecho con el servicio que recibió. El estudiante de música recibe su pago por el servicio apreciando la calificación y los comentarios emitidos por el cliente y queda en espera de su próximo servicio.

Como conclusión de este apartado podemos señalar que las bases del modelo de Innovación Social *CADENZA* permitieron definir interrogantes específicas por medio de las metodologías del Mapa de empatía y propuesta de Valor. Esta información cumplió el objetivo de conocer mejor al estudiante de Música del CUAAD y con esto, diseñar una experiencia que definió la usabilidad de *CADENZA*, al aplicar Customer Journey Map se enriqueció el diseño de la experiencia *CADENZA* de forma específica. Esta información sirvió como insumo para poder construir el Modelo de Negocio

Canvas o Business Model Canvas para nuestro proyecto de Innovación Social CADENZA.

4. Recursos del Proyecto

Teniendo definida el viaje, la experiencia, el camino que recorre nuestro cliente el estudiante de música del CUAAD. Es momento de desarrollar nuestro modelo canvas que nos ayudara a diseñar nuestro modelo de negocio para nuestra empresa social CADENZA. Esta herramienta lo que busca es ayudar de una manera sencilla y clara a construir nuestro modelo de negocio para emprendimiento e innovación social. Este modelo de negocio explica la lógica por la cual nuestra empresa social CADENZA crea, entrega y captura valor.

Sin embargo, antes de desarrollar de forma detallada esta herramienta es importante definirla; El Business Model Canvas (BMC) es una herramienta nos sirve para analizar modelos de emprendimientos en negocio con enfoque social. En términos de sus 9 elementos clave. Estos nueve bloques que componen un modelo de negocio son:

1. Segmento de mercado: ¿Quién es tu cliente? ¿Cuáles son nuestros segmentos de mercado? ¿Nos dirigimos a un mercado de masas o a un nicho bien concreto?
2. Propuesta de valor: ¿Cuál es la razón que nos diferencia del resto? ¿Somos la novedad? ¿Los más baratos? ¿Un efecto marca? ¿nos diferencia la personalización? ¿la experiencia de usuario?
3. Canales: ¿Cómo nos buscan y encuentran? ¿Cómo vamos a entregar nuestra propuesta de valor a cada segmento de clientes?
4. Relación con los clientes: ¿Cómo nos relacionamos con nuestros clientes? ¿Cómo podemos lograr fidelizarlos?
5. Flujo de ingresos: ¿Cómo fijamos el precio de nuestro producto o servicio? ¿De qué manera monetizamos?
6. Recursos clave: ¿Qué recursos necesitamos para llevar a cabo nuestra actividad? ¿Qué recursos nos hacen diferentes?
7. Actividades clave: ¿Qué procesos de producción, marketing... son necesarios para realizar y entregar la propuesta de valor?
8. Alianzas clave: ¿Qué posibles alianzas permiten ejecutar nuestro modelo de negocio complementando nuestras capacidades?
9. Estructura de costes: ¿Qué costes fijos y variables determinan nuestro modelo de negocio? ¿Es un modelo escalable? (Osterwalder ,2018).

Business Model Canvas es una herramienta que diseñada por Alexander Osterwalder con ayuda de Yves Pigneur en su libro "Generación de Modelos de Negocio". En un modelo de negocios se estudia la manera en la que una empresa crea, distribuye y captura valor de sus clientes (Osterwalder, 2018). A continuación, se desarrollara el BMC de CADENZA.

4.1 Construir el Business Model Canvas

A continuación, se presenta el desarrollo del modelo de negocio sugerido que tiene la intención de brindar una opción de solución para los problemas que manifiestan los estudiantes de música.

Ilustración 7. Business Model Canvas de CADENZA

<p>Socios clave </p> <p>El mercado son los estudiantes de música del CUAAD recinto de música y cualquier que necesitan un músico o grupo musical. Territorialmente, los clientes a los que se les dará el servicio son a los que pertenezcan a Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan.</p>				
<p>Estructura de costos </p> <p>La música que compra o contrata el cliente se paga a un precio accesible, y el músico pagara un porcentaje a la aplicación terminando el servicio. La forma de pago puede ser con tarjeta de débito o crédito. La aplicación tomará su porcentaje por transacción consumada.</p>				

Fuente: Elaboración propia con base en el "Lienzo Propuesta de Valor Canvas de CADENZA", el "Mapa de Empatía" y trabajo de campo realizado en enero del 2017 en el CUAAD sede de música ubicado en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No.191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México.

1. Propuesta de Valor: (No es sobre la idea o producto, se trata sobre qué problema o necesidad resuelve. Se debe aportar valor al producto o servicio se debe diferenciar de la competencia) Falta de vinculación. Entonces la propuesta de valor es vincular a los estudiantes de música del CUAAD con consumidores potenciales que deseen música en vivo y/o clases de música. Este es un proyecto social que genera impacto cultural sin fines de lucro que busca apoyar a los estudiantes permitiéndoles obtener recursos para sacar adelante sus estudios y al mismo tiempo poner en práctica lo aprendido en sus programas de estudio. Una iniciativa que apoya, promociona y promueve al talento musical tapatío. Aunado a esto, la transacción electrónica efectuada antes de que se lleve a cabo el servicio musical garantiza formalidad y seguridad en sus transacciones monetarias con tarifa definida. Asimismo, *CADENZA* es un proyecto sin fines de lucro que no cobrará membresía a sus usuarios.

Propuesta de Valor de los consumidores potenciales de música en vivo:

. *CADENZA* proporcionará un servicio musical solamente con estudiantes del conservatorio de música de la U. de G. los cuales se encuentran en camino a profesionalizarse, esto da garantía a los consumidores de que recibirán música y servicio de calidad proveniente de la máxima casa de estudios de Jalisco

2. Segmento de Mercado: Estudiantes de música y los consumidores potenciales de esa música; 1) Músicos:
 - a. Hombres y mujeres de entre 18 y 27 años de edad que se encuentra en zapopan, tonala, tlaquepaque y guadalajara
 - b. Los mueven las ganas de vivir y ganarme la vida haciendo lo que me gusta.
 - c. Les preocupa no tener tiempo para ensayar y así poder tocar bien.

- d. Les preocupa no encontrar un lugar para mostrar nuestro trabajo.
- e. Que realmente le importa ser escuchado y ser un ejecutante de alto nivel aunque no lo dice es.
- f. Expresan que su entorno son los lugares pequeños y particulares en donde tocan con bandas musicales.
- g. Estudiantes que reciben oferta o se desarrollan en agrupaciones, orquestas, bandas, solista para trabajar, dando clases de música y serenatas, festivales y fiestas familiares.
- h. Personas clave, familias y amigos.
- i. Les frustra respondieron que la falta de dinero.
- j. Manifiestan se les apoye apoyo para tener espacio para mostrar la música.
- k. Estudiantes expresan que el público les dice que su trabajo es bueno, que lo hacen bien.
- l. Que tienen apoyo moral de sus familias y amigos.
- m. Que tienen miedo a no puede vivir de la música, estabilidad laboral.
- n. Los obstáculos encuentra en el camino de sus objetivos es Falta de recursos económicos y que apoyen mis estudios y proyectos.
- o. Qué buscan conseguir Vivir de la música. No ser rico, no ser famoso. Solo vivir de esto.
- p. CUAAD sede de música ubicado en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No.191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México.

Los consumidores potenciales de música en vivo serian:

- a. Familias y amigos

- b. Consumidores que necesitan agrupaciones, orquestas, bandas, solista para trabajar, dando clases de música y serenatas, festivales
- c. Podemos agregar con base en la experiencia.
- d. Productores de teatro musical
- e. Representantes musicales Managers
- f. Organizadores de conciertos Bouquer
- g. Cazadores de talentos

Mi mercado son los estudiantes de música del CUAAD recinto de música y cualquier que necesitan un músico o grupo musical. Territorialmente, los clientes a los que se les dará el servicio son a los que pertenezcan a Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan.

3. Canales: (Como conseguimos que nuestro producto llegue al clientes).

Por medio de Aplicación para dispositivos móviles: Android, Windows Apple,IOS y
Los sitios web

La forma en cómo se tiene pensado contactar con los clientes es por medio Internet, dispositivos móviles página web, campaña de publicidad, radio con el proveedor de Via Alterna Publicidad y Mercadotecnia

La forma en cómo se tiene pensado contactar con los clientes es por medio de una aplicación que ofrezca un radar para que ubique al cliente que tiene la solicitud.

4. Relación con los Clientes: Nos relacionamos por medio de una plataforma por internet, calificando a estudiantes y consumidores de música en vivo, especificando de que se trata el evento y señalando el código de etiqueta y como debe ir vestido

La forma de seguirnos relacionando con más estudiantes es siguiendo nuestro lema de la beta infinita, esto es, una vez creado el vínculo con un alumnos atenderemos a los estudiantes nuevos que entran CUAAD semestre a semestre

La relación con los estudiantes, nuestros clientes, tiene como objetivo darles oportunidad de cubrir sus necesidades escolares, y a los solicitantes proporcionarles un buen servicio de precio accesible.

Fuente de Ingresos: La música que compra o contrata el cliente se paga a un precio accesible, y el músico pagara un porcentaje a la aplicación terminando el servicio. La forma de pago puede ser con tarjeta de débito o crédito y también se maneja el contra reembolso. La aplicación tomará su porcentaje por transacción consumada. Se establecen dinámicas que brindaran sostenibilidad a la propuesta CADENZA, estas son:

a) CPA (Costo Por Acción, Costo Por Adquisición, Costo Por Compra): El anunciante paga cada vez que un usuario realiza una transacción o compra un producto. Por ejemplo, un anunciante de un crucero puede pagar un CPA de \$50 cada vez que alguien indaga sobre su producto. Esto significa que el anunciante le paga \$50 cuando un visitante usa el anuncio en su sitio web para averiguar sobre el crucero anunciado. A los anunciantes les gusta este modelo ya que ofrece el mejor retorno de inversión y suelen tener control del precio en este modelo.

b) CPC (Costo Por Clic): El anunciante paga por cada clic en sus anuncios. Los clics tienen un amplio rango de precios comenzando desde \$0,01 a más de \$10 por clic. El publicista o el anunciante pueden establecer el precio del CPC. Este modelo

puede ser problemático para los anunciantes (y los publicistas) ya que existen clics fraudulentos. La cuenta de clics puede inflarse artificialmente generándole ingresos falsos al publicista y elevándole el costo al anunciante. Por eso es muy importante que los publicistas usen un servidor de anuncios con tecnología de prevención de fraude, como la de AdSpeed, que ofrece protección a sus anunciantes.

c) CPM (Costo Por Mil, es decir, costo por mil impresiones): El anunciante paga por cada mil impresiones. Este modelo es uno de los más populares entre los medianos y grandes publicistas. Los anunciantes no tienen que preocuparse de clics fraudulentos como en el modelo de CPC. Por ejemplo, en este modelo, a un precio de \$5 CPM, 10000 visitantes al mes, con un promedio de 5 visitas, el publicista ganará \$250. CPM es un modelo muy viable cuando una página tiene más de 500,000 impresiones al mes. Por otro lado, este esquema no funciona tan bien para anunciantes que usan restricciones (i.e. de horario o de ubicación geográfica) para asegurar impresiones de alta calidad, ya que el número de impresiones puede ser bajo. El inconveniente con el modelo CPM es que no considera ni clics, ni conversiones, ni compras.

d) Dinámica CPC (Costo Por Clic) de los alumnos a los que imparten clases los alumnos del CUAAD.

e) Consumidores potenciales de música en vivo y/o clases de música: Se contempla a los que dieron click en la fase de venta en el mes de abril fueron bajo el supuesto de que estos consumidores compren lo ofrecido por cadena dándole la oportunidad de que cada uno tenga una solicitud al mes tendríamos que cadenza recibiría 8430

solicitudes que atender en un mes donde CADENZA toma el 5% de los 1000.00 que CADENZA cobra por hora tocando música que son \$ 50.00 pesos por alumno.

Tiendas de musical que desean comprar espacio publicitario en CADENZA.

Nombre de la tienda	Dirección	Teléfono	Nombre del Contacto	Estatus
Mr. CD Instrumentos	Calle Manuel López Cotilla 333, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal.	36309827	Administradora Brenda Palacios	Acepto la propuesta
Music Metropoli	Av. 16 de Septiembre 497, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal.	36142035	Gerente Javier Castro ventas@metropolimusic.com.mx	Intercambio
Musik	Calle Manuel López Cotilla 71, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal.	3614 6204	Gerente Orlando Guzman	Acepto la propuesta
Music Club Molina	Calle Antonio Molina 101, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal.	3658 0158	Gerente Luis Gomez guadalajara45@musicclub.com.mx	Acepto la propuesta

Dinámicas con las que se sugiere dar sostenibilidad a la propuesta CADENZA

Descripción de la Dinámica de Sostenibilidad	Cantidad establecida en cada dinámica	Numero Estudiantes y consumidores potenciales	Cantidad Recolectada	Tiendas de música	Cantidad Recolectada para la auto sostenibilidad de CADENZA
Cantidad otorgada por PROSO FJAL cuarta parte del total	\$ 438,547.75	para fase de arranque			
CPA (Costo Por Acción, Costo Por Adquisición, Costo Por Compra)	\$50.00	843 estudiantes de música del CUAAD	42,150.00	4	\$168,600.00
CPC (Costo Por Clic)	\$0,01 a más de \$10 por clic	843 estudiantes de música del CUAAD	8430	4	\$33,720.00
CPM (Costo Por Mil, es decir, costo por mil impresiones)	\$5 CPM, 10,000 visitantes al mes	5, 091,899 consumidores potenciales+ 843 estudiantes de música del CUAAD /10,000	2546.4	4	\$10,185.60
Dinámica CPC (Costo Por Clic) de los alumnos a los que imparten clases los alumnos del CUAAD.	\$10 por clic	210.7 Alumnos de los alumnos porque el 40% de los alumnos encuestados quiere impartir clases	2107.5	4	\$8,430.00

Consumidores potenciales de música en vivo y/o clases de música:	50 pesos por hora	843 estudiantes de música del CUAAD	42150	\$42,150.00
			Total de ganancias mensuales	\$ 263,085.60

5. Recursos Clave: Una de los elementos clave de la aplicación son los estudiantes de música del CUAAD y los consumidores del servicio musical. Como elemento financiero la convocatoria de Programa Estatal para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFTJAL). Un recurso intelectual importante es el creador de la aplicación y el equipo que estará monitoreando el desarrollo de la aplicación.

A) Instalaciones

Parte de las oficinas de *CADENZA* se encontraran dentro de las instalaciones de Axai Soluciones Avanzadas S.C. ubicado en la Calle Galileo Galilei3880-1A Fraccionamiento arboledas Zapopan, Jalisco, México en donde se podrán compartir espacio con el socio de Axai Soluciones Avanzadas S.C. La razón de esto es que los procesos de *CADENZA* convergen los procesos que maneja Axai Soluciones Avanzadas S.C. De forma específica las instalaciones de *CADENZA* responden un cuarto con cinco escritorios con sus respectivos equipos de cómputo más otro espacio donde Axai Soluciones Avanzadas S.C. tendrá el servidor que guarda la información de este proyecto.

B) Principales procesos

Director General es el dueño de la aplicación dentro de sus principales actividades se encuentra: a) Evalúa los cambios de la aplicación y da la aprobación. b) Evalúa las necesidades de los clientes para definir los nuevos requerimientos. c) Decide el futuro de la aplicación.

Finanzas: Administra el recursos financiero, realiza los trámites necesarios para llevar a cabo la vinculación con el banco o institución bancaria seleccionada para coordinar las transacciones. Realiza los pagos fijos tanto de las instalaciones como del personal

Equipo de desarrollo

A) Arquitecto: 1) Experto de la aplicación que resuelve dudas técnicas y ayuda al dueño de la aplicación a determinar si un cambio es posible. 2) Coordina la migración de versiones y plataformas. 3)Estudia nuevas tecnologías para innovar la aplicación.B)Developers - En base a los requisitos colectados por el dueño de CADENZA, realizan los cambios en código fuente (programa).; C)Tester - Ejecuta la aplicación en un entorno (servidor) de pruebas para confirmar que se cumple los requisitos y no hay errores en la aplicación. D) Builder-Encargado de realizar la instalación en el ambiente final (servidor).

Via Alterna Publicidad y Mercadotecnia: Empresa asociada que se encarga de ejecutar las estrategias de publicidad para dar a conocer CADENZA a los estudiantes de música y a los consumidores potenciales.

Axai Soluciones Avanzadas S.C: Empresa asociada responsable de ejecutar, coordinar y supervisar el proceso de desarrollo de la aplicación hasta la prueba piloto. Una vez realizada la prueba piloto dicha empresa coordinara y supervisara el proceso que de realizar las modificaciones resultado de la prueba piloto. Una vez realizados estos últimos cambios Axai Soluciones Avanzadas S.C se encargara de dar mantenimiento y supervisar el servidor que contiene la información de los usuarios que atiende CADENZA después de realizado el primer servicio o transacción.

6. Actividades Clave:

El desarrollo de la plataforma y el mantenimiento de la misma; Esto es lo que da solución a los principales problemas de los estudiantes;

- a. No tener tiempo para ensayar y así poder tocar bien. Hace alusión a la poca oferta académica.
- b. No encontrar un lugar para mostrar nuestro trabajo.
- c. Falta de dinero.
- d. No puede vivir de la música, estabilidad laboral.
- e. Falta de recursos económicos y que apoyen mis estudios y proyectos.

Lo que dio como resultado el radar para encontrar músicos, agendar el evento a clase con anterioridad de acuerdo a los horarios de los estudiantes mostrar los videos

Actividad administrativa con las tiendas de música

Una actividad clave para que la empresa empiece a generar dinero es la publicidad o marketing de la aplicación, las transacciones entre los músicos y los solicitantes y la efectividad de estos servicios para dar confianza y comenzar a crear un impacto

7. Socias Clave. Socios que nos ayudaran a solucionar los tres problemas clave de nuestros estudiantes que son:

La Universidad de Guadalajara y CUAAD sede música

- a. El Gobierno del Estado de Jalisco por Conducto del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECyTJAL) con Programa Estatal para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFTJAL)
- b. Equipo de desarrollo, Arquitecto, Developers ,Tester ,Builder
- c. Via Alterna Publicidad y Mercadotecnia
- d. Axai Soluciones Avanzadas S.C:
- e. Institución Bancaria
- f. Mr. CD Instrumentos
- g. Music Metropoli
- h. Musik
- i. Music Club Molina
- j. Inversionistas
- k. Proveedor de servicio de mapas
- l. Estudiantes de musica

y el recurso económico del estado es lo que se necesita para que la aplicación comience a funcionar. Así también la asociación con la institución bancaria que me apoyara a ejecutar las transacciones.

8. Los costos: Las actividades principales que se necesitan financiar para iniciar son la creación completa de la aplicación:

Descripción	Precio en MXN sin IVA
Póliza de Mantenimiento del equipo de cómputo de los desarrolladores incluidas refacciones 1 año	\$ 60,000.00
Porcentaje del Recibo del SIAPA	\$ 200.00
Porcentaje del Recibo CFE -Luz cada dos meses	\$ 800.00
Renta mensual del espacio de oficina	\$ 3,000.00
Anticipo de dos meses por la renta del espacio de oficina y el mes que se está utilizando	\$ 9,000.00
Axai Soluciones Avanzadas S.C. propone el diseño y desarrollo de una Plataforma digital de Promoción y Contratación de músicos que consiste en dos aplicaciones móviles (Android y iOS) y una plataforma web accesible por medio de un explorador de internet tradicional Costos de ejecución del Proyecto CADENZA. Va incluido el salario del personal	\$ 1,298,000.00
El hosting (hospedaje) necesario para el funcionamiento de la plataforma y su desarrollo y se ejecutaría dentro de las instalaciones de la empresa Axai Soluciones Avanzadas S.C. Los precios de hospedaje se pagan directo al proveedor de hospedaje.Instaciones, servidor, procesos de Instalación	\$ 39,500.00
Mock up o diseño interactivo que funciona como prototipo para efectos de establecer funcionamiento de la propuesta de solución con enfoque social CADENZA	\$ 85,000.00
Agencia de Publicidad y mercadotecnia Via Alterna S.A de C.V. 1 año	\$ 156,000.00
Moviliario y equipo de computo para cinco personas	\$ 122,470.00
Total de egresos sin subsidio	\$ 1,773,970.00
Cantidad subsidiada por PROSOFTJAL	\$ 443,492.50
Cantidad que se invertiría o gastaría si se obtiene el subsidio de PROSOFTJAL	\$ 1,330,477.50

El cuanto al costo del servicio musical se estableció un rango de precio de \$1000.00 pesos por hora , descontando la tarifa de %5 por mantenimiento y 30% de play store , se tiene planeado plantearle al consumidor que se cobrara desde el momento en que el estudiante llega al domicilio este tocando el instrumento o no. Como es un servicio gratuito se pondrá en la plataforma la posibilidad de donar fondos que será utilizado para el mantenimiento y actualización de la plataforma.

Hasta este punto hemos definido el viaje, la experiencia, el camino que recorre nuestro cliente el estudiante de música del CUAAD. Seguido de esto se desarrolló nuestro CANVAS que nos ayudara a diseñar nuestro modelo de negocio con enfoque social *CADENZA*. Con esta herramienta logramos construir nuestro modelo de negocio para emprender con un enfoque innovación social y explica la lógica por la cual nuestra empresa social *CADENZA* crea, entrega, captura valor y logra ser autosustentable o auto sostenible.

5. Análisis de factibilidad

El BMC clarifica como *CADENZA* genera valor desde la interacción entre el estudiante y el consumidor potencial de música en vivo al momento de intercambiar un servicio musical que tiene una tarifa definida. Ahora es momento de analizar la factibilidad técnico-económica del proyecto en el cual se desglosa lo siguiente; las soluciones a problemas derivados del proyecto, las gestiones del proyecto que se ha realizado, el alcance del proyecto, sus costos de ejecución, los recursos humanos con los que se cuenta hasta el momento, el plan de acciones hasta llegar a la prueba piloto, los riesgos de ejecutar el proyecto en el segmento de mercado analizado, como se puede financiar el proyecto, el prototipo tecnológico que se ha desarrollado y la necesidad de ejecutar una prueba piloto para detallar la factibilidad practica de *CADENZA*.

5.1. Solución a problemas derivados del proyecto

El estudio de campo (Mapa de Empatía, Propuesta de Valor Canvas y el Método de Kano) evidenció diversos problemas que padece la comunidad universitaria del CUAAD recinto de música. Estas cuestiones fueron manifestadas de forma escrita en las encuestas y verbalmente en las entrevistas por parte de la comunidad universitaria. La primera de ellas es agregar material sobre Industria Musical en los programas de estudio seguida de la inexistencia de un estudio de grabación y un área que impulse el desarrollo profesional de los estudiantes para general productos musicales. En seguida se desglosan estos problemas acompañados de la solución.

1. Los Programas de Estudio no están actualizados, la comunidad universitaria manifiesta que no brindan herramientas para poder desarrollar habilidades que les permitan ofrecer a la demanda lo que esta solicita en la actualidad eso lo aprenden fuera de la escuela, además de presentar un atraso en comparación a otras universidades como la UNAM según comenta. No solo las habilidades musicales están limitadas, también la perspectiva que les permita capitalizar su talento está siendo inexistente.

Las habilidades de negociación no son cultivadas en los estudiantes de música de U. de G. El tema de la economía de la cultura así como el de la Industria Musical son inexistentes. Esto se hace evidente en la incapacidad de organización y establecimiento de prioridades, y la limitada capacidad de trabajo en equipo, habilidades que son necesarias para tener un pleno desarrollo laboral y sin embargo no son tomadas en cuenta en la formación de los músicos de la U. de G.

Incluir materias que cultiven las habilidades ejecutivas y empresariales de los estudiantes para que pueda actuar como sus propios gestores es una solución constructiva aunque ejecutarla no esta es las posibilidades de este proyecto. Sin embargo, impartir cursos que den las bases de estas habilidades en introduzcan al músico a temas de Economía de la Cultura y la Industria Musical sería un buen comienzo y mostrar cuando formen parte del proyecto *CADENZA*.

2. La escuela de música no cuenta con estudio de grabación en sus instalaciones. Tener acceso a esta tecnología ofrecería la oportunidad de grabar *soundtrack* daría la oportunidad los estudiantes de conocer en la práctica el mundo de la Tecnología Musical. Los instrumentos tecnológicos potencializarían habilidades y procesos de producción musical dándoles la oportunidad de generar un producto musical el cual puedan comercializar.

Gestionar que se les dé un espacio en los estudios de grabación a los estudiantes de música ofreciéndoles la posibilidad de grabar su material así como brindarles un espacio para promocionar su música en radio universitaria por ejemplo.

5.2. Gestión del proyecto

En el proceso de construcción de esta propuesta de innovación se realizaron diversas gestiones para asegurar la consistencia y ejecución de la propuesta.

Universidad Libre de Música (ULM): Se acudió para recolectar fuentes de información sobre el concepto de Industria Musical y Economía de la Cultura. Dentro de esta gestión se consiguió el acceso a un curso de Industria Musical así como el

permiso para entrevistar a los alumnos de esa institución. En estas entrevistas se identificó el deseo de comenzar a laborar de forma inmediata sin embargo los estudiantes de esta universidad privada no manifestaron necesidades económicas para sacar adelante sus estudios como se evidencio en estudiantes de la U. de G.

Universidad de Guadalajara: Se acudió al CUAAD sede música para aplicar los estudios necesarios que permitieron analizar al segmento de mercado seleccionado y de esta manera obtener información necesaria que permitiera construir una solución al problema detectado y de esta forma cubrir las necesidades mediante un servicio virtual. Después de realizar el estudio con los clientes potenciales (estudiantes de música) se acudió a la dependencia de Cultura U. de G. y a la Coordinación de Música para indagar sobre la existencia de programas que impulsaran el desarrollo de los estudiantes de música. La inexistencia de estos programas confirmo que en realidad estamos generando un factor de innovación genuino.

Coordinación General de Tecnologías de Información (CGTI): Este proyecto se puede desarrollar de forma institucional por esta razón se consultó a la CGTI con el objetivo de considerar la posibilidad de que ellos desarrollaran el proyecto dentro de la U. de G. Efectivamente la CGTI cuenta con los recursos para desarrollar y ejecutar el proyecto *CADENZA*. En una consultoría se informó de forma general sobre el proceso que esta dependencia universitaria seguiría; de inicio recibiría la solicitud del software que se desea desarrollar y designaría a un administrador que gestionaría todo lo necesario que demuestre la viabilidad de proyecto.

Se realizaría investigación de mercado y pruebas para evaluar el impacto que tiene el proyecto. Teniendo los resultados de estas pruebas definen la continuidad o suspensión del proyecto. En caso positivo se procedería a diseñar las redes que permitan desarrollar el proyecto en su totalidad para después construir la base de datos y su producción acompañada de un service desk¹⁶ que de servicio al usuario. Teniendo todo se procede a liberar las aplicaciones incluyendo su manual de funcionalidades. Es importante mencionar que si la U. de G. tomará el proyecto los derechos de autor serían de su propiedad y el papel del creador se reduciría a una participación por esto se descartó esta opción.

5.2.1. Alcance

El estudio se realizó dentro de la comunidad de estudiantes de la Universidad de Guadalajara CUAAD sede música. Esta población atendería solicitudes de servicios musicales provenientes de la población que se encuentra viviendo dentro de los municipios de Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Guadalajara. El impacto de este proyecto tendrá presencia en las zonas antes mencionadas.

5.2.2. Costos

Se establece todos los costos que se necesitaran para poder llevar a cabo el proyecto y darle la continuidad necesaria para lograr los objetivos propuestos.

Descripción	Precio en MXN sin IVA
-------------	--------------------------

¹⁶ Service Desk es un conjunto de recursos tecnológicos y humanos, para prestar servicios con la posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles incidencias.

Póliza de Mantenimiento del equipo de cómputo de los desarrolladores incluidas refacciones 1 año	\$ 60,000.00
Porcentaje del Recibo del SIAPA	\$ 200.00
Porcentaje del Recibo CFE -Luz cada dos meses	\$800.00
Renta mensual del espacio de oficina	\$ 3,000.00
Anticipo de dos meses por la renta del espacio de oficina y el mes que se está utilizando	\$ 9,000.00
Axai Soluciones Avanzadas S.C. propone el diseño y desarrollo de una Plataforma digital de Promoción y Contratación de músicos que consiste en dos aplicaciones móviles (Android y iOS) y una plataforma web accesible por medio de un explorador de internet tradicional Costos de ejecución del Proyecto CADENZA. Va incluido el salario del personal	\$1,298,000.00
El hosting (hospedaje) necesario para el funcionamiento de la plataforma y su desarrollo y se ejecutaría dentro de las instalaciones de la empresa Axai Soluciones Avanzadas S.C. Los precios de hospedaje se pagan directo al proveedor de hospedaje.Instaciones, servidor, procesos de Instalación	\$39,500.00
Mock up o diseño interactivo que funciona como prototipo para efectos de establecer funcionamiento de la propuesta de solución con enfoque social CADENZA	\$85,000.00
Agencia de Publicidad y mercadotecnia Via Alterna S.A de C.V. 1 año	\$156,000.00
Mobiliario y equipo de cómputo para cinco personas	\$ 122,470.00
Total de egresos sin subsidio	\$ 1,773,970.00
Cantidad subsidiada por PROSOFTJAL	\$ 443,492.50
Cantidad que se invertiría o gastaría si se obtiene el subsidio de PROSOFTJAL	\$1,330,477.50

Después de desglosar los costos generales del proyecto se procede a describir los costos. Las cantidades mostradas a continuación fueron proporcionados por la empresa Axai Soluciones Avanzadas S.C. propone el diseño y desarrollo de una Plataforma digital de Promoción y Contratación de músicos que consiste en dos aplicaciones móviles (Android¹⁷ y iOS¹⁸) y una plataforma web accesible por medio de un explorador de internet tradicional. El precio del servicio musical CADENZA se

¹⁷ Android es un sistema operativo basado en el núcleo Linux diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tabletas y también para relojes inteligentes, televisores y automóviles. (Fundación Wikimedia, Inc. ,2018)

¹⁸ El iOS es el sistema operativo diseñado por Apple para sus productos, iPhone, iPad, iPod Touch, y Apple TV. (Concepto Definición ,2014)

estableció de acuerdo a los siguientes costos, aquí ya se incluye lo que se paga por permisos de Google Maps, URL y software:

Tabla 11. Costos de ejecución del proyecto

Costos de ejecución del proyecto				
Funciones	Opción 1	Opción 2	Opción 3	Opción 4
Backend ¹⁹	SI	SI	SI	SI
Aplicaciones Android y iOS				
Buscar músicos	SI	SI	SI	SI
Pagar contratación	SI	SI	SI	SI
Contratación tiempo real	SI	SI	SI	SI
Contratación agendada	SI	SI	SI	*
Aplicación web				
Buscar músicos	SI	SI	*	*
Pagar contratación	SI	*	*	*
Contratación agendada	SI	*	*	*
Precio en MXN sin IVA	\$ 1,298,000.00	\$ 938,000.00	\$ 898,000.00	\$ 798,000.00

Fuente: Elaboración propia con base en las cotizaciones realizadas por la empresa Axai Soluciones Avanzadas S.C. (Anexo G), colaborador del proyecto CADENZA.

De manera opcional, podrá ejecutarse una prueba piloto en la que una muestra controlada de usuarios pueda utilizar la aplicación durante un tiempo determinado, con la finalidad de recabar comentarios sobre funciones específicas a modificar, haciendo los ajustes necesarios al término del período de prueba. La prueba piloto está compuesta de un máximo de 80 horas de programación para ajustes requeridos y tiene un costo de 150,000 MXN más IVA.

¹⁹ Backend es el Diseño Web.

5.2.2.1 Costo de hospedaje y soporte

El hosting (hospedaje)²⁰ necesario para el funcionamiento de la plataforma y su desarrollo y se ejecutaría dentro de las instalaciones de la empresa Axai Soluciones Avanzadas S.C.

Tabla 12. Costos de hospedaje y soporte

Servicio	Opción 1	Opción 2	Opción 3	Opción 4
Instalación en servidores de testing ²¹ / staging ²²	8,900 MXN	8,900 MXN	4,900 MXN	4,900 MXN
Instalación en servidores de producción	22900 MXN	22900 MXN	12900 MXN	12900 MXN
Hospedaje mensual Producción	240 USD	200 USD	160 USD	160 USD
Hospedaje mensual Testing / Staging	40 USD	40 USD	40 USD	40 USD
Soporte mensual	39500 MXN	29500 MXN	19500 MXN	19500 MXN
Los precios están expresados sin IVA				
Los precios de hospedaje se pagan directo al proveedor de hospedaje.				

Fuente: Elaboración propia con base en las cotizaciones realizadas por la empresa Axai Soluciones Avanzadas S.C. (Anexo G), colaborador del proyecto CADENZA.

5.2.2.2 Tiempo de desarrollo del software

El proyecto está dividido en 3 entregas (Backend, Aplicación Web²³, Aplicaciones móviles²⁴). Las fechas de entrega pueden extenderse en caso de existir algún cambio en la fecha de inicio del desarrollo del software.

²⁰ El hosting es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. (Fundación Wikimedia, Inc. ,2018)

²¹ Las pruebas de software (en inglés software testing) son las investigaciones empíricas y técnicas cuyo objetivo es proporcionar información objetiva e independiente sobre la calidad del producto. (Fundación Wikimedia, Inc. ,2018)

²² El staging es un área de almacenamiento intermedio utilizada para el procesamiento de datos. (Fundación Wikimedia, Inc. ,2018)

²³ La aplicación web es la que se visualiza en una computadora de escritorio o computadora portátil.

²⁴ La aplicación móvil es la que se visualiza en dispositivos móviles como células y Tablet.

Tabla 13. Periodos de Instalación en servicios de testing /staging

Servicio	Opción 1	Opción 2	Opción 3	Opción 4
Instalación en servidores de testing / staging	7.5 meses	6 meses	5.5 meses	4.5 meses

Fuente: Elaboración propia con base en las cotizaciones realizadas por la empresa Axai Soluciones Avanzadas S.C. (Anexo G), colaborador del proyecto CADENZA.

5.2.3. Recursos Humanos

La intención de este apartado es mencionar a cada uno de los participantes y como contribuyeron al proyecto hasta la realización del mock up ²⁵ o diseño interactivo que funciona como prototipo para efectos de establecer funcionamiento de la propuesta de solución con enfoque social CADENZA. Es importante mencionar que ninguno de los profesionales mencionados cobro cuota de recuperación u honorarios por las actividades profesionales realizadas ya que siendo una propuesta de innovación que tiene como objetivo ayudar a los estudiantes de música estos profesionales decidieron contribuir y colaborar con su trabajo y habilidades a la causa social de este proyecto. Sin embargo se señala el costo aproximado de su actividad puesto que esta información es necesaria para definir la viabilidad de CADENZA:

a) El Lic. Luis Alfredo Contreras Romo colaboró con la construcción completa del prototipo para Smartphone con el que se puede mostrar la innovación que se desea implementar en el segmento de mercado estudiado. Costo aproximado del servicio profesional proporcionado \$30,000.00 MXN sin I.V.A

²⁵ *mockup, mock-up*, o maqueta es un modelo a escala o tamaño real de un diseño o un dispositivo, utilizado para la demostración, evaluación del diseño, promoción, y para otros fines. Un mockup es un prototipo que proporciona al menos una parte de la funcionalidad de un sistema y permite pruebas del diseño.

b) La diseñadora gráfica Adriana Yashir Fregoso realizó los bocetos para que el programador ejecutará con claridad la idea del proyecto además de contribuir con un estilo gráfico definido. Costo aproximado del servicio profesional proporcionado \$15,000.00 MXN sin I.V.A

c) Lic. Medrano Miranda Patricia asesoró en procesos creativos y metodológicos que dieron como resultado un proyecto original. Además de colaborar en el proceso de definición del nombre del proyecto; *CADENZA*. Costo aproximado del servicio profesional proporcionado \$21,000.00 MXN sin I.V.A

d) El Mtro. Álvaro Abitia asesoró y facilitó fuentes de información escritas por él mismo que hicieron suma en la construcción de la investigación documental. Además brindó de forma gratuita un curso de industria música en su ULM. Costo del curso de Industria Musical \$7,000.00 MXN sin I.V.A

e) Lic. Alma Guadalupe López apoyó en la aplicación de investigación de campo que permitió conocer a los clientes potenciales además de ayudarme en procesos tecnológicos que agilizaron los procesos de asimilación de datos. Costo aproximado del servicio profesional proporcionado \$12,000.00 MXN sin I.V.A

f) El Mtro. Sergio Eduardo Medina Zacarías jefe de departamento de música del CUAAD autorizó la aplicación de las encuestas en el CUAAD sede de música permitiendo tomar el tiempo de sus alumnos y su personal académico. La disposición por parte de los alumnos optimizó los tiempos de aplicación de encuestas facilitando la asimilación y captación de datos en el proceso de investigación de campo. Sin costo alguno se facilitó el acceso al CUAAD sede de música ubicada en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No.191,

Centro Histórico, Guadalajara, en donde se aplicaron las encuestas de los estudios de mercado antes mencionados

5.2.3.1 Organigrama de Recursos Humanos

Ilustración 8. Recursos Humanos del Proyecto Social

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo profesional realizado por parte de los colaboradores para construir el diseño interactivo de CADENZA. El diseño interactivo también llamado mock up tuvo su última modificación el día viernes 29 de junio del 2018.

5.2.3.2. Cronograma del proyecto

Es importante mencionar que las actividades descritas en la Ilustración 5 muestran una planeación de las actividades con tiempos tentativos. En el diagrama se incluye la prueba piloto y la ejecución es el momento en el que se introduce al mercado la aplicación CADENZA. Sin embargo, este plan de innovación está diseñado hasta la fase de la prueba piloto pues esta proporciona información detallada que genera modificaciones tecnológicas que deben realizarse antes de introducir CADENZA al mercado.

Ilustración 9. Diagrama de Actividades CADENZA

Fuente: Elaboración propia con base en el diagrama de Gland.

En este momento nos encontramos es la fase de diseño interactivo o prototipo interactivo. Teniendo el recurso económico necesario que proporcionará PROSOFJAL se contempla un periodo de 3 meses para llegar a la fase de implementación de la prueba piloto en el segmento de mercado analizado. Una vez aplicada la prueba piloto se contempla un periodo de 4 meses para atender las modificaciones resultantes de dicha prueba y colgar la aplicación CADENZA en Play Store donde los estudiantes de música y consumidores potenciales podrán descargar CADENZA en sus dispositivos móviles.

5.2.4. Riesgos

1. Transporte: No contar con transporte para los músicos es riesgoso. Situándonos en el contexto de la planeación de un evento/fiesta, se presenta la necesidad de uno músicos, los contratas, pero no hay quien los transporte. Por esta razón, los músicos deberían tener transporte o rentar uno, llegar al lugar del evento, dar el servicio, recibir su pago electrónico y retirarse al siguiente servicio. Para resolverlo se tiene

considerado agregar el costo del transporte al precio del servicio musical en el caso de los músicos que no cuentan con un vehículo. Sin embargo, es claro que esto aumentaría el precio del servicio lo que pondría en riesgo la aceptación de *CADENZA*.

2. Artistas no pueden llegar al evento: El artista por situaciones ajenas a sus posibilidades como el tráfico, las inundaciones en las calles de la ciudad, accidentes viales le puede ser imposible llegar al evento o quizá presente un retraso considerable. La solución a esto puede ser contactarse con el cliente y explicar la situación o contactar al cliente con otro músico que si este disponible y en condiciones de dar el servicio.
3. Pocos usuarios en el sistema: La aplicación no presenta el impacto ni la aceptación esperados razón por la cual tienes poco músicos y clientes registrados como usuarios de *CADENZA*.
4. Solicitudes de servicio: Se presenta mucha demanda de servicios musicales en comparación a la poca disponibilidad de artistas lo que ocasionaría inconformidad por parte de las personas que solicitan el servicio provocando que estos prefieran no ser usuarios de la aplicación *CADENZA*.
5. Oferta de Artistas: Se presenta poca demanda de servicios musicales en contraste con la cantidad de artistas esperando una solicitud de servicio. Esta situación traería inconformidad por parte de los músicos desertando de pertenecer a la aplicación *CADENZA*.
6. Baja calidad en el servicio: Los artistas proporcionan a los clientes un mal servicio a causa de no tener una actitud apropiada, acudir con una vestimenta inadecuada para la ocasión y que la calidad musical no sea la esperada. Esto traería como consecuencia la solicitud de reembolsos por parte de los clientes.

7. Ignorar la aplicación *CADENZA*: El artista ignora la aplicación y contacta al cliente directamente, el objetivo de la aplicación se pierde.
8. Competencia: Aparición de aplicaciones similares donde el factor de innovación presentado en la aplicación *CADENZA* ya no sea innovador por el exceso de oferta de servicios similares.
9. Caída del servicio del Software:
10. Incompatibilidad: Se puede presentar incompatibilidad de aplicación móvil *CADENZA* con nuevas versiones de teléfonos celulares o Smartphone que van saliendo en el mercado.
11. Robo de datos: Un hacker es una persona que posee avanzados conocimientos en el área de informática. Este tiene un desempeño extraordinario en el tema y es capaz de realizar actividades desafiantes e ilícitas desde su computadora. El hacker puede robar los datos de todos usuarios de *CADENZA* y hacer mal uso de estos y trayendo consigo problemas legales para *CADENZA*.
12. Pérdida de datos: Los desastres naturales que se han presentado actualmente como son los temblores en donde se derrumban edificios pueden suceder. El edificio donde se encuentre la computadora que resguarda los datos de los usuarios de la aplicación *CADENZA* puede derrumbarse por un temblor trayendo consigo la pérdida de toda la información.

5.3 Probar y validar el modelo de Negocio

Previo al lanzamiento de *CADENZA* es menester validar la efectividad del modelo de negocio con enfoque social y la oferta de valor que brindamos, por lo cual, hay que generar un prototipo que permita experimentar la propuesta de valor con enfoque

social ofrecida por CADENZA y que permita conocer las impresiones del segmento de mercado que son los estudiantes de música del CUAAD sede música de la U. de G. Para ello, aplicaremos el Método Kano y desarrollaremos el Producto Mínimo Viable (PMV) de CADENZA combinando ambos métodos con el fin de medir el grado de satisfacción y recibir retroalimentación de nuestra población objetivo o segmento de mercado analizado, los estudiantes de música de CUAAD de la U. de G.

5.3.1 Metodología del Método de Kano

El modelo Kano fue desarrollado por Noriaki Kano, profesor japonés y consultor internacional. Recibió el Premio Deming individual en 1977. A fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, sentó las bases de un enfoque para la "creación de pruebas de calidad", comúnmente utilizado en los EE. UU. Como el "Modelo Kano" del Dr. Kano desafió el ideal tradicional sobre la satisfacción del cliente de que "más es mejor": cuanto mejor se desempeña en cada atributo de producto o servicio, más satisfechos estarán los clientes. En cambio, el Dr. Kano sostuvo que el rendimiento en los atributos de productos y servicios no es igual a los ojos de los clientes. El rendimiento en ciertas categorías de atributos produce más niveles de satisfacción que otras. El Modelo de Kano comienza con una encuesta de clientes. Se les pregunta sobre los atributos del producto y cómo se sienten si el producto o servicio tiene el atributo (función o característica) y si el producto no tiene el atributo Zultner (2006).

Esta teoría de desarrollo de productos y satisfacción del cliente clasifica las preferencias del segmento de mercado encuestado en cinco categorías; Calidad

Atractiva (A), Unidimensional (U), Requerida (R), Indiferente (I), Inversa (Inv) y Obligatoria (O), su significado es el siguiente:

Calidad atractiva (A) (Deslumbrante, emocionante, de valor agregado): Si una característica del producto es "atractiva", significa que la característica proporciona satisfacción adicional al producto cuando está presente, pero el producto todavía hace su trabajo perfectamente bien cuando la característica es ausente. Incluir el atributo en un básico nivel de funcionamiento, la presencia de la característica inducirá satisfacción.

Calidad unidimensional (Rendimiento, proporcional): Estos atributos dan satisfacción cuando se cumplen e insatisfacción cuando no se cumplen. Mientras más atención es este atributo o función, más satisfecho estará el cliente con el producto o servicio, mejor será el rendimiento. La funcionalidad del atributo aumentará los estándares en el mercado.

Calidad obligatoria (Básica, esperada): Estos atributos se dan por entendidas cuando se cumplen, pero dan lugar a insatisfacción cuando no se cumplen. La falta de esta característica definitivamente causaría insatisfacción, y probablemente el producto sea tan útil pues esta característica es imprescindible por lo cual se debe asegurar que la función esté incluida.

Calidad indiferente: Si la característica de un producto es indiferente significa que la función no le proporciona satisfacción o insatisfacción al cliente. No es importante centrar atención aquí.

Calidad inversa: Estos atributos se refieren a un alto grado de insatisfacción y al hecho de que no todos los clientes son iguales. Este atributo le causa molestia/insatisfacción y posiblemente hace al producto o servicio menos útil para el cliente. Asegúrese de no incluir estos atributos (McDonald, 2006).

Después de aplicar las encuestas al segmento de mercado seleccionado se codifican a una tabla los resultados. En este proceso solo se selecciona la categoría de mayor puntaje. El objetivo de esta herramienta es apoyar a definir las especificaciones del producto o servicio. Con base en los resultados arrojados en las encuestas se procede a construir la propuesta del producto o servicio que se va a ofrecer al cliente.

5.3.2 Resultados del Método de Kano

En la aplicación de las encuestas (se puede consultar el anexo D) del método de Kano se encuestaron a 66 estudiantes del CUAAD recinto de música. Antes de que los alumnos comenzaran a dar sus respuestas se les explico que la encuesta contenía preguntas de 36 funciones o características de un software llamado *CADENZA* el cual se proporcionaría al público en general como aplicación para celular.

Esta aplicación CADENZA cubriría sus necesidades, gustos y preferencias manifestados en los estudios de Mapa de Empatía y Propuesta de Valor Canvas los cuales se les había aplicado con anterioridad. Se hizo énfasis en que sus respuestas debían ser honestas pues con base a estas se construiría un diseño interactivo. Con conocimiento de causa, los alumnos se concentraron al momento de escribir sus respuestas. A continuación se mostraran los resultados de las encuestas en unas graficas seguidas de su análisis correspondiente.

Gráfica 6. Resultados Generales del Método de Kano

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado el día 6 de mayo del 2017 en el CUAAD sede de música ubicado en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No.191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México, donde se aplicó la "Encuesta de Método de Kano (Anexo D).

Con base en el trabajo de campo, el método de Kano funciona para saber específicamente las características que se deben contemplar en el proceso de construcción del producto o servicio. Por esta razón la gráfica de resultados generales aquí mostrada solo da cuenta de nivel de aceptación que tiene la aplicación CADENZA dentro del segmento de mercado analizado.

Las funciones de la aplicación les fueron atractivas en su mayoría expresando así que las características de *CADENZA* mantienen su nivel de satisfacción constante y después de utilizar estas funciones se produce un aumento significativo de satisfacción. Las funciones de *CADENZA* que fueron indiferentes ante el requerimiento de la pregunta expresan la satisfacción en aumento que producen de modo aproximadamente proporcional al nivel de funcionalidad. En un aspecto general podemos decir que *CADENZA* tiene un alto grado de aceptación.

Gráfica 7. Requerimientos Atractivos del software CADENZA

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado el día 6 de mayo del 2017 en el CUAAD sede de música ubicado en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No.191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México, donde se aplicó la "Encuesta de Método de Kano (Anexo D).

Las funciones de la aplicación que mantienen un nivel de satisfacción alto y constante por ser atractivos son los siguientes: contratar a un músico para tocar en tus eventos por medio de una aplicación para celular, producir y componer; radar que te permita localizar la tocada cerca de tu ubicación; radar que te permita localizar un músico por instrumento cerca de tu ubicación; pantalla donde se puedan ver y calificar los videos y audios de todos los músicos; apartado de comentarios y sugerencias para músicos; apartado de comentarios y sugerencias para clientes; registrar música por medio de videos y audios para que lo vean los usuarios o clientes; registrarte por medio Facebook. Estas funciones fueron requeridas de 30 a 42 veces, siendo las más solicitadas o requeridas por los estudiantes.

Las funciones que son atractivas pero que fueron requeridas menos de 30 veces fueron; contratación de músicos profesionales y amateurs, enviar la oferta de trabajo a tu correo; enviar un mensaje al momento que se solicita el servicio a tu celular y a tu correo; radar que te permitiera localizar donde dar una clase cerca de tu ubicación; radar que te permita localizar donde hay un maestro cerca de tu ubicación; chat para recibir críticas y felicitaciones según sea el caso; estas fueron solicitadas de 24 a 27 veces por los estudiantes.

Gráfica 8. Requerimientos Unidimensionales del software CADENZA

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado el día 6 de mayo del 2017 en el CUAAD sede de música ubicado en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No.191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México, donde se aplicó la "Encuesta de Método de Kano (Anexo D).

La gráfica 8 nos muestra las funciones unidimensionales, las cuales producen satisfacción que aumenta de modo aproximadamente proporcional al nivel de funcionalidad. Las funciones unidimensionales responden a la percepción tradicional de la relación entre funcionalidad y satisfacción: a mayor funcionalidad se observa una mayor satisfacción (Yacuzzi, 2017). Las funciones de CADENZA que cubren esta característica son las siguientes: mostrar una calificación del músico con estrellas; únicamente para ejecutar instrumentos y dar tocaditas, mostrar el nombre y teléfono del músico, mostrar el contacto que necesita la presentación musical o músicos. Estas funciones fueron requeridas de 18 a 27 veces por los estudiantes.

Gráfica 9. Requerimientos Indiferentes del software CADENZA

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado el día 6 de mayo del 2017 en el CUAAD sede de música ubicado en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No.191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México, donde se aplicó la "Encuesta de Método de Kano (Anexo D).

La gráfica 9 muestra las funciones que obtuvieron la característica de indiferente, lo cual indica que estos atributos de la aplicación CADENZA no son percibidos por los estudiantes ni como buenos, ni como malos, no crean ningún tipo de satisfacción o emoción, estas son: si fuese una comunidad artística con todo tipo de servicios musicales, cobrar a la semana, alertas sobre la hora y fecha de la presentación o clase, para profesionales, aplicación de colores oscuros, aplicación colores pastel. Estas funciones fueron requeridas de 27 a 51 veces por los estudiantes.

Gráfica 10. Requerimientos Inversos del software CADENZA

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado el día 6 de mayo del 2017 en el CUAAD sede de música ubicado en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No.191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México, donde se aplicó la "Encuesta de Método de Kano (Anexo D).

La gráfica 10 muestra los requerimientos inversos, estos son los que generan insatisfacción. Los estudiantes no se sentirían satisfechos si CADENZA contara con estas características: tarifa indefinida, servicio con un tiempo de llegada de 20 min, cobrar a la quincena sus ganancias. Estas funciones fueron requeridas por los estudiantes de 21 a 30 veces.

Gráfica 11. Combinación de Requerimientos del software CADENZA

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado el día 6 de mayo del 2017 en el CUAAD sede de música ubicado en el Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No.191, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, México, donde se aplicó la "Encuesta de Método de Kano (Anexo D).

La gráfica 11 muestra combinaciones en las clasificaciones del método de Kano. La función de mostrar una calificación del cliente con estrella le causa entusiasmo al estudiante pues le parece atractivo y a la vez unidimensional, es imprescindible que esta característica se encuentre dentro de la aplicación pues le causa satisfacción y entusiasmo.

El método de Kano mide la relación entre la funcionalidad definida en un sentido amplio, de los productos o servicios y la satisfacción que esta funcionalidad les brinda a los clientes. Los resultados muestran que las funciones preferidas o elegidas por el cliente sí coinciden con los objetivos que se persiguen desde el principio del proyecto, esto es, las características de la aplicación cumplen el objetivo del producto y/o servicio de *CADENZA*. El proyecto *CADENZA* es 100% funcional para el nicho de mercado elegido y viable para generar transacciones.

Los resultados de los estudios ejecutados permitieron conocer los gustos, preferencias y necesidades de los estudiantes del CUAAD (sede música) los cuales son los clientes potenciales. Con base en los resultados de las encuestas se desarrolló el diseño de una tecnología de tipo software que funciona como puente entre los estudiantes de música y la población que solicita servicios musicales brindando con esto una sugerencia de solución a los problemas de desempleo, falta de ingreso y desarrollo profesional que presenta la población de estudiantes de las carreras de música de la U. de G.

5.3.3. Producto Mínimo Viable (PMV)

Un PMV es una versión de un producto que permite recabar la mayor cantidad de aprendizaje validado sobre los clientes con el menor esfuerzo posible (Maidana Augusto, 2014). Básicamente se trata de comprobar si la propuesta satisface las necesidades o soluciona los problemas de los estudiantes de música entrando así a un ciclo de crear medir-aprender que convierte la idea en un producto o servicio.

El PMV usado para probar rápidamente... la respuesta del mercado a un producto o una funcionalidad específica... su principal objetivo es evitar el desarrollar productos que los clientes no quieran y maximizar la información obtenida sobre los clientes con base en el costo y esfuerzo invertidos (Silva, 2010) (Véase Ilustración: Ciclo PMV).

Ilustración 10. Ciclo del MPV

Fuente: (Macías, 2013) elaboración propia.

Normalmente el proceso del ciclo del MPV nos lleva a un primer prototipo con la intención de después de mostrarlo a algunos estudiantes de música (aún si nadie lo quiere inicialmente), para tomar la retroalimentación. Lo importante es recordar que si el producto resuelve una necesidad real, un PMV permite alcanzar una gran visión en pequeños incrementos (Macías, 2013). Los lineamientos generales que se

seguirán en la construcción de esta versión beta o PMV de *CADENZA* obedecerán a la construcción de un software para dispositivos móviles que ofrezca a los estudiantes de música la oportunidad de conseguir trabajo desarrollando sus habilidades.

5.3.4. Integración Kano – PMV

El ciclo de crear-medir-aprender a seguir en *CADENZA* es:

Ideas: Construir un software *CADENZA* a través de la cual los estudiantes de música de la U. de G. puedan tener la oportunidad de conseguir una remuneración económica por tocar o ejecutar sus instrumentos.

Crear: Una estrategia de desarrollo por medio de *CADENZA* para los estudiantes donde ellos puedan ofrecer un servicio musical.

Producto: *CADENZA* (versión beta) constaría de:

1. Un software tipo aplicación para dispositivos móviles.
2. Radar que te señala los músicos que están disponibles además de las fechas y horarios en que estos están libres.
3. Material multimedia que muestre el trabajo y las capacidades del estudiante.
4. Medir: La medición considera elementos cualitativos y cuantitativos aquí tomaremos los atributos atractivos que se lograron rescatar en el método de Kano.
5. Contratar a un músico para tocar en tus eventos por medio de una aplicación para celular.
6. Producir y componer.
7. Radar que te permita localizar la tocada cerca de tu ubicación.

8. Radar que te permita localizar un músico por instrumento cerca de tu ubicación Pantalla donde se puedan ver y calificar los videos y audios de todos los músicos Apartado de comentarios y sugerencias para músicos.
9. Apartado de comentarios y sugerencias para clientes.
10. Registrar música por medio de videos y audios para que lo vean los usuarios o clientes.
11. Registrarte por medio Facebook.
12. Contratación de músicos profesionales y amateurs.
13. Enviar la oferta de trabajo a tu correo.
14. Enviar un mensaje al momento que se solicita el servicio a tu celular y a tu correo, Radar que te permitiera localizar donde dar una clase cerca de tu ubicación.
15. Radar que te permitiera localizar donde hay un maestro cerca de tu ubicación.
16. Chat para recibir críticas y felicitaciones según sea el caso.

Datos: La información cualitativa y cuantitativa recabada se evaluó para determinar la prioridad y profundidad de las funciones para de esta manera llegar a la estrategia CADENZA.

Aprender: Sobre los servicios musicales y las necesidades de los estudiantes. También aprender que el PMV se puede ejecutar en la realidad de forma parecida pero no exactamente igual porque algunas cosas no las permite el lenguaje de programación con el que se construye el software.

A continuación se desarrolla el PMV:

5.3.4.1 Software *CADENZA* para consumidores que solicitan un músico.

Ilustración 11. Inicio en el Software *CADENZA*

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo, encuesta de Método de Kano.

Esta es la pantalla de inicio. La que se mostrará cuando el usuario entre a la aplicación.

Ilustración 12. Participación del consumidor en el Software *CADENZA*

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo, encuesta de Método de Kano.

El cliente selecciona la opción de "cliente o consumidor" si desea contratar a un músico. Esta pantalla es para elegir el rol que vas a tomar.

Ilustración 12. Registro en el Software CADENZA

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo, encuesta de Método de Kano.

Registro, el cliente se registra de manera automática por medio de cualquier red social. Terminado el registro podrá acceder a otra pantalla como son: cuenta bancaria y forma de pago.

Ilustración 13. Forma de pago en el Software CADENZA

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo, encuesta de Método de Kano.

Forma de pago: se llega a esta seleccionando el círculo de cuenta bancaria. Aquí el cliente selecciona la forma de pago: tarjeta de crédito, tarjeta de débito o efectivo. CADENZA da la opción de registrar el número de su tarjeta de forma manual o escanear la tarjeta tomando foto.

Ilustración 14. Contratación en el Software CADENZA

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo, encuesta de Método de Kano.

Esta es la pantalla el usuario que desea contratar a un músico podrá apreciar que músicos se encuentran cerca de su ubicación. Así mismo podrá seleccionar si quiere una clase, grupo, músico, o instrumento en específico. Después de seleccionar lo solicita y registra su forma de pago.

Ilustración 15. Disponibilidad en el Software CADENZA

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo, encuesta de Método de Kano.

Aquí se aprecia si un músico está desocupado a una hora específica para ofrecer el servicio. El cliente podrá ver el precio y la calificación que tiene el músico. De esta forma el cliente podrá apartar su servicio a una hora específica.

Ilustración 16. Material musical en el Software CADENZA

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo, encuesta de Método de Kano.

El cliente podrá calificar al músico con base al material musical expuesto en formatos de video, y audio. El cliente podrá hacer comentarios sobre cada material musical y solicitar al músico.

5.3.4.2 Software CADENZA para músicos que atienden a consumidores

Ilustración 17. Inicio en el Software para músicos CADENZA

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo, encuesta de Método de Kano.

Esta es la pantalla de inicio que se mostrará cuando el músico entre a la aplicación.

Ilustración 18. Participación del usuario en el Software para músicos CADENZA

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo, encuesta de Método de Kano.

El músico seleccionará la opción de "músico" si desea conseguir trabajo o prestar sus servicios.

Ilustración 19. Registro en el Software para músicos CADENZA

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo, encuesta de Método de Kano.

En esta pantalla el músico se registrará de manera automática por medio de cualquier red social. Completado el registro podrá acceder a otras pantallas como son: material musical, cuanta bancaria y solicitar música.

Ilustración 20. Forma de pago en el Software para músicos CADENZA

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo, encuesta de Método de Kano.

El músico registrará los videos, audios. Su identificación (fotografía y horarios) y cuenta bancaria. Al terminar el registro el músico debe presionar el botón de guardar información.

Ilustración 21. Comisión en el Software para clientes CADENZA

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo, encuesta de Método de Kano.

El músico registrará su cuenta bancaria para depositarle su comisión por servicios realizados. CADENZA le da la opción al cliente de registrar los números de su tarjeta de manera manual o escanear la tarjeta por medio de una foto.

Ilustración 22. Disponibilidad en el Software para músicos CADENZA

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo, encuesta de Método de Kano.

Pantalla de conectado desconectado. El músico podrá seleccionar el estatus de conectado o desconectado. También podrá apreciar el servicio que se le solicita y el costo del mismo. El músico tendrá la opción de confirmar el servicio presionando un botón, así como ver la forma de pago y comunicarse con el cliente para información específica del destino.

Ilustración 23. Ganancias en el Software para clientes CADENZA

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo, encuesta de Método de Kano.

El músico podrá apreciar cuales han sido sus ganancias por día y semana, así como ver cuánto ganó en periodos anteriores. De esta pantalla se puede trasladar a la

pantalla de cuenta bancaria por si desea cambiar de cuenta, ver sus calificaciones, o actualizar la música de su perfil.

Teniendo como base el PMV de *CADENZA* se procedió a realizar el diseño Interactivo también llamado muck up. Es importante señalar que el desarrollo del diseño interactivo con el que actualmente se cuenta y el cual funciona como prototipo para ilustrar la dinámica del propuesto de solución con enfoque social no es fiel a las ilustraciones antes mostradas puesto que a nivel programación no se puede reproducir exactamente igual. Las ilustraciones antes mencionadas hacen mención de forma específica y detallada a los requerimientos de los estudiantes de música del CUAAD.

Definido el diseño tecnológico que da solución al problema detectado es momento llevar a cabo las gestiones necesarias para introducir la herramienta sugerida en el segmento de mercado estudiado. El primer paso en la introducción de este modelo de negocio es realizar una prueba piloto y de esta manera comprobar que el proyecto puede generar transacciones que beneficiaran a la población de estudiantes de música y como efecto colateral inyectar efectivo en el sector de la Industria Musical que al mismo tiempo generará una redistribución en Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara y Zapopan.

5.4 Prueba piloto del Software *CADENZA*

El objetivo final de este plan de innovación es la aplicación de una prueba piloto para comprobar que *CADENZA* realmente funciona y cubre las necesidades para el segmento de mercado analizado pero sobre todo para hacer las modificaciones que

ser pertinentes que permitan tener una mayor aceptación al momento de ser implementado. Es indispensable desarrollar esta prueba ya que por medio de este proceso es posible asegurarse si el resultado final gusta a los consumidores potenciales y a los estudiantes, pero sobre todo, si no les genera algún efecto negativo, que a la larga propicie la salida del producto del mercado. La ejecución de la prueba piloto permitirá también evaluar la aplicación *CADENZA* para tener una estimación acertada sobre necesidades más específicas y proceder a hacer las modificaciones pertinentes que se aplicaran en la versión que se lance al mercado.

6. Análisis de sostenibilidad y viabilidad del proyecto.

En este análisis de viabilidad se muestra con números duros que *CADENZA* es fuerte tanto interna como externamente y que si existe una demanda de usuarios que consumiría el servicio musical y oferta suficiente. Esto quiere decir que el proyecto es viable. Una vez realizado esto, se describe el esquema para la operación del proyecto en el cual se desarrollan los siguientes puntos: a) instalaciones, b) estructura organizacional, c) principales procesos, d) inversión inicial y de operación, e) flujo de efectivo y retorno de inversión, análisis de costo-beneficio, f) fuentes de financiamiento.

6.1 Validez Interna del software *CADENZA*

El objetivo de la validez interna es presentar evidencia entre la congruencia de su proyecto y las estrategias perseguidas por la organización. Esto proporcionará coherencia interna y externa que le apoyará no sólo a validar internamente a

CADENZA, definiendo si es fuerte o débil en el mercado que se implementará. El proceso de validación consta de las siguientes etapas:

El resultado de estas etapas ayuda a visualizar el grado de confiabilidad, congruencia y viabilidad que se produce en cuanto a resultados consistentes y coherentes, es decir, el grado en que su utilización o aplicación repetida al mismo sujeto produce. Los procedimientos para calcular la confiabilidad utilizan fórmulas que producen coeficientes de confiabilidad. La mayoría de los coeficientes pueden oscilar entre cero y uno, donde el coeficiente cero significa nula confiabilidad y uno representa la máxima confiabilidad, es decir, la confiabilidad total (Ayala, 2013).

Etapa 1. Recopilación de Insumos

La aplicación de la matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) consiste en llevar a cabo las siguientes actividades; Identificación correcta de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y amenazas de CADENZA y/o el entorno. Esto será el punto de partida de la formulación de las estrategias.

Tabla 14. Fortalezas del Software CADENZA

Fortalezas
Únicamente para ejecutar instrumentos y dar tocaditas
Es también para dar y recibir clases de algún instrumento
Los músicos podrán producir y componer
Registro por medio Facebook
Registrar la música por medio de videos y audios para que lo vean los usuarios o clientes
Enviar la oferta de trabajo por correo electrónico
La aplicación para músicos es una comunidad artística con todo tipo de servicios musicales
Envía un mensaje al momento que se solicita el servicio a tu celular y a tu correo
Radar que permite localizar la tocada
La aplicación para clientes que desean un músico contará con un radar que permite localizar un músico por instrumento cerca de tu ubicación
Radar que permite localizar donde dar una clase cerca de tu ubicación
La aplicación para clientes que desean un músico contará con un radar que permite localizar donde hay un maestro de música o cualquier instrumento cerca de tu ubicación
Tarifa definida, pago por hora

La aplicación para músicos contará con alertas sobre la hora y fecha de la tocada o clase tanto para los músicos como para los clientes
Mostrar calificación del músico con estrellas
Mostrará una calificación del cliente con estrellas
Chat para recibir críticas y felicitaciones según sea el caso
Apartado de comentarios y sugerencias para músicos
El cliente afirma que si contrataría a un músico para tocar en tus eventos por medio de una aplicación para celular como lo es <i>CADENZA</i>
Ofrecerá a sus clientes servicio rápido (en tiempo natural) y profesional
Músico de calidad para todo tipo de música
El cliente podrá encontrar músicos sin restricciones de tiempo
Músico con buena presentación
Tanto para clientes como para músicos no se cobrará membresía o mensualidad por pertenecer a la app <i>CADENZA</i>
Tomar un porcentaje por cada servicio
Los músicos que pertenezcan a nuestra aplicación se le dará un seguro de gastos médicos que será aplicable en el tiempo que esté dando el servicio
En las presentaciones que sean fuera de la ciudad estarán incluidos los viáticos y transporte independientemente del pago servicio.
La calificación que los músicos les den a los clientes dará la pauta al músico para saber si se encontrará con un evento bien organizado. Así el músico decide si confirmar el servicio o no.

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado.

Tabla 15. Debilidades del Software *CADENZA*

Debilidades
Contratará profesionales y amateurs
Músicos profesionales únicamente
La aplicación para músicos tiene la opción de conectarte y desconectarte de la plataforma cuando lo desees teniendo en cuenta que solo recibirás ofertas cuando estés conectado
Muestra un listado de cada una de las transacciones monetarias realizadas
Muestra gráficas de cuánto dinero se ganó por semana, quincena o mes
Permite cobrar a la quincena
Permite cobrar a la semana
Tarifa Indefinida, pago por músico
Tarifa elevada
Tarifa a negociar
Tiempo de llegada de 20 min
La aplicación para músicos no cuenta con una pantalla donde se puedan ver y calificar los videos y audios de todos los músicos
La aplicación para músicos no cuenta con un apartado de comentarios y sugerencias para clientes

La empresa CADENZA aún no cuenta con una constitución formal
Una diseñadora, un programador y el creador del proyecto son los únicos que forman parte de mi equipo de trabajo
Solo se tiene un producto mínimo viable de la aplicación

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado.

Tabla 16. Oportunidades para el Software CADENZA

Oportunidades
De acuerdo con estudios realizados los músicos desean poder mostrar mi trabajo y poder vivir de ello.
Los músicos desean desarrollarse en un proyecto profesional
El músico desea que el trabajo detrás la música se respete y se valore
Algunos músicos no saben exactamente a qué se puede dedicar para vivir de la música después de terminar sus estudios
El músico desea dedicarse toda la vida a la música
Los músicos desean convertirse en un maestro
Los clientes desean ejecutantes de instrumentos musicales de alto nivel
Los músicos desean vivir de la música, aunque no sean famoso
Ser escuchado por muchos y viajar a causa de la música
El Cliente se sorprende ante el material musical presentado, nota la diferencia a lo que siempre se presenta o escucha en el país.
Una Industria Musical es sana en este siglo
La economía naranja representa el 6.1 % de la economía mundial con respecto a servicios y manufacturas donde se contempla a la Industria Musical
La contribución de la Economía Naranja a las exportaciones mundiales es de 87, 6 millones de dólares a nivel mundial
La contribución de la Economía Naranja al empleo mundial es de 23, 3 millones de trabajadores, en comparación con el resto del mundo que genera 121,1 millones de trabajadores
Si la Economía Naranja de las Américas fuera un país en el hemisferio, sería la tercera economía (billones de dólares)
Si la Economía Naranja de las Américas fuera un país en el hemisferio, sería: la séptima mayor fuente de exportaciones de bienes y servicios (miles de millones de dólares)
Si la Economía Naranja de las Américas fuera un país en el hemisferio, sería: la cuarta fuerza laboral (millones de trabajadores)
La Economía Naranja en las siete economías más grandes de Latinoamérica y el Caribe
Latinoamericanos destinan 10 horas a redes sociales, es decir, más que las medias globales 66 horas.

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado.

Tabla 17. Amenazas para el Software CADENZA

Amenazas
La competencia laboral en el mundo de la música o Industria Musical

La precaria situación del país con respecto al apoyo a la música
A la falta de apoyo económico para desarrollar proyectos musicales y el al poco espacio para mostrar la música, así como la limitada disposición al trabajo en equipo que muestran los músicos
Competencia entre músicos y poco aprecio por la buena música por parte de la sociedad
Baja disposición a pagar un precio alto por presentaciones musicales
El trabajo del músico no se valora
Lo enseñado en el conservatorio no se aplica en el mercado laboral
El músico no tiene apoyo económico para desarrollar su habilidad
El público en general cree que no es buena profesión ser músico
El público no valora el buen arte de calidad
Los músicos reciben ofertas sin remuneración
Los clientes no pagan un precio alto por músico
La competencia
Falta de recursos económicos que apoyen desarrollo académico
Nunca dan seguro social o de gastos médicos y prestaciones (Seguridad Laboral)
El cliente desea aprender el arte de un instrumento a bajo precio
El cliente desea pagar menos al terminar el servicio musical
El músico manifestó en estudios de mercado su deseo porque la aplicación mostrará el nombre y teléfono del músico. Esto hace connotación a la intención de hacer contrataciones fuera de la plataforma
El cliente manifestó en estudios de mercado su deseo porque la aplicación mostrará el contacto que necesita la tocada o músicos. Esto hace connotación a la intención de trabajar fuera de la plataforma
El déficit comercial de la Economía Naranja de Latinoamérica y el Caribe es enorme en relación con sus exportaciones de bienes y servicios creativos. Más preocupante aun es que al considerar los pagos netos por regalías y licencias de propiedad intelectual, el déficit casi que se duplica.

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado.

Con base en el insumo anterior se construye la Matriz de Evolución de Factores Internos (MEFI) y la matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE). En un primer momento se tomaron todas y cada una de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades sin excepción ni omisión pero para efectos de este estudio se tomarán las que se tomaron para construir el PMV.

Etapa 2. Construcción de la Matriz de Evolución de Factores Internos (MEFI).

Una vez identificadas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se procederá a la elaboración de la matriz EFI. El procedimiento para la elaboración de una MEFI se constituye por cuatro etapas, y la diferencia se tomará solamente para realizar la evaluación de las fortalezas y debilidades de *CADENZA* y los valores de las calificaciones son distintas:

1. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante), el peso otorgado a cada factor, expresa la importancia relativa del mismo, y el total de todos los pesos en su conjunto debe tener la suma de 1.0.
2. Asignar una calificación entre 1 y 4, en orden de importancia, donde 1 es irrelevante y 4 se evalúa como muy importante.
3. Efectuar la multiplicación del peso de cada factor y su calificación correspondiente para determinar el peso ponderado de cada factor, ya sea fortaleza y debilidad.
4. Sumar los pesos ponderados a cada factor para determinar el total ponderado de *CADENZA* en su conjunto.
5. El objetivo de la MEFI es comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el peso ponderado total de las debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización en su conjunto son favorables o desfavorables (MGGI, 2017).

Tabla 18. Matriz EFI.

Fortalezas	Peso	Calificación	Peso Ponderado
La aplicación para músicos tiene la opción de registrar tu música por medio de videos y audios para que lo vean los usuarios o clientes	0.1	4	0.4
La aplicación para músicos es una comunidad artística con todo tipo de servicios musicales	0.1	4	0.4
La aplicación para músicos contará con un radar que permite localizar la tocada	0.1	4	0.4
La aplicación para clientes que desean un músico contará con un radar que permite localizar un músico por instrumento cerca de tu ubicación	0.1	4	0.4
La aplicación para músicos contará con un radar que permite localizar donde dar una clase cerca de tu ubicación	0.1	4	0.4
La aplicación para clientes que desean un músico contará con un radar que permite localizar donde hay un maestro de música o cualquier instrumento cerca de tu ubicación	0.1	4	0.4

La aplicación para músicos mostrará una calificación del músico con estrellitas	0.1	4	0.36
La aplicación para músicos mostrará una calificación del cliente con estrellitas	0.0	3	0.03
El cliente corroboró en un estudio de mercado (método de Kano, mapa de empatía y Propuesta de valor Canvas) que si contrataría a un músico para tocar en tus eventos por medio de una aplicación para celular como lo es CADENZA	0.1	4	0.4
Tanto para clientes como para músicos no se cobrará membresía o mensualidad por pertenecer a la app CADENZA	0.0	4	0.08
la aplicación tomara un porcentaje por servicios que se ofrezca	0.1	4	0.4
Debilidades	Peso	Calificación	Peso Ponderado
La aplicación para músicos cuenta con una pantalla donde se puedan ver y calificar los videos y audios de todos los músicos	0.0	1	0.02
La aplicación para músicos cuenta con un apartado de comentarios y sugerencias para clientes	0.0	2	0
CADENZA aún no cuenta con una constitución formal	0.0	1	0
Una diseñadora, un programador y el creador del proyecto son los únicos que forman parte de mi equipo de trabajo	0.0	1	0
Total de la suma del peso que debe dar 1=	1.0	Total peso ponderado =	3.69
Si el total del peso ponderado es menor a 2.5 estamos hablando de una empresa internamente débil. Pero si el peso ponderado es mayor o igual a 2.5 estamos hablando de una empresa o proyecto internamente fuerte.			

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado.

En peso ponderando resultante es 3.69 el cual expresa que los factores internos son fuertes con en el segmento de mercado que se desea abarcar.

Etaapa 3. Construcción de la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE)

El objetivo de la MEFE es evaluar los factores externos (oportunidades y amenazas)

bajo el siguiente procedimiento:

1. Extraer las oportunidades y amenazas formuladas es pasos anteriores y hacer una lista.
2. Asignar una calificación entre 1 y 4, en orden de importancia, donde 1 es irrelevante y 4 se evalúa como muy importante.

3. Efectuar la multiplicación del peso de cada factor y su calificación correspondiente para determinar el peso ponderado de cada factor, ya sea fortaleza y debilidad.
4. Sumar los pesos ponderados a cada factor para determinar el total ponderado de CADENZA en su conjunto.
5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el total ponderado de CADENZA en cuestión (MGGI, 2017).

Tabla 19. Matriz EFE.

Oportunidades	Peso	Calificación	Peso Ponderado
De acuerdo con estudios realizados los músicos desean poder mostrar su trabajo y poder vivir de ello y no otra cosa	0.1	3	0.06
Los músicos desean desarrollarse en un proyecto profesional	0.1	3	0.27
El músico desea dedicarse toda la vida a la música	0.1	4	0.4
Los músicos desean convertirse en un maestro	0.2	4	0.68
Los músicos desean ser ejecutantes alto nivel	0.2	4	0.64
Una Industria Musical es más sana en este siglo	0.0	3	0.09
Amenazas	Peso	Calificación	Peso Ponderado
La competencia laboral en el mundo de la música o Industria Musical	0.1	2	0.2
A la falta de apoyo, al poco espacio para mostrar la música y el poco trabajo en equipo que muestran los músicos	0.1	2	0.2
El cliente desea que se le enseñe más de lo que paga al estarle dando la clase de un instrumento	0.1	2	0.2
El músico manifestó en estudios de mercado su deseo porque la aplicación para músicos mostrará el contacto que necesita la tocada o músicos. Esto hace connotación a la intención de trabajar fuera de la plataforma	0.1	1	0.04
Total de la suma del peso que debe dar 1=	1.0	Total peso ponderado=	2.78
Si el total del peso ponderado es menor a 2.5 estamos hablando de una empresa externamente débil. Pero si el peso ponderado es mayor o igual a 2.5 estamos hablando de una empresa o proyecto externamente fuerte.			

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado y las matrices EFE Y EFI.

En peso ponderando resultante es 2.78 el cual expresa que los factores externos no son fuertes o lo que es lo mismo, las cualidades internas son fuertes ante

cualquier externalidad porque se satisface una necesidad real y se ofrecen un servicio que cumple con los requerimientos de los estudiantes de música.

Etapa 4. Construcción de la Matriz de Estrategias.

La siguiente etapa es realizar una matriz que se deriva de la anterior la denominada MAFE (Amenazas, Oportunidades, Debilidades Y Fortalezas para desarrollar 4 tipos de estrategias:

1. Estrategias con base en las Fortalezas y Oportunidades (FO): Aplican las fuerzas Internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las oportunidades externas
2. Estrategias con base en las Debilidades y Oportunidades (DO): Pretende superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas.
3. Estrategias con base en las Fortalezas y Amenazas (FA): Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas.
4. Estrategias con base en las Debilidades y Amenazas (DA): Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. En realidad esta empresa quizá tiene que luchar por la supervivencia, fusionarse, disminuirse, declarar la quiebra u optar por la liquidación (MGGI, 2017).

En esta etapa se establece una estrategia por cada fortaleza, debilidad, oportunidad y amenaza. Razón por la cual se presentan cuatro estrategias base; publicidad, capacitación, reforzamiento en la programación de la aplicación:

Matriz MAFE (Amenazas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas)

Tabla 20. Matriz MAFE.

Matriz MAFE	Fortalezas	Debilidades
Oportunidades	Estrategias FO	Estrategias DO
	Crear alianzas estratégicas entre <i>CADENZA</i> y Socios de las Américas y el Caribe	Informar a los músicos de <i>CADENZA</i> que solo podrán ver resultados efectivos en la aplicación en el mediano plazo

	Crear Alianzas Estratégicas directamente entre la compañía de Facebook y CADENZA	Hacer consientes a los músicos de CADENZA que los beneficiados de manera Inmediata con CADENZA son los usuarios del público en General
	Hacer Campañas publicitarias dando a conocer el profesionalismo de los músicos	Dar Capacitación al músico que sea usuario para hacerle saber que independientemente al tipo de músico que sea si logrará beneficios, pero necesita paciencia
	Hacer campañas publicitarias haciendo del conocimiento que se puede vivir de la música con CADENZA	Hacer de conocimiento que se pueden tener cases programadas tanto para músico como los clientes pues estadísticamente eso es fuerte
	Hacer actualizaciones sistemáticas constantes en la aplicación de acuerdo a las necesidades actuales	
	Atraer con el marketing a los músicos y el público en general para que conozcan CADENZA	
Amenazas	Estrategias FA	Estrategias DA
	Reunirme con el programador para hacer sistemas más fuertes dentro de la aplicación	La aplicación se tenga que cerrar porque nadie la usa.
	Crear candados internos en la aplicación para evitar que se lleven a cabo transacciones fuera de CADENZA y hacer que se siga usando la aplicación	Que se tenga que actualizar el concepto porque en la práctica semestre a semestre se tienen nuevos casos por las dos partes
	Hacer políticas de calidad para los músicos en donde no permita pasar números de teléfono ni recibir dinero que no tenga que ver con el trabajo que se solicitó desde el principio	Se desecha el proyecto por completo
	Hacer políticas de calidad en cada una de las presentaciones que se ofrezcan por medio de CADENZA	
	Ofrecer un manual o serie de pasos que evitaran que tu presentación sea un desastre	

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado.

Etapa 5. Construcción de la Matriz Cuantitativa de la Planeación Estratégica (MCPE)

La MCPE expresa de manera objetiva, cuales pueden resultar las mejores estrategias permitiendo establecer una evaluación de las estrategias formuladas de una forma objetiva, basándose en el trabajo previo realizado por las matrices EFE y EFI, determinado el atractivo de tales estrategias, y se constituye en los siguientes pasos:

1. Hacer una lista tanto de las oportunidades y amenazas externas. Así como de las fortalezas y las debilidades internas de *CADENZA* en la columna izquierda de la matriz; esta información se obtiene directamente tanto de las matrices EFI y EFE, aclarando que deben incluirse al menos 10 factores externos y 10 factores internos.
2. Asignar pesos a cada uno de los llamados factores críticos para el éxito de *CADENZA*, tanto internos como externos, y estos se asignan de la misma forma que los asignados en la matriz MEFÉ y MEFI, colocándose en una columna contigua a la derecha de la realizada en el paso 1.
3. Analizar las matrices de adecuación de la etapa 2 (en éste caso sólo se estudiará la matriz AODF), seleccionando las estrategias formuladas en la matriz mencionada que la organización debe considerar.
4. Determinar las calificaciones de atractivo de las estrategias formuladas mediante valores numéricos que indiquen el grado de atractivo de cada estrategia mediante la siguiente pregunta: ¿Afecta ese factor para la elección de la estrategia? Si la respuesta es positiva entonces la estrategia de debe comparar en relación a tal factor clave, las escalas de calificaciones de atractivo son las siguientes: 1=No es atractiva, 2=Algo atractiva, 3=Bastante atractiva, 4=Muy atractiva.
5. Calcular las calificaciones del atractivo total. Simplemente se multiplican los pasos de la fase 2 por las calificaciones del atractivo de la etapa 4 de cada hilera, entre mayor sea la calificación del atractivo total, más atractiva será la alternativa estratégica.
6. Calcular las calificaciones del atractivo total (MGGI, 2017).

Tabla 21. Matriz Cuantitativa de Planeación Estratégica (Matriz CPE.)

¿Afecta ese factor para la elección de la estrategia? Alternativa Estratégica										
	Peso	Estrategia 1: Hacer campañas publicitarias haciendo del conocimiento que se puede vivir de la música con Cadenza		Estrategia 2: Dar Capacitación al músico que sea usuario para hacerle saber que independientemente al tipo de músico que sea si logrará beneficios pero necesita paciencia		Estrategia 3: Crear candados internos en la aplicación para evitar que se lleven a cabo transacciones fuera de Cadenza y hacer que se siga usando la aplicación		Estrategia 4: Que se tenga que cambiar todo el concepto porque en la practica trae muchos problemas que no benefician a nunna de las dos partes		
		CA	TCA	CA	TCA	CA	TCA	CA	TCA	
Factores Críticos para el éxito										
OPORTUNIDADES	De acuerdo con estudios realizados los músicos desean poder mostrar su trabajo y poder vivir de ello y no otra cosa	0.1	4	0.4	1	0.1	1	0.1	4	0.4
	Los músicos desean desarrollarse en un proyecto profesional	0.1	4	0.36	1	0.09	1	0.09	4	0.36
	El músico desea dedicarme toda la vida a la música	0.1	4	0.4	1	0.1	1	0.1	3	0.3
	Los músicos desean convertirse en un maestro	0.2	3	0.51	1	0.17	1	0.17	3	0.51
	Los músicos desean ser ejecutantes alto nivel	0.2	1	0.16	1	0.16	1	0.16	3	0.48
	Una industria musical es más sana en este siglo	0	1	0.03	1	0.03	1	0.03	4	0.12
AMENAZAS	La competencia laboral en el mundo de la música o industria musical	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1
	A la falta de apoyo, al poco espacio para mostrar la música y el poco trabajo en equipo que muestran los músicos	0.1	2	0.2	2	0.2	1	0.1	4	0.4
	El cliente desea Filantropía al estarle enseñando el arte de un instrumento	0.1	2	0.2	1	0.1	1	0.1	4	0.4
	El músico manifiesto en estudios de mercado su deseo porque la aplicación para músicos mostrará el contacto que necesita la tocada o músicos. Esto hace connotación a la intención de trabajar fuera de la plataforma	0.1	4	0.24	1	0.06	4	0.24	4	0.24
FORTALEZAS	La aplicación para músicos tiene la opción de registrar tu música por medio de videos y audios para que lo vean los usuarios o clientes	0.1	3	0.3	4	0.4	3	0.3	4	0.4
	La aplicación para músicos es una comunidad artística con todo tipo de servicios musicales	0.1	2	0.2	4	0.4	3	0.3	4	0.4
	La aplicación para músicos contará con un radar que permite localizar la tocada	0.1	2	0.2	4	0.4	3	0.3	4	0.4
	La aplicación para clientes que desean un músico contará con un radar que permite localizar un músico por instrumento cerca de tu ubicación	0.1	2	0.2	4	0.4	3	0.3	4	0.4
	La aplicación para músicos contará con un radar que permite localizar donde dar una clase cerca de tu ubicación	0.1	2	0.2	4	0.4	3	0.3	4	0.4
	La aplicación para clientes que desean un músico contará con un radar que permite localizar donde hay un maestro de música o cualquier instrumento cerca de tu ubicación	0.1	2	0.2	3	0.3	3	0.3	4	0.4
	La aplicación para músicos mostrará una calificación del músico con estrellitas	0.1	2	0.18	3	0.27	3	0.27	4	0.36
	La aplicación para músicos mostrará una calificación del cliente con estrellitas	0	2	0.02	3	0.03	3	0.03	4	0.04
	El cliente corroboró en un estudio de mercado (metodo Kano, mapa de empatía y Propuesta de valor Canvas) que si contrataría a un músico para tocar en tus eventos por medio de una aplicación para celular como lo es Cadenza	0.1	4	0.4	2	0.2	2	0.2	4	0.4
	Tanto para clientes como para músicos no se cobrará membresía o mensualidad por pertenecer a la app Cadenza la aplicación tomara un porcentaje por servicios que se ofrezca	0	4	0.08	3	0.06	3	0.06	3	0.06
DEBILIDADES	La aplicación para músicos cuenta con una pantalla donde se puedan ver y calificar los videos y audios de todos los músicos	0	3	0.06	3	0.06	3	0.06	3	0.06
	La aplicación para músicos cuenta con un apartado de comentarios y sugerencias para clientes	0	2	0.02	3	0.03	3	0.03	3	0.03
	La empresa Cadenza aun no cuenta con una constitución formal	0	1	0	1	0	1	0	4	0
	Una diseñadora, un programador y el creador del proyecto son los únicos que forman parte de mi equipo de trabajo	0	1	0	1	0	1	0	4	0
		2		5.06		4.46		3.94		6.96

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado y como resultado de las matrices MAFE, MEFE Y MEFI.

Etapa 6. Resultados

Tabla 22. Resultados de Matriz EFI (MEFI)

Matriz EFI (MEFI)			
Total de la suma del peso que debe dar 1=	1.0	Total peso ponderado=	3.69
Si el total del peso ponderado es menor a 2.5 estamos hablando de una empresa internamente débil. Pero si el peso ponderado es mayor o igual a 2.5 estamos hablando de una empresa o proyecto internamente fuerte.			

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado.

En peso ponderando resultante es 3.69 el cual expresa que los factores internos son fuertes con en el segmento de mercado que se desea abarcar.

Tabla 23. Resultados de Matriz EFE (MEFE)

Matriz EFE (MEFE)			
Total de la suma del peso que debe dar 1=	1.0	Total peso ponderado =	2.78
Si el total del peso ponderado es menor a 2.5 estamos hablando de una empresa externamente débil. Pero si el peso ponderado es mayor o igual a 2.5 estamos hablando de una empresa o proyecto externamente fuerte.			

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado.

En peso ponderando resultante es 2.78 el cual expresa que los factores externos no son fuertes o lo que es lo mismo, las cualidades internas son fuertes ante cualquier externalidad porque se satisface una necesidad real y se ofrecen un servicio que cumple con los requerimientos de los estudiantes de música.

Grafica 12. Total, peso ponderado de las Matrices EFI Y EFE

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado y los resultado de las matrices MEFI Y MEFE.

Esto comprueba que *CADENZA* es fuerte internamente porque sus funciones cumplen exactamente con los requerimientos de la demanda. Pero aunque es más débil externamente el 2.7 expresa que su nivel de debilidad no es lo suficientemente alta como para considerar a *CADENZA* incompetente en el mercado.

Tabla 24. Resultados de Matriz CPE (MCPE)

Matriz CPE (MCPE)				
¿Afecta ese factor para la elección de la estrategia? Alternativa Estratégica				
Estrategias				
	PUBLICIDAD: Hacer campañas publicitarias haciendo del conocimiento que se puede vivir de la música con <i>CADENZA</i>	CAPACITACION: Dar Capacitación al músico que sea usuario para hacerle saber que independientemente al tipo de músico que sea si logrará beneficios, pero necesita paciencia	PROGRAMACION: Crear candados internos en la aplicación para evitar que se lleven a cabo transacciones fuera de <i>CADENZA</i> y hacer que se siga usando la aplicación	MODIFICACION: Actualización constante de la aplicación semestre a semestre
	Estrategia1	Estrategia 2	Estrategia3	Estrategia 4

	Atractivo Total Estrategia1	Atractivo Total Estrategia 2	Atractivo Total Estrategia3	Atractivo Total Estrategia 4
Calificaciones de atractivo total	5.06	4.46	3.94	6.96

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado y como resultado de las matrices MAFE, MEFE Y MEFI.

Grafica 13. Resultados de estrategias por nivel de ponderación

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado y como resultado de las matrices MAFE, MEFE Y MEFI.

La calificación de las estrategias a seguir solo expresa el nivel de prioridad que cada una tendría, esto es, es más importante aplicar y estar al pendiente de la actualización constante de la aplicación semestre a semestre (estrategia 4) de crear candados internos en la aplicación para evitar que se lleven a cabo transacciones fuera de CADENZA y hacer que se siga usando la aplicación la (estrategia 3). Se atenderán las dos pero la 4 es más importante 3 para que CADENZA sobreviva y siga siendo viable con el paso del tiempo. De esta forma se aplican las estrategias de acuerdo al nivel que ponderación.

Etapa 7. Conclusiones

En el proceso de construcción de las matrices se establecieron la misión, la visión los valores, debilidades, oportunidades y fortalezas de acuerdo a la situación presente de *CADENZA*. Sin embargo, se enviaron a anexos (anexo A) porque este material no contribuía con el análisis de viabilidad de forma directa.

En este análisis se determina que la empresa tiene congruencia con los requerimientos de la demanda y viabilidad porque es fuerte internamente y externamente. Las estrategias seleccionadas se establecieron con el objetivo de que *CADENZA* sea viable con el paso del tiempo, semestre a semestre. *CADENZA* es un proyecto para músicos con la filosofía de siempre perseguir la verdad para así contribuir a la sociedad y como consecuencia de esto crear una empresa virtual rentable y capitalizable.

6.2. Usuarios potenciales

En este apartado se comprueba que existe una cantidad considerablemente grande de usuarios potenciales que utilizarían *CADENZA* siendo estudiantes de música y solicitantes de servicios musicales. Para comprobar que si hay quien utilice *CADENZA* se utilizaron páginas de aterrizaje de preventa, venta y post venta. Los resultados arrojados manifestaron la viabilidad del proyecto *CADENZA*.

6.2.1 Páginas de Aterrizaje (Landing page)

Las páginas de aterrizaje son páginas web de prueba que se realizaron con la intención de conocer la respuesta de los usuarios potenciales que podrían consumir el servicio musical por medio de *CADENZA* y la respuesta de los músicos que ofrecerán sus servicios en *CADENZA*. Para esto, se construyeron tres páginas; preventa, venta y post-venta, cada una con sus respectivos mensajes de comunicación y posteriormente se dejaron funcionar por un periodo de cuatro meses. Con esto, se persigue saber qué y cuantas personas se han interesado en *CADENZA*.

Lo que ocurre en una página de aterrizaje es una conversión. Esto significa que a ella llegan visitantes anónimos, personas a las que no se conoce y no se tienen identificadas. Por medio de la página de aterrizaje reciben información sobre el producto o servicio, que se les está ofreciendo y, si les resulta interesante, rellenan un formulario para obtener dicha oferta (Agencia de Inbound Marketing, 2018).

Es importante señalar que se aplicaron las páginas de aterrizaje pero como estas se construyeron en un programa de muestra no lanzo ningún resultado. Por esta razón, el día 5 de febrero del 2017 se procedió a construir una página de Facebook *CADENZA* en donde se subieron las páginas de aterrizaje en formato de imagen y por medio de Facebook se contrató un servicio de promoción y difusión por el cual se pagó la cantidad de \$150.00 por mes (Anexo H).

De esta forma Facebook proporciono los resultados obtenidos que se presentan en este documento como ejecución de las pruebas de las páginas de aterrizaje en donde se muestra el número de consumidores potenciales interesadas en *CADENZA*. Estos resultados en combinación con la cantidad de estudiantes dará el nivel

viabilidad del proyecto y a su vez mostrara la efectividad de los mensajes de comunicación (El diseño utilizado en las páginas web y los mensajes de comunicación se puede consultar en los anexo F). Estas páginas simulan una estrategia de preventa, venta y post- venta para el proyecto de Innovación Social CADENZA. A continuación se muestran los resultados de este proceso:

6.2.2 Resultados de páginas de Aterrizaje promocionadas en Facebook

Preventa

Grafica 14. Interés manifestado en la Preventa.

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado durante el periodo del 5 de febrero del 2017 al 25 de mayo del 2017 .Resultado proporcionado por el servicio pre pagado de promoción y difusión que se contrató por medio de Facebook (Anexo H).

La grafica nos muestra cuantos consumidores se interesaron en CADENZA. En el caso de la preventa tuvo 3, 099,001 de visitas en febrero, 3, 683,302 de visitas en marzo, 5, 021,212 de visitas en abril y 3, 912,320 de visitas en mayo. La frecuencia del

interés manifestado es estable según lo expresa el grafico. Sin embargo, para tomar una decisión con respecto los resultados que lanza la ejecución de la prueba es importante contemplar el total de las visitas a lo largo de los cuatro meses; este mensaje con landing page obtuvo 15,715, 835 de visitas.

Venta

Grafica 15. Interés manifestado en la Venta

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado durante el periodo del 5 de febrero del 2017 al 25 de mayo del 2017 .Resultado proporcionado por el servicio pre pagado de promoción y difusión que se contrató por medio de Facebook (Anexo H).

La grafica nos muestra cuantos consumidores potenciales se interesaron en CADENZA. En el caso de la venta la página obtuvo 3, 092,321 de visitas en febrero, 3,985,309 de visitas en marzo, 5, 091,899 de visitas en abril y 4, 018,320 de visitas en mayo. La frecuencia de visitas se pronuncia en abril según lo expresa el grafico. Sin

embargo, para tomar una decisión con respecto los resultados que lanza la ejecución de la prueba es importante contemplar el total de las visitas a lo largo de los cuatro meses; este mensaje presento 16, 187,849 de visitas.

Postventa

Grafica 16. Interés manifestado en la Postventa

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado durante el periodo del 5 de febrero del 2017 al 25 de mayo del 2017 .Resultado proporcionado por el servicio pre pagado de promoción y difusión que se contrató por medio de Facebook (Anexo H).

La grafica nos muestra cuantos consumidores potenciales la revisaron. En el caso de Post venta hubo 3,045, 610 de visitas en febrero, 4, 231,310 de visitas en marzo, 4,861,565 de visitas en abril y 3, 088,936 de visitas en mayo. Para tomar una decisión con respecto los resultados que lanza la ejecución de la prueba es importante contemplar el total de las visitas a lo largo de los cuatro meses. En este mensaje la landing page obtuvo 15, 227,421 de visitas.

La frecuencia de visitas en la preventa, la venta y la post venta es muy parecida lo que refleja un nivel de aceptación considerablemente bueno hacia el proyecto CADENZA con el paso de tiempo.

Conclusiones

Grafica no. 17. Total consumidores Interesados en la propuesta CADENZA

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado durante el periodo del 5 de febrero del 2017 al 25 de mayo del 2017 .Resultado proporcionado por el servicio pre pagado de promoción y difusión que se contrató por medio de Facebook (Anexo H).

Según los resultados manifestados en las páginas de aterrizaje el interés de los consumidores potenciales hacia CADENZA es bueno puesto que la frecuencia de respuesta fue constante. Estas manifestaciones dieron como resultado 47, 131,105 consumidores potenciales. En el periodo de venta se tuvieron a 16, 187,849 consumidores potenciales, en contraste, el CUAAD sede de San Agustín de U. de G. en el ciclo 2017-2018 presento una matrícula de 843 alumnos de los cuales 580

son hombres y 263 son mujeres. De todo ellos 611 estudian el Nivel Medio Superior en Música siendo 409 hombres y 202 mujeres. De la matrícula total 232 alumnos estudian la licenciatura en Música siendo 171 hombres y 61 mujeres. Contrastando la matrícula de estudiantes de música con el número de consumidores potenciales se refleja que existiría suficiente número de alumnos que atiendan solicitudes como solicitantes de servicios musicales lo que hace al proyecto *CADENZA* un proyecto viable.

6.3 Análisis de Sostenibilidad

Se establecen dinámicas que brindaran sostenibilidad a la propuesta *CADENZA*, estas son:

a) CPA (Costo Por Acción, Costo Por Adquisición, Costo Por Compra): El anunciante paga cada vez que un usuario realiza una transacción o compra un producto. Por ejemplo, un anunciante de un crucero puede pagar un CPA de \$50 cada vez que alguien indaga sobre su producto. Esto significa que el anunciante le paga \$50 cuando un visitante usa el anuncio en su sitio web para averiguar sobre el crucero anunciado. A los anunciantes les gusta este modelo ya que ofrece el mejor retorno de inversión y suelen tener control del precio en este modelo.

b) CPC (Costo Por Clic): El anunciante paga por cada clic en sus anuncios. Los clics tienen un amplio rango de precios comenzando desde \$0,01 a más de \$10 por clic. El publicista o el anunciante pueden establecer el precio del CPC. Este modelo puede ser problemático para los anunciantes (y los publicistas) ya que existen clics fraudulentos. La cuenta de clics puede inflarse artificialmente generándole ingresos

falsos al publicista y elevándole el costo al anunciante. Por eso es muy importante que los publicistas usen un servidor de anuncios con tecnología de prevención de fraude, como la de AdSpeed, que ofrece protección a sus anunciantes.

c) CPM (Costo Por Mil, es decir, costo por mil impresiones): El anunciante paga por cada mil impresiones. Este modelo es uno de los más populares entre los medianos y grandes publicistas. Los anunciantes no tienen que preocuparse de clics fraudulentos como en el modelo de CPC. Por ejemplo, en este modelo, a un precio de \$5 CPM, 10000 visitantes al mes, con un promedio de 5 visitas, el publicista ganará \$250. CPM es un modelo muy viable cuando una página tiene más de 500,000 impresiones al mes. Por otro lado, este esquema no funciona tan bien para anunciantes que usan restricciones (i.e. de horario o de ubicación geográfica) para asegurar impresiones de alta calidad, ya que el número de impresiones puede ser bajo. El inconveniente con el modelo CPM es que no considera ni clics, ni conversiones, ni compras.

d) Dinámica CPC (Costo Por Clic) de los alumnos a los que imparten clases los alumnos del CUAAD.

e) Consumidores potenciales de música en vivo y/o clases de música: Se contempla a los que dieron click en la fase de venta en el mes de abril fueron bajo el supuesto de que estos consumidores compren lo ofrecido por cadena dándole la oportunidad de que cada uno tenga una solicitud al mes tendríamos que cadena recibiría 8430 solicitudes que atender en un mes donde cadena toma el 5% de los 1000.00 que cadena cobra por hora tocando música que son \$ 50.00 pesos por alumno.

Tiendas de musical que desean comprar espacio publicitario en CADENZA.

Nombre de la tienda	Dirección	Teléfono	Nombre del Contacto	Estatus
Mr. CD Instrumentos	Calle Manuel López Cotilla 333, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal.	36309827	Administradora Brenda Palacios	Acepto la propuesta
Music Metropoli	Av. 16 de Septiembre 497, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal.	36142035	Gerente Javier Castro ventas@metropoli music.com.mx	Intercambio
Musik	Calle Manuel López Cotilla 71, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal.	3614 6204	Gerente Orlando Guzman	Acepto la propuesta
Music Club Molina	Calle Antonio Molina 101, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal.	3658 0158	Gerente Luis Gomez guadalajara45@musicclub.com.mx	Acepto la propuesta

Dinámicas con las que se sugiere dar sostenibilidad a la propuesta CADENZA

Descripción de la Dinámica de Sostenibilidad	Cantidad establecida en cada dinámica	Numero Estudiantes y consumidores potenciales	Cantidad Recolectada	Tiendas de música	Cantidad Recolectada para la auto sostenibilidad de CADENZA
Cantidad otorgada por PROSOFTAL cuarta parte del total	\$ 438,547.75	para fase de arranque			
CPA (Costo Por Acción, Costo Por Adquisición, Costo Por Compra)	\$50.00	843 estudiantes de música del CUAAD	42,150.00	4	\$168,600.00
CPC (Costo Por Clic)	\$0,01 a más de \$10 por clic	843 estudiantes de música del CUAAD	8430	4	\$33,720.00
CPM (Costo Por Mil, es decir, costo por mil impresiones)	\$5 CPM, 10,000 visitantes al mes	5, 091,899 consumidores potenciales+ 843 estudiantes de música del CUAAD /10,000	2546.4	4	\$10,185.60
Dinámica CPC (Costo Por Clic) de los alumnos a los que imparten clases los alumnos del CUAAD.	\$10 por clic	210.7 Alumnos de los alumnos porque el 40% de los alumnos encuestados quiere impartir clases	2107.5	4	\$8,430.00
Consumidores potenciales de música en vivo y/o clases de música:	50 pesos por hora	843 estudiantes de música del CUAAD	42150		\$42,150.00
			Total de ganancias mensuales		\$ 263,085.60

6.4 Implementación

A) Instalaciones

Parte de las oficinas de *CADENZA* se encontraran dentro de las instalaciones de Axai Soluciones Avanzadas S.C. ubicado en la Calle Galileo Galilei3880-1A Fraccionamiento arboledas Zapopan, Jalisco, México en donde se podrán compartir espacio con el socio de Axai Soluciones Avanzadas S.C. La razón de esto es que los procesos de *CADENZA* convergen los procesos que maneja Axai Soluciones Avanzadas S.C. De forma específica las instalaciones de *CADENZA* responden un cuarto con cinco escritorios con sus respectivos equipos de cómputo más otro espacio donde Axai Soluciones Avanzadas S.C. tendrá el servidor que guarda la información de este proyecto.

C) Principales procesos

Principales Procesos en la Ejecución de *CADENZA*

Director General es el dueño de la aplicación dentro de sus principales actividades se encuentra: a) Evalúa los cambios de la aplicación y da la aprobación. b) Evalúa las necesidades de los clientes para definir los nuevos requerimientos. c) Decide el futuro de la aplicación.

Finanzas: Administra el recursos financiero, realiza los trámites necesarios para llevar a cabo la vinculación con el banco o institución bancaria seleccionada para coordinar las transacciones. Realiza los pagos fijos tanto de las instalaciones como del personal

Equipo de desarrollo

A) Arquitecto: 1) Experto de la aplicación que resuelve dudas técnicas y ayuda al dueño de la aplicación a determinar si un cambio es posible. 2) Coordina la migración de versiones y plataformas. 3)Estudia nuevas tecnologías para innovar la aplicación.B)Developers - En base a los requisitos colectados por el dueño de CADENZA, realizan los cambios en código fuente (programa).; C)Tester - Ejecuta la aplicación en un entorno (servidor) de pruebas para confirmar que se cumple los requisitos y no hay errores en la aplicación. D) Builder-Encargado de realizar la instalación en el ambiente final (servidor).

Via Alterna Publicidad y Mercadotecnia: Empresa asociada que se encarga de ejecutar las estrategias de publicidad para dar a conocer CADENZA a los estudiantes de música y a los consumidores potenciales.

Axai Soluciones Avanzadas S.C: Empresa asociada responsable de ejecutar, coordinar y supervisar el proceso de desarrollo de la aplicación hasta la prueba piloto. Una vez realizada la prueba piloto dicha empresa coordinara y supervisara el proceso que de realizar las modificaciones resultado de la prueba piloto. Una vez realizados estos últimos cambios Axai Soluciones Avanzadas S.C se encargara de dar mantenimiento y supervisar el servidor que contiene la información de los usuarios que atiende CADENZA después de realizado el primer servicio o transacción.

6.5. Análisis de viabilidad

a) inversión inicial y de operación,

La Inversión Inicial corresponde a los costos de inversión, llamados también costos pre-operativos, corresponden a aquellos que se incurren en la adquisición de los activos necesarios para poner el proyecto en funcionamiento, ponerlo "en marcha" u operativo. Para decirlo de una forma sencilla son todos aquellos costos que se dan desde la concepción de la idea que da origen al proyecto hasta poco antes de la producción del primer producto o servicio.

b) Inversión inicial- Costos pre operativos

Descripción	Precio en MXN sin IVA
Axai Soluciones Avanzadas S.C. propone el diseño y desarrollo de una Plataforma digital de Promoción y Contratación de músicos que consiste en dos aplicaciones móviles (Android y iOS) y una plataforma web accesible por medio de un explorador de internet tradicional Costos de ejecución del Proyecto CADENZA. Va incluido el salario del personal	\$ 1,298,000.00
Mock up, maqueta o diseño interactivo que funciona como prototipo para efectos de establecer funcionamiento de la propuesta de solución con enfoque social CADENZA	\$85,000.00

Agencia de Publicidad y mercadotecnia Vía Alterna S.A de C.V. 1 año	\$13,000.00
Mobiliario y equipo de cómputo para cinco personas	\$122,470.00
Total de costos pre operativos	\$ 1,518,470.00

La inversión inicial o de operación corresponde a los costos operativos son todos aquellos que se dan desde la puesta en marcha del proyecto hasta el final de su vida útil. Aquí se tienen los siguientes: costos de producción (sueldos y salarios del personal, insumos, etc.), gastos de mercadotecnia, gastos administrativos y generales, gastos de la gerencia del proyecto, gastos financieros, impuestos, entre otros. Un componente muy importante de estos costos son los costos de mantenimiento que requieren los bienes de capital. A diferencia de los costos de inversión que se dan una sola vez (salvo los costos de reposición), los costos operativos son periódicos. Su frecuencia es relativamente alta (semanal, quincenal, mensual).

c) Inversión de operación - Costos operativos

Descripción	Precio en MXN sin IVA
Póliza de Mantenimiento del equipo de cómputo de los desarrolladores incluidas refacciones 1 año	\$ 6,000.00
Porcentaje del Recibo del SIAPA	\$ 200.00
Porcentaje del Recibo CFE -Luz cada dos meses	\$ 800.00
Renta mensual del espacio de oficina	\$ 3,000.00
El hosting (hospedaje) necesario para el funcionamiento de la plataforma y su desarrollo y se ejecutaría dentro de las instalaciones de la empresa Axai Soluciones Avanzadas S.C. Los precios de hospedaje se pagan directo al proveedor de hospedaje. Instalaciones, servidor, procesos de Instalación	\$ 39,500.00
Agencia de Publicidad y mercadotecnia Vía Alterna S.A de C.V. 1 año	\$ 13,000.00
Total de costos operativos	\$ 62,500.00

d) flujo de efectivo y retorno de inversión

La Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto.

Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que está muy relacionada por el Valor Actual Neto (VAN). También se define como el valor de la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero para un proyecto de inversión dado. La TIR nos da una medida relativa de rentabilidad, es decir va a venir expresada en tanto por ciento. El principal problema radica en su cálculo, ya que el número de periodos dará el orden de la ecuación a resolver. Para resolver este problema se puede acudir a diversas aproximaciones, utilizar una calculadora financiera o un programa informático.

Valor Actual Neto (VAN)

El Valor Actual Neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. También se conoce como Valor neto actual (VNA), valor actualizado neto o valor presente neto (VPN).

Para ello trae todos los flujos de caja al momento presente descontándolos a un tipo de interés determinado. El VAN va a expresar una medida de rentabilidad del proyecto en términos absolutos netos, es decir, en n^0 de unidades monetarias

(euros, dólares, pesos, etc). Se utiliza para la valoración de distintas opciones de inversión. Ya que calculando el VAN de distintas inversiones vamos a conocer con cuál de ellas vamos a obtener una mayor ganancia. A continuación analizaremos los indicadores que competen al proyecto que se está desarrollando en este documento.

Inversión Inicial: \$1, 527,470.00

Obtener una Tasa Mensual del 5%

Capital de Riesgo

FLUJOS	CANTIDADES	FLUJOS	CANTIDAD FLUJO
INVERSION	-\$ 1,527,470.00		-\$ 1,527,470.00
FLUJO 1	\$ 834,834.66	1	\$ 576,437.82
FLUJO 2	\$ 768,623.04	2	\$ 366,452.24
FLUJO 3	\$ 807,054.19	3	\$ 265,679.88
FLUJO 4	\$ 823,195.28	4	\$ 187,115.96
FLUJO 5	\$ 839,659.18	5	\$ 131,784.10
		VAN	\$ 1,527,470.00
TIR	44.8%		
		VAN	\$ -

Capital Fijo donde no hay riesgo.

VALOR NOMINAL	FLUJO
V1	\$ 1,527,470.00
V2	\$ 4,073,366.35
GANANCIA	\$ 2,545,896.35
TASA DEL PERIODO	167%
TASA ANUAL	22%
CETES	

PERIODO DE 5	48%
AÑO	8.1

De manera inicial la inversión del proyecto a partir de la tasa interna de retorno es de 44.8% anual. Es positiva comparado con tasas de interés del mercado tomando como referencia. Es importante mencionar que el resultado aquí expresado está al nivel de los indicadores de Spotify que esta entre el 20% y 30% y iTunes del 24

6.5.1 Convocatoria para captar Recursos financieros

Convocatoria 2018 del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología Jalisco (COECYTJAL); El Gobierno del Estado de Jalisco por Conducto del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECyTJAL) y en colaboración con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ejecutivo Estatal (SICyT), en el marco de lo dispuesto por los artículos 1, 3, 7 fracción I, II, 33 fracción I y 42 numeral 1 fracción IX de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de Jalisco, emite la "Convocatoria del Programa Estatal para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFTJAL)" de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, en el sector ciencia, tecnología e innovación. El objetivo es promover el desarrollo y consolidación del sector de Tecnologías de la Información (TI), Medios Creativos Digitales y de los Sectores estratégicos del Estado, habilitando un entorno favorable que permita reducir los inhibidores de crecimiento, adoptando una cultura de innovación e implementando el modelo de la Industria

4.0.3

Deberán sujetarse a lo establecido en las Reglas de Operación y a los Términos de Referencia para la Operación del Programa Estatal para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFTJAL)

Los apoyos serán otorgados como estímulo económico complementario a los proyectos que realizan las empresas o instituciones, los mismos estarán sujetos a la aprobación del Consejo Directivo de COECYTJAL. El monto del apoyo como recurso estatal podrá ser de hasta el 40% del total del proyecto y no deberá exceder el monto máximo establecido en el punto 3 de los Términos de Referencia para la operación del Programa Estatal para el desarrollo de la industria del software (PROSOFTJAL) Monto de apoyo de hasta \$5, 000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.) sujeto a la determinación y aprobación del Consejo Directivo del COECYTJAL.

La intención es aplicar en la convocatoria con el proyecto *CADENZA* así como tomar un curso para aplicar a la convocatoria. Dicha convocatoria y curso se puede consultar en el anexo E.

7. Conclusiones Generales

Aquí nos estamos centrando en la innovación, planteando una propuesta de valor que sugiere dar solución al problema de vinculación que manifiestan los estudiantes de música del CUAAD. También es importante mencionar que para poder evaluar un proyecto de manera integral se necesita analizar su normativa, su mercado, de forma financiera, operativa, administrativa y ambiental. En el presente documento se hace énfasis en el análisis de mercado y como este nos permitió a detectar innovación. También es importante mencionar que en este documento se analiza

la demanda real (el interés de los consumidores de consumir) pero no se analiza la demanda potencial, ni la demanda real porque el programa de estudios así lo estipula pues como se mencionaba el objetivo es encontrar este factor que genere innovación y de solución a un problema específico del segmento de mercado

También, en lo persona quiero manifestar que como estudiante de la MGGI y estudiante de Canto Clásico en el CUAAD fue gratificante vivir una experiencia que me permitirá explorar mis dos pasiones de forma simultánea, el área de los negocios, la economía y la música desde un aspecto comercial. Darme cuenta que mi formación económico administrativa puede ofrecer solución a los problemas cotidianos que tenemos los músicos me hizo consiente de la responsabilidad que con lleva ser un gestor de la innovación. El conocimiento proporciona la posibilidad cambiar una realidad y de esta manera ayudar al otro llevar a cabo acciones que generen un cambio social positivo.

Una de las experiencias que me marcaron en este proceso de construcción del modelo de negocio fue al momento de aplicar las encuestas. El entusiasmo que presentaron los estudiantes de música al saber que alguien estaba haciendo algo para solucionar el problema que vienen padeciendo desde hace tiempo fue estremecedor, no pierden la fe a pesar de que la realidad los golpea cuando tocan en la calle piezas musicales majestuosas a cambio de unos centavos. Mi compromiso se fortaleció en ese momento y al igual que ellos me llené de esperanza

y determinación de hacer un proyecto de innovación que los ayude a darse a conocer mientras son estudiantes.

Proceder con convicción da buenos resultados. En este proceso encontré profesionales de diversas áreas que siempre estuvieron dispuestos a contribuir al proyecto *CADENZA* sin retribución alguna, mentes brillantes se convirtieron en mis colaboradores y amigos. Gracias al esfuerzo de todos tenemos un gran avance pero aún falta por hacer. El siguiente paso es participar en las convocatorias que ofrece el Gobierno del Estado de Jalisco para obtener recursos financieros que nos permitan cerrar procesos y adentrarnos al mercado.

La inclusión es un problema que no se diagnosticó ni se detectó en las encuestas porque el porcentaje de alumnos con discapacidad fue inexistente en la comunidad universitaria encuestada. Sin embargo, como estudiantes de la escuela de música con discapacidad reconozco por experiencias de primera mano que la escuela no cuenta con adecuaciones para que las personas con discapacidad podamos acceder a sus instalaciones con facilidad. La solución es simple, aplicar las políticas de inclusión que ya ha aplicado la U. de G. en otros centros universitarios como lo es CUCEA por ejemplo, espero pronto suceda por una universidad incluyente, subir las escaleras más de tres veces para llegar a las clases de instrumento coro y solfeo en ocasiones parece una tortura y al momento de aplicar las encuestas del Método de Kano fue una odisea.

Los esfuerzos que se hicieron para planear esta propuesta se tuvieron como motor el deseo de ayudar a los estudiantes con la intención de contribuir a que estos vivan una experiencia académica motivadora que trae consigo posibilidades reales, efectivas y funcionales que les permitirán ejercer con éxito.

8. Fuentes consultadas

Abitia, Alvaro (2012) La nueva era de la industria musical: una mirada desde Latinoamérica, 1a ed., Guadalajara, Jalisco: Editorial Universitaria

Agencia de Inbound Marketing (2018) Agencia de Inbound Marketing, ¿Por qué es tan importante tu página de aterrizaje?, tomado de; <https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/por-que-es-tan-importante-tu-pagina-de-aterrizaje>

Apple Company (2018) Apple Music, ¿Que son los iTunes?, tomado de; <https://www.apple.com/mx/itunes>

Ayala Treviño Ma. Eloisa (2013) Tesis "Factores Endoginos en Pymes Mexicanas que Influyen en el crecimiento de las utilidades", Universidad autónoma de Nuevo León, Facultad de Contaduría Pública y Administración, publicado en julio del 2013, pág.55

Balmaceda Pablo A. Celhay (2006) Análisis Económico de la Industria Discográfica, seminario de título de Ingeniería Comercia, mención Economía, Santiago de Chile, recuperado de: http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2006/ec-celhay_b/pdfAmont/ec-celhay_b.pdf

BBC (2012) La tecnología y el arte: una combinación para labrar el futuro, publicado el día 14 de octubre del 2012, revista BBC mundo, tomado de; http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/10/121004_tecnologia_artes_y_avances_tecnicos_bd

Buitrago Restrepo, Felipe (2013) La economía naranja, una oportunidad infinita, Bogotá: Aguilar.

Castro Cosette (2008) Informe sobre Industrias Creativas en América Latina y el Caribe, Industrias de Contenidos en Latinoamérica, enero del 2008, pag 15,

- tomado de;
http://www.razonypalabra.org.mx/libros/libros/Gdt_eLAC_meta_13.pdf
- CEPAL (2017) Innovación Social, Página oficial de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, publicado el 17 de noviembre del 2017, tomado de;
https://www.cepal.org/es/temas/innovacion-socialhttps://elpais.com/diario/2003/11/04/cvalenciana/1067977108_850215.html
- Concepto Definición (2014) ¿Qué es el sistema operativo de iOS?, publicado el 15 de noviembre del 2014, tomado de; <http://conceptodefinicion.de/ios/>
- Diccionario de arte y música (2018) ¿Qué es Cadenza?, tomado de; <http://www.prucommercialre.com/que-es-una-cadenza/>
- Economistas sin fronteras (2017) La propuesta de valor para profundizar el Canvas, tomado de: <http://ecosfron.org/wp-content/uploads/La-propuesta-de-VALOR-para-el-CANVAS.pdf>
- ENOE (2018) Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Empleo y ocupación, tomado de; www.beta.inegi.org.mx/temas/empleo/default.html
- Fundación Wikimedia, Inc. (2016-2018) Utilizado como diccionario de conceptos y definiciones es su última edición, Distribución Digital; https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_digital
- Gil Ignacio y Conesa Pilar (2017) Mapa de Empatía y la Propuesta de Valor, Mapa de empatía, Master Oficial Universitario en Gestión de la Información, Universidad Politecnica de Valencia, pag. 18 y 19, tomado de; http://ignaciogil.eu/textos/pes/Modulo2_Empatia_y_Propuesta_Valor.pdf
- ICR evolution Software para Contac Center (2017) GUÍA PARA CREAR EL CUSTOMER JOURNEY MAP DE SU NEGOCIO, ¿Qué es el Customer Journey Map?; Tomado de: <http://www.icr-evolution.com/>
- Instituto Internacional Español de Marketing Digital (2018), Que es el design thinking: definición y características, tomado de; <https://iiemd.com/design-thinking/que-es-design-thinking>
- López Guízar Víctor Manuel (2005) Jornadas de derechos de autor, organizadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en cooperación con el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) de México con la asistencia académica de la Universidad Panamericana de México, México D.F., 6 y 7 de septiembre de 2005 Industrias Culturales y Derechos de autor, oportunidades y desafíos, tomado de;

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_da_mex_05/ompi_da_mex_05_5.pdf

Macías Miguel (2013) Creación, Lean Startup, Modelo de Negocio noviembre 10th, 2013, tomado de; <http://advenio.es/el-producto-minimo-viable-mejor-hecho-que-perfecto/>

Magdalena Iván (2008) Industria Musical y entorno. Análisis PEST de la música grabada, sección de Investigación y Marketing, tomado de: <https://promocionmusical.es/industria-musical-analisis-pest-musica-grabada/>

Maidana Augusto Eduardo (2014) ¿Qué es un Producto Mínimo Viable y como lo puedes desarrollar? Estrategias de emprendimiento en fase Beta, tomado de; <https://www.puromarketing.com/13/19295/producto-minimo-viable-como-puedes-desarrollar.html>

Martin Juan (2017) Estudia tu entorno con un PEST–EL, publicado el 15 de mayo del 2017, tomado de; <https://www.cerem.mx/blog/estudia-tu-entorno-con-un-pest-el>

McDonald Erin (2006) The Kano Method's Imperfections, and Implications in Product Decision Theory, Research Magazine; International Design Research Symposium, Pág. 2

McDonald, Heather (2014) ¿Qué es una compañía discográfica independiente? How Indie Record Labels Work About.com (en inglés). Consultado el 31 de diciembre de 2014. Tomado de; <https://www.thebalancecareers.com/signing-with-an-indie-label-2460744>

Mendez Josh (2018) Tendencias en la Industria Musical 2018, publicado el día 13 de febrero del 2018 tomado de: <https://www.radionotas.com/2018/02/13/tendencias-la-industria-musical-2018/>

MGGI (2017) "Análisis Interno del Proyecto Sistema" de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara (UDGVIRTUAL), Material de la Maestría en Generación y Gestión de la Innovación (MGGI), Material de Apoyo MAFE, MEFI, MEFE y MCPE ,pág. 1 – 7

Organización GCF Aprende Libre (2018) ¿Cómo usar Android? Playstore, toma de: https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/como_usar_android/configurar_un_android/4.do

Osterwalder Alexander (2018) BUSINESS MODEL CANVAS, Fundación Global de Microeconomía, tomado de: <http://fundacionactivate.org/wp-content/uploads/2015/01/BUSINESS-MODEL-CANVAS.pdf>

Parkin Michael (2008) Economía, Ciclo económico, Concepto de Mercado, tercera edición, Prentice Hall, México, Madrid pag. 58

Silva Armando y Stevens Hugo (2010) Revista Software Gurú, Mínimo Producto Viable: ¿Qué es y Para qué? edición diciembre 2010 Construir un producto en un startup es diferente, tomado de: <https://sg.com.mx/revista/31/minimo-producto-viable-que-es-y-para-que>

Téllez Magali (09 de abril del 2014) Las 10 carreras con mayor tasa de desempleo, periódico el universal, recuperado de: <http://archivo.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2014/carreras-indice-desempleo-mejor-pagadas-periodismo-datos-86639.html>

Unctad.org (2008) Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). Reunión previa a la conferencia, Resultado de la reunión del Grupo de alto nivel sobre la economía y las industrias creativas para el desarrollo establecido por el Secretario General Ginebra, 14 y 15 de enero de 2008, tomado de; http://unctad.org/es/Docs/td423_sp.pdf

Unesco.org (2018) UNESCO en Santiago, oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, Industrias Creativas; <http://www.unesco.org/new/es/santiago/culture/creative-industries/>

Universidad de Guadalajara (2017) Estadística Institucional 2017 -2018, Matrícula en centros universitarios, SUV y SEMS, por programa educativo y sexo, ciclo 2017.2018,pág.27,tomadode;http://www.copladi.udg.mx/sites/default/files/es_tadistica_institucional_2017.pdf

Velazco Jorge (2018) Periódico Digital Milenio de Grupo Milenio, Negocios, "Inicia Expo para organizadores de eventos", publicado el 20 de febrero del 2018, tomado de;http://www.milenio.com/negocios/inicia-expo-organizadores-eventos-event_industry_show-milenio-noticias-jalisco_0_1125487898.html

Yacuzzi Enrique (2017) Aplicación del Método de Kano en el Diseño de un producto farmacéutico, Universidad del Cema, pág. 1- 4.

Zultner E. Richard (2006) Transactions from the eighteenth symposium on quality function deployment; Research Magazine, The Kano Model: Recent Developments, Austin, Texas, pag.109-110

9 Anexos

A. Plan estratégico

Las estrategias que se deben seguir para desarrollar el proyecto se plantean con base en los instrumentos técnicos DOFA / FODA los cuales manifiestan en qué punto se encuentra el proyecto y que se debe implementar para que el proyecto se vaya desarrollando con base a estrategias efectivas de acuerdo con la investigación realizada. Los datos mostrados en este apartado provienen de las encuestas que aplicadas en el trabajo de campo.

Misión y Visión

Misión

"Servir como herramienta de impulso para que los estudiantes de la escuela de música puedan comenzar su desarrollo profesional utilizando la aplicación *CADENZA* como canal de ingreso ofreciendo su trabajo y talento al mundo o mercado de la industria musical".

El servicio se ofrece únicamente a estudiantes de la escuela de música quienes necesitan recursos para sus estudios y su despegue profesional formal. También se atiende a quienes consumirán los servicios musicales, la población de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que cuentan con un nivel de ingresos medio y bajo. Por tal motivo se les provee de un servicio musical de un solo evento a precio accesible.

CADENZA busca impulsar el talento musical universitario y al mismo tiempo brindar un servicio musical económico con la finalidad de que puedan acceder sin restricciones. Emplear a estudiantes asegura flujo constante de capital humano y de efectivo para los usuarios que permanezcan conectados a la aplicación, generación tras generación se renovará la oferta de músicos en la aplicación ya que cada semestre ingresa y se gradúan alumnos. La finalidad es producir transacciones de forma constante para los alumnos.

Visión

"La visión es proveer de este servicio a cada una de las carreras de las bellas artes que se tienen dentro de la U de G o cualquier otra Universidad. La idea es tener un área virtual y presencial de desarrollo dentro de CU en donde se impulse la carrera de los artistas que se encuentran en formación profesional. Se busca estimular el desarrollo de los estudiantes y futuros artistas de México".

Valores

El sistema de valores de la aplicación CADENZA busca dar confianza al cliente para que este nos vuelva a elegir su servicio en la siguiente ocasión. De acuerdo a las características de nuestros músicos se plantean los siguientes valores pragmáticos.

Valores pragmáticos

Los valores que caracterizan al proyecto en la actualidad y que se tienen que potenciar para conseguir los retos del futuro son;

1. Compromiso: Compromiso de llegar al lugar donde se está solicitando el servicio puntualmente.
2. Eficiencia: Ofrecer un servicio eficiente para que el cliente se sienta cómodo y no sensación de desconfianza o incertidumbre cuando está recibiendo el servicio.
3. Excelencia: Proveer de excelentes profesionales de la música en su ejecución para lograr la percepción de que recibió más por menos.
4. Objetividad: Ofrecer una herramienta tecnológica con un sistema de servicio objetivo para que sea amable y fácil de acceder.
5. Participación: Mantener siempre abiertos los canales de comunicación para tener una participación activa con el cliente y saber qué es lo que necesita
6. Calidad: Ofrece calidad en el servicio y el capital humano proporcionado para que la cartera de cliente suscritos aumente a lo largo del tiempo.
7. Responsabilidad: Responsabilidad por parte de CADENZA para enfrentar los problemas que se vayan presentando y de esta manera hacer las modificaciones necesarias procurando la satisfacción del cliente.
8. Seriedad: En cada proceso y transacción ofrecer formalidad que dará confianza.
9. Seguridad: La sistematización de las transacciones entre los involucrados sostenga la plataforma dentro del mercado.
10. Transparencia: Presentar una transparencia para los músicos y los consumidores en cada una de las transacciones que ejecutan con la intención de transmitir constancia.

Valores éticos:

1. Profesionalismo: La satisfacción de siempre estar atentos de contratar personal que manifieste esta actitud ante nuestros clientes.
2. Colaboración: Estar en constante colaboración con empresas aliadas para que la aplicación puede tener un nivel de expansión considerable.
3. Seguimiento. Mantener una comunicación con nuestro agente y nuestro cliente para perfeccionar la calidad de nuestro servicio.
4. Cooperación: El trabajo cooperativo en cada uno de los músicos siempre estará presente para poder ofrecerle al cliente lo que necesita.
5. Autenticidad: Se impregnara de creatividad en cada una de la modificación que se le puedan hacer al proyecto con el paso del tiempo.
6. Iniciativa: Evidenciar la intención de solucionar problemas centrándonos en la solución misma.
7. Innovación: Respetar el factor de innovación sugerido en el proyecto.
8. Satisfacción: Procurar que el solicitante del servicio y el profesional de la música siempre se sienta satisfecho.

Debilidades

La inconsistencia se presenta en la programación de la aplicación a nivel de IOS, esto es, no tenemos la base de datos de los músicos que estudian en la escuela de música y sin esos datos es imposible ejecutar la aplicación para hacer la prueba piloto. Lo que complica esto es que aún no tenemos los permisos de la U. de G. para hacer esta actividad pues necesitamos que la aplicación se reconozca como un

proyecto con influencia universitario para entonces acceder a los datos personales de los alumnos.

Se presenta una falta de programación de la aplicación al punto en que se pueda asimilar los datos de todos los estudiantes. Incluso hace falta el permiso para poder acceder estos datos a un servidor. También se escapan esfuerzos por la falta de presupuesto para ejecutar estrategias que traigan como consecuencia el desarrollo de la aplicación. Por esta razón no se tiene la capacidad de cumplir con requerimientos de la comunidad para poder ejecutar la prueba piloto que nos permita hacer más modificaciones consistentes y reales en la aplicación.

Fortalezas

La sistematización que ofrecemos dentro de la aplicación para poder generar intercambio de servicio y transacciones eficientes que rebasen las fronteras y se capten efectivamente en el mercado es lo que hacemos realmente bien. Establecer acciones con base a estudios de mercado y deseos manifestados por el mercado objetivo es otra fortaleza. También ofrecemos facilidad de acceder a la plataforma y/o aplicación garantizando la obtención de una cantidad de efectivo.

Amenazas

Competidores ofrecen productos similares, sin embargo el proveedor considerado como competencia directa es tararapp pues su aplicación ofrece un servicio similar con una sistematización prácticamente igual a la de CADENZA. Sin embargo esta no garantiza la calidad de sus músicos y no ofrece clases particulares.

Oportunidades

Con base en los estudios realizados los estudiantes presentan el deseo de que no solo se ofrezca la oportunidad de hacer presentaciones sino también de dar clases particulares. Los resultados muestran que el proyecto CADENZA es internamente y externamente fuerte. Sin embargo, realizando una comparativa CADENZA es más fuerte interna que externamente. Por esta razón se concluye que su fuerza en sus sistematización interna tiene un impacto externo, lo de afuera es la proyección de lo que ocurrirá adentro. CADENZA tiene herramientas para contrarrestar las amenazas si necesidad de llegar a una estrategia en concreto.

Adentrándonos a las estrategias, se aprecia que modificar la aplicación es la que tiene mayor puntuación puesto que en un momento de crisis sería la más prudente ya que actualmente la empresa aun no produce capital. Sin embargo, para la etapa de arranque es mejor tomar la estrategia de publicitar CADENZA. La siguiente estrategia sería capacitar al personal captado. Por último hacer modificaciones en la aplicación de acuerdo a la necesidad del cliente y el músico contratado. El orden de estrategias descrito tiene el orden mismo expresado en los puntajes obtenidos.

B. Encuesta para Mapa de empatía

Edad _____ Sexo _____ ¿A qué se dedica? _____

¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?

- ¿Cómo músico qué es lo que le mueve?

- ¿Cómo músico cuáles son sus preocupaciones?

- ¿Cómo músico qué es lo que le importa realmente (y que no dice)?

-
- ¿Cómo músico cuáles son sus expectativas?
-

¿QUÉ VÉ?

- ¿Cómo músico cuál es su entorno?

- ¿Cómo músico qué tipo de ofertas te ofrecen?

- ¿Cómo músico quiénes son las personas clave de su entorno?

- ¿Cómo músico a qué tipo de problemas se enfrenta?

¿QUÉ DICE Y HACE?

- ¿Cómo se comporta habitualmente el público después de ver tu trabajo?

- ¿Qué opina el público de tu trabajo?

- ¿Quiénes hablan sobre tu trabajo?

- ¿Existen diferencias entre lo que *dice* y lo que *piensa con respecto a tu trabajo o tus proyectos musicales*?

¿QUÉ ESCUCHA?

- ¿Cómo músico qué es lo que escuchas de tus colegas?

- ¿Cómo músico qué le dicen sus amigos y familia de su profesión?

- ¿Cómo músico quiénes son sus principales influenciadores?

- ¿Cómo llego a influenciarte? ¿A través de qué medios te influenció?

Y como derivadas de las anteriores preguntas

¿QUÉ LE FRUSTRA?

- ¿Qué le frustra como músico?

-
- ¿Cómo músico que miedos o riesgos le preocupan?
-

- ¿Cómo músico qué obstáculos encuentra en el camino de sus objetivos?
-

¿QUÉ LE MOTIVA?

- ¿Cómo músico que es lo que de verdad le gustaría conseguir?
-

- ¿Para ti qué es el éxito?
-

- ¿Cómo intentas alcanzarlo?
-

C. Encuesta para Value Proposition Canvas

Edad _____ Sexo _____ ¿A qué se dedica
? _____

ACTIVIDADES DEL MUSICO

¿Cómo músico que quieres ser o que deseas tener?

¿Cómo músico qué actividades funcionales llevas a cabo? Tareas específicas como profesional de la música

¿Cómo músico que actividades sociales llevas a cabo? Por ejemplo para quedar bien, ganar poder o estatus.

¿Cómo músico como quieres que te perciban los demás?

¿Cómo músico que actividades personales llevas a cabo para sentirte mejor?

FRUSTRACIONES O MOLESTIAS DEL MUSICO

Cómo músico o en el ambiente musical menciona una necesidad que nadie atienda

¿Cómo músico que es lo que **te molesta** durante y después de intentar hacer o presentar un trabajo?

¿Cómo músico que es lo que ocasiona que **quedes mal** en un trabajo?

¿Cómo músico que te **frustra o aburre** en tu trabajo?

¿Cómo músico cuál es tu **miedo** más profundo?

ALEGRÍAS DEL MÚSICO: RESULTADOS Y BENEFICIOS

¿Cómo músico que es lo que **te gusta** durante y después de intentar o presentar un trabajo?

¿Cómo músico que es lo que ocasiona que **quedes bien** en un trabajo?

¿Cómo músico que es lo que desearías de tu trabajo? Expectativa

¿Cómo músico que te gustaría encontrar en tu trabajo? Algo que vaya más allá de tus expectativas

ALIVIADORES DE FRUSTRACIONES

¿Cómo músico que te gustaría encontrar en una app que alivie tu frustración más frecuente?

Menciona las Características "Que tendría la app"

CREADORES DE ALEGRÍAS

¿Cómo músico que ventajas te gustaría encontrar en esa app? Menciona los beneficios "Como te gustaría que funcionara la app"

EXPERIENCIA DEL MÚSICO

¿Cómo te sentirías al usar la app que te proporcione lo que mencionaste en la pregunta anterior?

D. Encuesta de Método de Kano

1			
	En una app de contratación de músicos ¿Prefieres profesionales y amateurs?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
1	En una app de contratación de músicos ¿Prefieres sólo profesionales?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
2	Si la aplicación para músicos ES para profesionales, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
2	Si la aplicación para músicos NO ES únicamente para profesionales, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
3	Si la aplicación para músicos ES únicamente para ejecutar instrumentos y dar tocaditas, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro

		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
	Si la aplicación para músicos NO ES únicamente para ejecutar instrumentos y dar tocaditas, como te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
4	Si la aplicación para músicos ES también para dar clases, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
	Si la aplicación para músicos NO ES para dar clases, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
5	Si la aplicación para músicos ES para producir, componer y otras cosas, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
	Si la aplicación para músicos NO ES para producir, componer y otras cosas, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse

		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
6	Si la aplicación para músicos ES fácil de registrarte por medio Facebook, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
6	Si la aplicación para músicos NO ES fácil de registrarte por medio Facebook, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
7	Si la aplicación para músicos TIENE la opción de registrar tu música por medio de videos y audios para que lo vean los usuarios o clientes, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
7	Si la aplicación para músicos NO TIENE la opción de registrar tu música por medio de videos y audios para que lo vean los usuarios o clientes, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada

8	Si la aplicación para músicos TIENE la opción de conectarte y desconectarte de la plataforma cuando lo desees teniendo en cuenta que solo recibirás ofertas cuando estés conectado, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
8	Si la aplicación para músicos NO TIENE la opción de conectarte y desconectarte de la plataforma cuando lo desees teniendo en cuenta que solo recibirás ofertas cuando estés conectado, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
9	Si la aplicación para músicos TIENE la opción de enviarte la oferta de trabajo a tu correo, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
9	Si la aplicación para músicos NO TIENE la opción de enviarte la oferta de trabajo a tu correo, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
10	Si la aplicación para músicos FUESE una comunidad artística con todo tipo de servicios musicales, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto

		5	Me desagrada
	Si la aplicación para músicos NO FUESE una comunidad artística con todo tipo de servicios, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
11	Si la aplicación para músicos Envía un mensaje al momento que se solicita el servicio a tu celular y a tu correo, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
11	Si la aplicación para músicos NO ENVÍA un mensaje al momento que se solicita el servicio a tu celular y a tu correo, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
12	Si la aplicación para músicos MUESTRA un listado de cada una de las transacciones monetarias realizadas, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
12	Si la aplicación para músicos NO MUESTRA un listado de cada una de las transacciones monetarias realizadas, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro

		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
13	Si la aplicación para músicos MUESTRA gráficas de cuánto dinero has ganado por semana, quincena o mes, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
	Si la aplicación para músicos NO MUESTRA gráficas de cuánto dinero has ganado por semana, quincena o mes, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
14	Si la aplicación para músicos SOLO permitiera cobrar a la quincena, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
	Si la aplicación para músicos NO SOLO permitiera cobrar a la quincena, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
15			

	Si la aplicación para músicos Sólo permitiera cobrar a la semana, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
	Si la aplicación para músicos NO Sólo permitiera cobrar a la semana, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
16	Si la aplicación para músicos CONTARA en un radar que te permitiera localizar la tocada, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
	Si la aplicación para músicos NO CONTARA con un radar que te permitiera localizar la tocada, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
17	Si la aplicación para músicos CONTARA con un radar que te permitiera localizar un músico por instrumento cerca de tu ubicación, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada

	Si la aplicación para músicos NO CONTARA con un radar que te permitiera localizar un músico por instrumento cerca de tu ubicación, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
18	Si la aplicación para músicos CONTARA con un radar que te permitiera localizar donde dar una clase cerca de tu ubicación, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
18	Si la aplicación para músicos NO CONTARA con un radar que te permitiera localizar donde dar una clase cerca de tu ubicación, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
19	Si la aplicación para músicos CONTARA con un radar que te permitiera localizar donde hay un maestro cerca de tu ubicación, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
19	Si la aplicación para músicos NO CONTARA con un radar que te permitiera localizar donde hay un maestro cerca de tu ubicación, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto

		5	Me desagrada	
20				
	Si la aplicación para músicos OFRECIERA tarifa definida, pago por hora, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada	
		2	Es de esperarse	
		3	Neutro	
		4	Lo acepto	
		5	Me desagrada	
	Si la aplicación para músicos NO OFRECIERA tarifa definida, pago por hora, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada	
		2	Es de esperarse	
		3	Neutro	
4		Lo acepto		
5		Me desagrada		
21				
	Si la aplicación para músicos OFRECIERA tarifa definida, pago por músico, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada	
		2	Es de esperarse	
		3	Neutro	
		4	Lo acepto	
		5	Me desagrada	
	Si la aplicación para músicos NO OFRECIERA tarifa definida, pago por músico, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada	
		2	Es de esperarse	
		3	Neutro	
4		Lo acepto		
5		Me desagrada		
22				
	Si la aplicación para músicos OFRECIERA tarifa indefinida, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada	

		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
	Si la aplicación para músicos NO OFRECIERA tarifa indefinida, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
	Si la aplicación para músicos OFRECIERA tarifa a negociar, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
23			
	Si la aplicación para músicos NO OFRECIERA tarifa a negociar, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
	Si la aplicación para músicos es de colores pastel ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
24			

		1	Me agrada
		2	Es de esperarse
	Si la aplicación para músicos NO es de colores pastel ¿cómo te sientes?	3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
		1	Me agrada
		2	Es de esperarse
	Si la aplicación para músicos CONTARA con alertas sobre la hora y fecha de la tocada o clase, ¿cómo te sientes?	3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
25			
		1	Me agrada
		2	Es de esperarse
	Si la aplicación para músicos NO CONTARA con alertas sobre la hora y fecha de la tocada o clase, ¿cómo te sientes?	3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
		1	Me agrada
		2	Es de esperarse
	Si la aplicación para músicos MOSTRARA el nombre y teléfono del músico, ¿cómo te sientes?	3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
26			
		1	Me agrada
		2	Es de esperarse
	Si la aplicación para músicos NO MOSTRARA el nombre y teléfono del músico, ¿cómo te sientes?	3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada

27	Si la aplicación para músicos MOSTRARA el contacto que necesita la tocada o músicos, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
27	Si la aplicación para músicos NO MOSTRARA el contacto que necesita la tocada o músicos, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
28	Si la aplicación para músicos MOSTRARA una calificación del músico con estrellitas, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
28	Si la aplicación para músicos NO MOSTRARA una calificación del músico con estrellitas, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
29	Si la aplicación para músicos MOSTRARA una calificación del cliente con estrellitas, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse

		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
	Si la aplicación para músicos NO MOSTRARA una calificación del cliente con estrellitas, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
30			
	Si la aplicación para músicos OFRECIERA un servicio con un tiempo de llegada de 20 min, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
	Si la aplicación para músicos NO OFRECIERA un servicio con un tiempo de llegada de 20 min, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
31			
	Si la aplicación para músicos APARECIERA en colores oscuros, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
	Si la aplicación para músicos NO APARECIERA en colores oscuros, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada

		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
32	Si la aplicación para músicos CONTARA con una pantalla donde se puedan ver y calificar los videos y audios de todos los músicos, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
32	Si la aplicación para músicos NO CONTARA con una pantalla donde se puedan ver y calificar los videos y audios de todos los músicos, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
33	Si la aplicación para músicos CONTARA con un chat para recibir críticas y felicitaciones según sea el caso ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
33	Si la aplicación para músicos NO CONTARA con un chat para recibir críticas y felicitaciones según sea el caso ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada

34	Si la aplicación para músicos CONTARA con Un apartado de comentarios y sugerencias para músicos, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
34	Si la aplicación para músicos NO CONTARA con Un apartado de comentarios y sugerencias para músicos, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
35	Si la aplicación para músicos CONTARA con un apartado de comentarios y sugerencias para clientes, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
35	Si la aplicación para músicos NO CONTARA con un apartado de comentarios y sugerencias para clientes, ¿cómo te sientes?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro
		4	Lo acepto
		5	Me desagrada
36	Como cliente SI CONTRATARIAS a un músico para tocar en tus eventos por medio de una aplicación para celular?	1	Me agrada
		2	Es de esperarse
		3	Neutro

	4	Lo acepto
	5	Me desagrada
Como cliente NO CONTRATARIAS a un músico para tocar en en tus eventos por medio de una aplicación para celular?	1	Me agrada
	2	Es de esperarse
	3	Neutro
	4	Lo acepto
	5	Me desagrada

E. Convocatoria de COETSIJAL

<http://www.coecytjal.org.mx/Plataforma/app/index.html#/detalles>

INNOVACIÓN

Convocatoria 2018

Convocatoria del Programa Estatal para el desarrollo de la industria del Software (PROSOFTJAL)

El Gobierno del Estado de Jalisco por Conducto del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL) y en colaboración con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ejecutivo Estatal (SICYT), en el marco de lo dispuesto por los artículos 1, 3, 7 fracción I, II, 33 fracción I y 42 numeral 1 fracción IX de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de Jalisco, emite la "Convocatoria del Programa Estatal para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFTJAL)" de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, en el sector ciencia, tecnología e innovación.

CONVOCA

- A personas morales del **Sector de Tecnologías de la Información (TI) o Medios Creativos Digitales¹**, así como de los **Sectores Estratégicos del Estado²**.
- **Habilitadores del ecosistema de TI:** organismos, agrupaciones empresariales, empresas integradoras, asociaciones civiles, cámara del sector de TI, instituciones académicas con carreras afines del sector de TI, centros tecnológicos y de investigación, organismos públicos descentralizados, privados o mixtos entre cuyos objetivos se encuentre el fomento del sector de TI.
- A **personas morales** preferentemente de los Sectores Estratégicos del Estado que busquen adquirir o implantar un servicio de TI.

OBJETIVO

Promover el desarrollo y consolidación del sector de Tecnologías de la Información (TI), Medios Creativos Digitales y de los Sectores estratégicos del Estado, habilitando un entorno favorable que permita reducir los inhibidores de crecimiento, adoptando una cultura de innovación e implementando el modelo de la **Industria 4.0³**.

Deberán sujetarse a lo establecido en las **Reglas de Operación** y a los **Términos de Referencia** para la Operación del Programa Estatal para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFTJAL), así como a las siguientes bases:

1. Tipos de apoyo, Modalidades y Características:

1.1 Tipos de Apoyo:

Los apoyos serán otorgados como estímulo económico complementario a los proyectos que realizan las empresas o instituciones, los mismos estarán sujetos a la aprobación del Consejo Directivo de COECYTJAL. El monto del apoyo como recurso estatal podrá ser de hasta el **40% del total del proyecto** presentado, y no

1.- Sector de TI está conformado por las siguientes clases de actividades económicas del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN 2013): 51210, 51211, 51213, 51290, 51820 y 54150.
 2.- Sectores Estratégicos del Estado: Agroalimentaria, salud, biomedicina, automotriz, aeroespacial, energía y desarrollo sustentable.
 3.- Se mencionan algunos ejemplos de manera enunciativa más no limitativa del modelo de Industria 4.0: Logística 4.0, impresión 3D/manufactura aditiva, nanotecnología/materiales avanzados, robótica, vehículos autónomos, internet de las cosas, producción en masa a la medida, sistemas avanzados de manufactura, big data, sensores, cómputo en la nube, ciberseguridad.

INNOVACIÓN

Convocatoria 2018

deberá exceder el monto máximo establecido en el punto 3 de los Términos de Referencia para la operación del Programa Estatal para el desarrollo de la industria del software (PROSOFTJAL).

1.2 Modalidades y Características:

Modalidad A) Desarrollo de nuevos productos o procesos.

- ✦ Podrán participar personas morales del sector de TI, Medios Creativos Digitales, Habilitadores del ecosistema de TI o de los Sectores Estratégicos del Estado que estén establecidos en el Estado de Jalisco.

Modalidad B) Desarrollo de nuevas soluciones de software o multimedia.

- ✦ Podrán participar personas morales preferentemente de los Sectores Estratégicos que estén establecidos en el Estado de Jalisco (No pueden participar personas morales de TI ni de Medios Creativos Digitales ni habilitadores del ecosistema de TI).

2. Presentación de los proyectos:

2.1 Sólo podrán ser enviados los proyectos por **Sujetos de Apoyo** que se apeguen a lo establecido en la Convocatoria y Términos de Referencia.

2.2 Se deberá enviar el proyecto dentro de los plazos señalados en el punto 4 de la presente convocatoria de manera electrónica en el **Sistema de Solicitudes** que se encuentra disponible en la página electrónica del COECYTJAL: www.coecytjal.org.mx.

3. Interpretación:

3.1 La interpretación de la presente Convocatoria, los Términos de Referencia y las Reglas de Operación que forman parte de la misma, así como la solución de los casos no previstos en esta, serán resueltos por el COECYTJAL. En primer término, por medio del Comité de Evaluación Estatal que se instale para esta materia, quien presentará un proyecto que será sometida al Consejo Directivo del COECYTJAL quien tendrá la última determinación.

4. Vigencia de la Convocatoria y Validación de documentación Jurídica:

4.1 La Convocatoria, así como sus Términos de Referencia estarán abiertas a partir del **19 de febrero de 2018**, fecha de su publicación en la página electrónica del COECYTJAL, hasta el **01 de agosto de 2018**, de conformidad a las fechas de cierre que se indican en el punto 4.3 de esta convocatoria.

4.2 Para **la validación de la documentación jurídica**, los sujetos de apoyo tendrán como fecha límite para haber enviado y obtenido una validación aprobatoria a más tardar

- Primer corte de validación Jurídica: **08 de mayo de 2018**.
- Cierre de validación jurídica: **20 de julio de 2018**.

4.3 La **fecha de apertura del sistema de solicitudes** para que los interesados puedan generar su proyecto será el día **23 de febrero de 2018**.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Página 2 de 3

INNOVACIÓN

Convocatoria 2018

4.4 Los sujetos de apoyo tendrán como **fecha límite para enviar su proyecto completo** (una vez validada la documentación jurídica) junto con los anexos y especificaciones establecidas en la Convocatoria y Términos de Referencia como sigue:

Fecha de apertura sistema	23 de febrero de 2018
Primer corte de la convocatoria	15 de mayo de 2018
Cierre de la convocatoria	01 de agosto de 2018

4.5 Toda la documentación a que se refiere la Convocatoria y Términos de Referencia deberán enviarse a través del Sistema de Solicitudes del COECYTJAL.

5. Para mayor información:

- 5.1 Para cualquier información, favor de recurrir a la dirección electrónica del COECYTJAL: www.coecytjal.org.mx y revisar las **Reglas de Operación** y los **Términos de Referencia** para la operación de la Convocatoria del Programa Estatal para el desarrollo de la industria del software (PROSOFTJAL), publicados en la página de COECYTJAL www.coecytjal.org.mx.
- 5.2 De igual manera, remítase a los manuales del usuario del sistema de solicitudes de COECYTJAL: www.coecytjal.org.mx.
- 5.3 La asistencia técnica podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas previa cita en las instalaciones del COECYTJAL con el Ing. David Valle Milanés o el Lic. Manuel de la Torre Dávalos, en Av. Faro No. 2350, Col. Verde Valle, Edificio MIND, planta baja, Guadalajara, Jalisco, México o a los Teléfonos: (33) 3678-2000 ext. 52294, 55162, 52251, 52284 o al correo electrónico: david.valle@coecytjal.org.mx, manuel.delatorre@coecytjal.org.mx, respectivamente.

IMPORTANTE:

La presente Convocatoria constituye un concurso abierto por recursos públicos que se sujeta a la disponibilidad presupuestal, a la atención de prioridades del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 y a procedimientos derivados de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de Jalisco; se emite en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el mes de febrero de 2018 al día de su publicación.

F. Muestra de Paginas de Aterrizaje

Pre venta

<http://joseantonioolivo.wixsite.com/preventacadenza1>

<http://joseantonioolivo.wixsite.com/preventacadenza2>

Venta

<http://joseantonioolivo.wixsite.com/ventacadenza1>

<http://joseantonioolivo.wixsite.com/ventacadenza2>

APP MÓVIL

OBTÉN LA APP >

¡ADQUIÉRALA YA!

GANADOR "MEJOR NUEVA APP"
PARA MUS PROFESIONALES Y AMATEURS

TRABAJO PARA MÚSICOS FÁCIL Y RÁPIDO
LAS VECES QUE LO NECESITES

DISEÑO SOBRESALIENTE

FÁCIL DE USAR
SIN TRÁMITES COMPLICADOS

**APP PARA TU
CELULAR**

OBTÉN LA APP >

Post venta

<http://joseantonioolivo.wixsite.com/postventacadenza2>

<https://joseantonioolivo.wixsite.com/postventacadenza1>

G. Servicio de Promoción en Facebook y otros

https://www.facebook.com/Cadenza-1867766406834621/insights/?referrer=page_insights_tab_button

Publicaciones realizadas

Publicaciones	Alcance	Clics/acciones	Publicadas
Cadenza actualizó su foto de portada.	0	0	9 de febrero de 2017 a L...
https://joseantonioolivo.wixsite.com/postventacadenza1	99	2	9 de febrero de 2017 a L...
http://joseantonioolivo.wixsite.com/postventacadenza2	0	0	9 de febrero de 2017 a L...
http://joseantonioolivo.wixsite.com/ventacadenza2	0	0	9 de febrero de 2017 a L...
Cadenza agregó una foto nueva.	170	6	8 de febrero de 2017 a L...
Cadenza agregó una foto nueva.	246	7	8 de febrero de 2017 a L...
Cadenza agregó una foto nueva.	265	9	8 de febrero de 2017 a L...
Cadenza agregó una foto nueva.	259	10	8 de febrero de 2017 a L...

Estadísticas

Información general: 0 Ingresos de pedidos ▲ 0%

Tus 5 publicaciones más recientes

Fecha	Publicación	Tipo	Segmentación	Alcance #	Participación
09/02/2017 13:04	https://joseantonioolivo.wixsite.com/postventacadenza1	Publicación	Orgánico	99	0 clics, 2 reacciones
09/02/2017 13:04	http://joseantonioolivo.wixsite.com/postventacadenza2	Publicación	Orgánico	0	0 clics, 0 reacciones
09/02/2017 13:03	http://joseantonioolivo.wixsite.com/ventacadenza2	Publicación	Orgánico	0	0 clics, 0 reacciones
08/02/2017 12:00	Fotos de la biografía	Foto	Orgánico	170	2 clics, 6 reacciones
08/02/2017 12:00	Fotos de la biografía	Foto	Orgánico	246	3 clics, 6 reacciones